

**Министерство образования и наука Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»**

На правах рукописи

Нгуен Зуен Фонг

**ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КРЕПИ
ТОННЕЛЕЙ МЕТРОПОЛИТЕНОВ В НЕУСТОЙЧИВЫХ ПОРОДАХ
ПРИ ЩИТОВОМ СПОСОБЕ ПРОХОДКИ**

Специальности:

25.00.22. Геотехнология (подземная, открытая и строительная),

**25.00.20. Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная
аэрогазодинамика и горная теплофизика**

Диссертация

на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель

д-р техн. наук профессор,

Панкратенко Александр Никитович

Москва – 2016

СО Д Е Р Ж А Н И Е

В В Е Д Е Н И Е.....	5
1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ..	10
1.1. Обзор и обобщение современного состояния и мирового опыта строительства перегонных тоннелей метрополитенов применительно к горно - геологическим условиям г. Хошимин.....	17
1.2. Обзор типов и технологий строительства перегонных тоннелей метрополитенов	24
1.2.1. Типы перегонных тоннелей метрополитенов	24
1.2.2. Обзор щитового способа сооружения перегонных тоннелей в сложных горно - геологических условиях	27
1.3. Анализ методов определения напряженно-деформированного состояния породных массивов вокруг тоннелей метрополитенов. Постановка цели и формулировка задач исследований	32
1.3.1. Обзор теоретических подходов и анализ основных положений, реализуемых современными методами расчета крепи тоннелей	32
1.3.2. Цель, идея и основные задачи предпринятого исследования	43
2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ "КРЕПЬ - МАССИВ" С ЦЕЛЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ КОНСТРУКЦИИ ЗАДАННОЙ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ.	46
2.1. Исследование допустимых смещений контура выработки круглого сечения, сооружаемой в слабых породах, на основе использования модели линейно - деформируемого горного массива и расчет крепи.....	46
2.1.1. Модель линейно - деформируемого однородного массива.....	47
2.1.2. Определение области применения многослойных подземных конструкций, сооружаемых в технологически неоднородном массиве пород на основе исследования взаимодействия элементов единой геомеханической системы «крепь - массив»	73
2.2. Модель вязкоупругого деформирования массива	82

2.2.1. Определение области применения многослойных подземных конструкций, сооружаемых в массиве пород, склонных к ползучести, на основе исследования взаимодействия элементов единой геомеханической системы «крепь - массив».....	82
2.2.2. Определение области применения многослойных подземных конструкций, сооружаемых в технологически неоднородном массиве пород, склонных к ползучести, на основе исследования взаимодействия элементов единой геомеханической системы «крепь - массив».....	86
2.3. Нелинейная упруго - пластическая модель массива и расчет крепи..	88
2.4. Упруго - пластическая модель массива, учитывающая изменение прочности пород вокруг выработки, и расчет крепи.....	104
2.5. Обоснование достоверности получаемых результатов расчета.....	112
2.5.1. Сравнение результатов расчета, получаемых с использованием разработанных моделей породного массива как линейно-деформируемого тела, с данными других авторов	112
2.5.2. Обоснование достоверности результатов расчета многослойных тоннельных обделок, получаемых с использованием разработанной модели технологически неоднородного массива как линейно-деформируемой среды.....	113
2.5.3. Обоснование достоверности результатов, получаемых с использованием разработанных нелинейных моделей породного массива.....	113
3. ПРИМЕНЕНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ МОДЕЛЕЙ ПОРОДНЫХ МАССИВОВ ПРИ РАСЧЕТЕ КРЕПИ С ЦЕЛЬЮ ОБОСНОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОХОДКИ ТОННЕЛЕЙ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ ТОННЕЛЕЙ МЕТРОПОЛИТЕНА В Г. ХОШИМИН	115
3.1. Практические расчеты крепь тоннелей второй очереди тоннелей метрополитена в г. Хошимин.....	115
3.1.1. Расчет крепи тоннеля на основе применения модели линейно - деформируемого массива пород.....	116
3.1.2. Расчет крепи тоннеля с применением модели технологически неоднородного массива пород.....	118

3.1.3. Расчет крепи тоннеля с применением модели линейно - деформируемого массива с линейным упрочнением	121
3.1.4. Расчет крепи тоннеля с применением упруго - пластической модели массива, учитывающей изменение прочности пород вокруг выработки.....	127
3.2. Результаты внедрения полученных результатов при проектировании перегонных тоннелей метрополитена в г. Хошимин	130
4. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ СФОРМУЛИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ ПОРОДНОГО МАССИВА НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕПИ ПЕРЕГОННЫХ ТОННЕЛЕЙ	132
4.1. Исследование влияния толщины крепи перегонного тоннеля на ее напряженное состояние	133
4.2. Исследование влияния смещений выработки в неподкрепленном состоянии вблизи забоя на напряженное состояние крепи перегонного тоннеля	136
4.3. Исследование влияния глубины заложения на напряженное состояние крепи перегонного тоннеля.....	138
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	141
ЛИТЕРАТУРА.....	143
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	152
Приложение 1	152
Приложение 2	154

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. В настоящее время в научных и проектных организациях Вьетнама ведутся исследования, связанные с реализацией проектов сооружения метрополитена в двух крупнейших городах страны - Хошимине и Ханое. Метрополитен в г. Хошимин является одной из самых сложных и дорогостоящих составных частей городской инфраструктуры, включающей, помимо наземных объектов, большое число подземных сооружений различного назначения. К особенностям строительства проектируемого метрополитена следует отнести сложность горно - геологических условий, а также необходимость размещения подземных объектов в историческом центре города с высокой плотностью застройки и разветвлённой сетью инженерных коммуникаций.

Как известно, современные технологии строительства тоннелей метрополитенов оказывают определенное влияние на напряженно-деформированное состояние пород приконтурного массива и конструкции крепи, поэтому теоретическое обоснование рекомендуемых геотехнологий, а также разработка и внедрение новых методов расчета крепи подземных сооружений, позволяющих в полной мере учитывать особенности горно - геологических условий строительства метрополитена в г. Хошимин, являются актуальными научными задачами, решение которых имеет важное практическое значение для народного хозяйства Вьетнама.

Целью работы является научное обоснование конструкции крепи и параметров щитового способа проходки перегонных тоннелей в сложных горно-геологических условиях с учетом особенностей деформирования пород в приконтурном массиве для обеспечения безаварийного функционирования подземных сооружений.

Идея работы заключается в учете горно - технических условий строительства тоннелей метрополитенов щитовым способом, включая влияние возникающей в зоне технологического зазора за юбкой щита неоднородности

пород и нелинейного характера их деформирования, для обоснования выбора параметров крепи и технологии проходки.

Методы исследования. При выполнении работы использован комплексный подход, включающий лабораторные испытания образцов, анализ имеющихся сведений об инженерно - геологических условиях строительства метрополитена в г. Хошимин, математическое моделирование взаимодействия крепи с породным массивом на основе аналитических решений ряда плоских задач теорий упругости, ползучести и пластичности, полученных с применением строгих методов, а также современные компьютерные технологии реализации разработанных математических моделей, проведения вычислительных экспериментов и обработки результатов расчетов.

Основные научные положения, выносимые на защиту:

1. Установлено, что при щитовом способе проходки тоннелей вследствие влияния технологического зазора за юбкой щита в окружающем выработку массиве формируется зона неоднородности, в которой прочностные и деформационные характеристики пород существенно изменяются; это необходимо учитывать при моделировании взаимодействия крепи и окружающего массива для обоснования параметров технологии проходки и выбора конструкции крепи.

2. Выявлено, что в случае заполнения технологического зазора раствором, обеспечивающим вступление в совместную работу крепи и массива непосредственно за юбкой щита, создаются условия для формирования минимальных смещений на контуре выработки, при этом в результате увеличения толщины крепи с 0,2 м до 0,5 м достигается снижение расчетных напряжений в конструкции более чем в 2 раза; также теоретически доказано, что использование при расчете крепи в этом случае сложных нелинейных моделей, учитывающих пластичность пород, нецелесообразно.

3. Установлено, что увеличение расстояния введения крепи в работу от юбки щита вследствие отставания заполнения технологического зазора раствором приводит к росту смещений породного контура выработки в 1,5-3 раза, при этом для расчетного обоснования параметров крепи и технологии проходки

следует применять нелинейную упруго - пластическую модель деформирования массива.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждаются корректностью постановки задачи исследований, высокой точностью удовлетворения граничных условий в полученных решениях рассматриваемых задач теории упругости, пластичности и ползучести, а также полным совпадением результатов расчетов с данными, полученными другими авторами при решении частных задач.

Научная новизна работы состоит в:

- разработке новых математических моделей формирования напряженно-го состояния крепи перегонных тоннелей метрополитена, сооружаемых в сложных горно - геологических условиях, с учетом технологических особенностей проходки выработок, а также деформационных и прочностных свойств материала подземной конструкции и вмещающего массива пород;

- получении новых аналитических решений ряда задач механики сплошной среды о напряженном состоянии многослойного кольца, моделирующего крепь тоннеля, в бесконечной весомерной среде, проявляющей свойства линейно - деформируемого, нелинейно - упруго - пластического или упруго-пластического тела с учетом нелинейного изменения их прочностных свойств в зоне неупругих деформаций;

- разработке новых расчетных методик, позволяющих на основе анализа напряженно-деформированного состояния крепи производить обоснованный выбор параметров щитовой технологии проходки, обеспечивающих необходимую несущую способность подземной конструкции;

- изучении новых и уточнении существующих закономерностей формирования напряженного состояния крепи перегонных тоннелей, сооружаемых щитовым способом в массивах, сложенных осадочными породами.

Научное значение работы заключается в развитии существующих представлений о формировании напряженно-деформированного состояния крепи и

окружающего массива пород при строительстве тоннелей щитовым способом в сложных горно - геологических условиях, что позволяет обосновать параметры технологии и конструкции крепи.

Практическая значимость диссертации состоит в:

- обосновании применения для практических расчетов схематизированной нелинейной упруго - пластической модели деформирования массива пород, в том числе - учитывающей запредельное деформационное упрочнение;

- разработке алгоритмов определения напряженного состояния крепи на основе предложенных расчетно-теоретических моделей породных массивов, применимых к условиям строительства перегонных тоннелей метрополитена в г. Хошимин;

- создании программного обеспечения, позволяющего производить многовариантные расчеты при проектировании подземных сооружений.

Реализация результатов работы.

Разработанное программное обеспечение используется в курсовом и дипломном проектировании при подготовке специалистов на кафедре СПСиШ в Биньзыонгском университете и в Ханойском горно-геологическом университете (СРВ); результаты исследований апробированы и приняты к использованию Институтом Механики Вьетнамской Академии Наук и Технологий (г. Ханой) при проектировании и строительстве метрополитена в г. Хошимин.

Апробация работы. Основные положения работы докладывались и обсуждались на Международном симпозиуме «Advances in mining and tunneling» в Ханойском горно-геологическом университете (август, 2012 г.), на научной конференции «30th Anniversary of IAMG's Foundation» (июнь, 2014), Международном симпозиуме «Advances in mining and tunneling» в Вунгтау - Вьетнам (октябрь, 2014 г.), а также на научных семинарах кафедры СПСиГП МГГУ (2012 - 2016 г. г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, в том числе 2 - в научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и приложения, изложенных на 154 страницах машинописного текста, содержит 39 рисунков, 19 таблиц, 2 приложения, список литературы из 106 наименований.

Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю проф., д.т.н. А. Н. Панкратенко, проф., д.т.н. А.С. Саммаль за ценные замечания в процессе обсуждения и написания работы. Автор также признателен заведующему кафедры «Строительство подземных сооружений и горных предприятий» горного института НИТУ «МИСиС» проф., д.т.н. А.В. Корчаку и всем преподавателям кафедры за проявленный интерес к данной работе и полезные советы.

ГЛАВА 1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Город Хошимин (Thành phố Hồ Chí Minh) расположен на юге Вьетнама и, имея население 8 млн человек, является крупнейшим городом СРВ. Хошимин имеет статус города центрального подчинения, что означает уровень провинции. Административно Хошимин делится на 19 городских районов (рисунок 1.1), которые включают в себя 259 городских кварталов. Согласно генеральному плану развития Хошимина к 2020 г. будут построены 6 линий метрополитена (рисунок 1.2) общей длиной 107 км (см. таблицу 1.1).

В настоящее время в Хошимине ведётся строительство двух линий метрополитена. Строительство первой 20-ти километровой очереди, соединяющей центр города и крупный промышленный район, должно быть закончено в 2017г. Трасса первой линии метрополитена будет состоять из подземного участка длиной 2,6 км, проходящего, в том числе - под зданием оперы, представляющем памятник архитектуры, и пересекающего реку Сайгон, а также наземного участка протяженностью 7,1 км.

Вторая линия метро (рисунок 1.3) [100] будет состоять из подземного участка длиной 9,6 км и 98 км наземной трассы.

Большая часть перегонных тоннелей второй линии будет проходить в породах (рисунок 1.4 и таблица 1.3) [100, 102, 103], представленных песками и глинами (слой 1), гравием с включениями песка и глины (слой 2) и гравием с песком (слой 3), суглинками с гравием (слой 4) и суглинками с песком (слой 5).

Анализ результатов натуральных и лабораторных испытаний пород, выполненных при участии автора настоящей диссертации в Ханойском государственном университете горного дела и геологии, показывает, что исследуемые породы склонны к проявлению ползучести, нелинейному деформированию, а также к упрочнению в запредельной стадии нагружения. Кроме того, под влиянием технологических факторов, обусловленных разрушающим воздействием рабочего органа проходческого комплекса на массив, происходит снижение прочностных характеристик пород в окрестности выработки. Исследования по-

казывают, что интенсивность указанных негативных проявлений усиливается с ростом влажности породы.

С другой стороны, на глубинах около 30 м от поверхности при малой влажности породы проявляют свойства линейно деформируемого тела.

Рисунок 1.1 - Карта границ административного деления г. Хошимин

Таблица 1.1 - Запланированные объемы строительства линий метрополитена в г. Хошимин
(утвержден 12/2009, 5745/QĐ-UBND)

Номера линий метро	Общая длина тоннелей (км)	Количество станций на линии, их тип	Маршрут линии
№ 1	19,7 (2,6 *подземные)	14 станций (3 подземных станций и 11 открытых станций)	Бен Тхань - Суой Тиень
№ 2	11,3 (9,5 подземные)	11 станций (10 подземных станций и 1 надземных станция)	Бен Тхань - Там Луонг
№ 3А	9,7 подземные	10 подземных станций	Бен Тхань - Западная автовокзал
№ 3Б	12,1 (9,1 подземные)	10 станций (8 станций метро подземных и 2 надземных станций)	Конг Хоа - Хиеь Бинь фуок
№ 4А	24 (19 подземные)	20 станций (15 подземных станций и 5 надземных станций)	Тхань Суан (Район 12) - Нгуен Ван Линь (район 7)
№ 4Б	5,2 подземные	-	Гия Динь парк - Ланг Ча Ка
№ 5	Стадия 1: 8,9 подземные	Стадия 1: 9 станций (8 подземных станций и 1 надземных станция)	Бей Хиен - Сайгон мост
	Стадия 2: 14,8 подземные	Стадия 2: 13 станций (7 подземных станций и 6 надземных станций)	Бей Хиен - Автобус Кан Жуок
№ 6	6,7 подземные	7 подземных станций	Чьонг Тинь - Фу Лам

* - подземная часть трассы

Рисунок 1.2 - Схема линий метрополитена в г. Хошимин

Рисунок 1.3 - Схема второй линии метрополитена г. Хошимин

Таблица 1.2 - Характеристики трассы второй линии метрополитена
в г. Хошимин

№№	Станция метро	Расстояния (м)	Глубина h (м)
1	Бен Тхань	925 (км 0+850)	25÷30
2	Тао Дан (переход 3)	905 (км 1+830)	25÷30
3	Дьен Бьен Фу (переход с. Сай Гон)	1070 (км 2+900)	25÷30
4	Хоа Хунг	1000 (км 3+900)	18÷27
5	Ле Тхи Риенг	900 (км 4+800)	15÷20
6	Нгуен Хонг Дак (переход 5)	830 (км 5+630)	15÷20
7	Нгуен Хонг Дао	800 (км 6+430)	8÷15
8	Хоанг Ван Тху (переход 6)	1250 (км 7+680)	8÷15
9	Конг Хоа	1235 (км 8+830)	8÷15
10	Чьонг Тинь	825 (км 9+810)	8÷15
11	Тэм Луонг	885 (км 10+700)	0

Таблица 1.3 - Характеристики пород 2-й линии метрополитена г. Хошимин

Слой	Мощность, (м)	γ_{sat} (кН/м ³)	γ_{unsat} (кН/м ³)	E (кН/м ²)	ν	c (кН/м ²)	φ (град)	Ψ (град)	Описание пород
Насыпной	0÷2	21,0	19,0	20000	0,35	19	27	0	Глина и мелкий песок
1	2÷20	17,0	17,0	13000	0,39	21	21	0	Песок и глина
2	2÷30	19,0	19,0	44000	0,33	28	28	0	Гравелистый слой с песком и глиной
3	12÷42	20,0	20,0	60050	0,31	34	34	4	Гравелистый слой с песком
4	38÷62	20,5	20,5	142000	0,33	26	26	0	Суглинок с гравием
5	-	20,5	20,5	95000	0,27	39	39	9	Суглинок с песком

В таблице 1.3 [104, 105] использованы следующие обозначения: E - модуль деформации (упругости); ν - коэффициент Пуассона; φ - угол внутреннего трения; c - сцепление; ψ - угол дилатансии; γ_{sat} - удельный вес водонасыщенных пород, расположенных ниже уровня подземных вод; γ_{unsat} - удельный вес пород естественной влажности, расположенных выше уровня подземных вод. Удельный вес воды, как правило, равен 10 кН/м³.

Полевые испытания показали, что E , φ и c могут линейно изменяться с глубиной для каждого слоя породы.

Средняя глубина заложения перегонных тоннелей второй линии метрополитена г. Хошимин составляет 18 м. Максимальная глубина - 30 м. Наружный диаметр тоннелей составляют 6,65 м.

1.1 Обзор и обобщение современного состояния и мирового опыта строительства перегонных тоннелей метрополитенов применительно к горно-геологическим условиям г. Хошимин

К настоящему времени в мире накоплен значительный опыт строительства метрополитенов в различных горно-геологических условиях.

Анализ опубликованных в научной литературе результатов исследований позволяет выявить общие характерные признаки и особенности, которые могут оказаться отправными точками при проектировании и строительстве линий метрополитена в г. Хошимине.

Первые линии и станции метрополитена были построены в Лондоне (1890 г.), Чикаго (1892 г.), Нью-Йорке (1901 г.) и Париже (1920 г.). Первым метрополитеном с электротягой стал Будапештский метрополитен (1896 г.).

Выполненный обзор опубликованных данных о строительстве метрополитенов в городах различных стран позволяет сделать вывод о том, что освоение их подземного пространства в настоящее время происходит достаточно интенсивно. Так, если в начале XX века в Англии, Австро-Венгрии, США и Франции действовали 6 метрополитенов, то уже к середине века функционировали 25 метрополитенов в 15 странах, а к 2000 г. линии метрополитенов эксплуатировались в 102 городах на 6 континентах [84, 97]. Динамика роста количества метрополитенов в странах мира иллюстрируется таблицей 1.4.

Таблица 1.4 - Рост числа метрополитенов с 1892 по 2000 гг.

Период (в годах)		1829-1910	1910-1940	1940-1970	1970-2000
Количество действующих метрополитенов	в мире	11	9	17	65
	в Азии	-	2	2	16

Строительство линий метрополитенов в различных странах происходило неравномерно и конкурировало с развитием сети автомобильного транспорта. Например, в США роль общественного транспорта является относительно не-

значительной и строительство метрополитенов имеет тенденцию к снижению. В то же время, в Европейских странах, в которых более 40 % полезной территории в центрах крупнейших городов занято под автомагистрали, развязки, гаражи и стоянки автомобилей, предпочтение отдается наиболее скоростному и безопасному рельсовому транспорту - метрополитену.

Сведения об основных показателях работы по крупнейшим метрополитенам мира приведены в таблице 1.5 [97].

Таблица 1.5 - Основные показатели работы метрополитенов в крупных городах мира

Город	Страна	Пуск в эксплуатацию	Население города (млн чел.)	Длина линий (км)	Годовой объем перевозок (млн чел. в год)	Пассажиро-напряженность линии (млн чел. /км год)
Лондон	Великобритания	1863	6,8	409	775	1,89
Париж	Франция	1900	10,0	198,9	1200	6,03
Нью-Йорк	США	1901	11,4	420,2	1085	2,58
Токио	Япония	1927	30,0	218,8	2636	12,05
Осака	Япония	1933	12,0	104,3	1022	9,80
Москва	Россия	1935	8,8	262,2	3120	11,90
С.Петербург	Россия	1955	4,4	101,8	850	8,35
Киев	Украина	1960	2,0	37	369	9,97
Мехико	Мексика	1969	20,0	158	1752	11,09
Пекин	Китай	1969	9,3	39,8	307	7,71
Сан-Паулу	Бразилия	1974	16,0	41,8	610	14,59
Сеул	Респ. Корея	1974	10,2	116,5	1150	9,87

Из 428 городов мира, имеющих население свыше 1 млн человек, метрополитены существуют в 96 городах. При этом в Европе, Северной Америке и Австралии количество городов, имеющих метрополитены, значительно выше, чем в остальных частях света. Этот факт иллюстрируется данными табл. 1.6.

Приведенные в таблицах 1.5, 1.6 данные позволяют выполнить сравнение эффективности работы действующих метрополитенов, сопоставив их основные

эксплуатационные и технические показатели. К ним можно отнести, например, число пассажиров, перевозимых в течение года; протяженность линий метрополитена; среднее расстояние между станциями; площадь территории города, обслуживаемой метрополитеном; плотность пассажирских перевозок (пассажиронапряженность).

Таблица 1.6 - Количество городов с населением более 1 млн человек

Континенты	Всего городов	В том числе, имеющих метрополитены	Отношение в %
Азия	188	20	11
Европа	74	44	60
Африка	42	1	2
Северная Америка	70	18	26
Южная Америка	48	11	23
Австралия	6	2	33
Итого	428	96	22

Важную роль в развитии системы метрополитенов сыграл советский опыт строительства. С 30-х годов XX века в СССР были построены более 500 км линий и более трёхсот станций метро. Строительство первого метрополитена началось в Москве в 1932 г. в 1935 г. было открыто движение от Сокольников до Парка культуры, с ответвлением от ст. Калининская до ст. Смоленская. На этих линиях общей длиной 11,5 км было сооружено 13 станций. Дальнейшее строительство Московского метрополитена велось непрерывно и продолжалось даже в годы Второй мировой войны. Среднегодовой темп прироста сети метрополитена в Москве от начала строительства составлял 4,4 км, в то время как для наиболее развитых метрополитенов Лондона и Нью-Йорка темп прироста составлял 3,7 км в год.

На первой очереди строительства Московского метрополитена были освоены и успешно применены все существовавшие в то время способы произ-

водства работ - горный с разработкой забоя по частям, щитовой и открытый. Проходка эскалаторных тоннелей велась с применением искусственного замораживания пород. Неустойчивые песчаные породы закрепляли методом силикатизации, а на некоторых участках применяли способ опускных тоннелей-кессонов. Был создан и испытан первый щит, оказавшийся по своим эксплуатационным качествам лучше используемого английского щита. Обделку тоннелей выполняли из монолитного бетона и железобетона, а на одном из участков перегонного тоннеля - из бетонных блоков. Для крепления эскалаторных тоннелей применялись чугунные тубинги.

На второй очереди строительства метрополитена в г. Москве перегонные и станционные тоннели сооружали щитовым способом с применением сборной крепи из чугунных тубингов. В этот период одновременно работали до 30 щитов для проходки перегонных и до 12 щитов для проходки станционных тоннелей.

Каждая следующая очередь строительства Московского метрополитена характеризовалась непрерывным повышением технического уровня подземных работ. Были созданы и внедрены механизмы для погрузки породы (породопогрузочные машины), оборудование для выполнения вспомогательных работ за щитом, в том числе - для соединения тубингов болтами, механизированные узлы для приготовления и нагнетания за обделку цементно-песчаного тампонажного раствора, осуществлен переход на электровозную откатку.

В качестве особых достижений в метростроении в России следует отметить создание механизированного щита для проходки перегонных тоннелей в породах средней крепости, внедрение электробурения крепких пород, механизацию работ в околоствольном дворе и на эстакаде, автоматизацию шахтного водоотлива.

С 1954 г. началось широкое внедрение сборных железобетонных обделок, сооружаемых закрытым и открытым способами. Чугунные крепи стали использовать только на отдельных участках в сложных гидрогеологических условиях или при проходке тоннелей в непосредственной близости от других подземных

и наземных сооружений для ликвидации возможных просадок земной поверхности.

На строительстве Ждановского и Замоскворецкого радиусов Московского метрополитена для проходки перегонных тоннелей мелкого заложения в песках естественной влажности успешно применены щиты с рассекающими горизонтальными полками, полностью избавившие строителей от необходимости крепления забоя, испытан первый щит для открытого способа работ и цельносекционная крепь.

На строительстве Краснопресненского радиуса освоена технология сооружения тоннелей в мягких и сыпучих породах с применением монолитно-прессованной бетонной крепи, полностью исключающей затраты металла.

Основными направлениями технического прогресса, разработанными на ближайшую перспективу, предусмотрено дальнейшее повышение темпов проведения тоннелей как важнейшего фактора роста производительности труда и снижения стоимости строительства метрополитенов.

Первые работы по теории строительства метрополитена инженером П.И. Балинским были опубликованы еще в 1904 г.

В дальнейшем большой вклад в разработку различных аспектов этой проблемы внесли такие ученые и специалисты России, как А.Н. Пассек, Ю.А. Лиманов, В.Л. Маковский, В.П. Волков, Е.А. Демешко, В.Е. Меркин, И.Я. Дорман, Д.М. Голицынский, Ю.С. Фролов, А.П. Ледяев, Н.С. Булычев, Н.Н. Фотиева, С.Н. Власов, Н.И. Кулагин, В.Н. Александров, А.Г. Протосеня, Б.А. Картозия, К.П. Безродный, О.В. Тимофеев и др.

Анализ мировой практики сооружения метрополитенов в целом показывает, что во всём мире финансирование строительства метрополитенов осуществляется, в основном, за счёт средств государства. Так, в Италии, Австрии и ФРГ доля государственного финансирования составляет соответственно 70, 50 и 45 %, в США - до 75 %, а в Бельгии и Нидерландах - 100 %. Оставшаяся часть потребности капитальных вложений финансируется за счёт региональных муниципальных бюджетов.

Аналогичная практика сложилась и в Российской Федерации. Опыт показывает, что без стабильной государственной поддержки развитие метрополитенов невозможно. Так, за период с 1991 по 1995 г., когда правительство Российской Федерации оказывало ежегодную государственную (федеральную) поддержку до 70 % от годового лимита, по шести городам было введено в эксплуатацию 50 км линий, в том числе в г. Москве - 27 км. С 1996 по 2007 г., когда доля федерального бюджета резко упала, по планируемым к сдаче в эксплуатацию 153 км линий метрополитена введено только 72 км. Срыв ввода составил 81 км (53,1 %), темпы в этот период упали более чем в 2 раза [51].

В целом, технология сооружения транспортных тоннелей развивается по направлениям, обеспечивающим максимальную эффективность при минимальных затратах времени и средства в широком диапазоне горно-геологических условий. Наиболее перспективными из них являются «норвежская практика» - для устойчивых и крепких пород; новоавстрийский метод - для малоустойчивых пород различной крепости; щитовой способ - для неустойчивых, слабых и обводненных пород.

При разработке пород малой и средней крепости, как правило, применяются проходческие комплексы различных типов в сочетании с буровзрывным способом работ, что при существующем уровне механизации не позволяет получить скорость проходки более 50...70 м в месяц. В слабоустойчивых водонасыщенных породах и крепких скальных породах до настоящего времени преобладает проходка с разработкой забоя с помощью ручных перфораторов, в результате чего среднемесячные темпы проведения работ на перегонных тоннелях метрополитенов не превышают 32 м в месяц.

Применение тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) с гидравлической (тиксотропной) и породных (шламовой) пригрузкой забоя, оснащенных роторными исполнительными органами, позволило сократить кессонные работы на 84 %, водопонижение - на 99 %, химическое закрепление пород - с 60 % до 40 % от общего объема [91].

В Японии с помощью ТПМК такого типа осуществляется проходка более 70 % суммарной протяженности строящихся тоннелей, из них щитами с гидравлическим пригрузом забоя - около 54 %, с породным - 45 % от общего объема работ, где ранее требовалось применение специальных способов.

Средние скорости сооружения тоннелей по всем типам ТПМК варьируются в пределах 100 ... 200 м в месяц, при этом на щитах с роторным исполнительным органом они достигают 300 и более метров в месяц.

В течение последних десятилетий тенденция роста общей протяженности тоннелей, сооруженных механизированными щитами и ТПМК, установилась и в РФ. Так, начиная с 2000 г. доля проходки тоннелей метрополитенов ТПМК достигла 63,8 %. Однако рост объемов проходки вызван не повышением технической производительности оборудования, обусловленным новыми конструкторскими решениями, а лишь адекватным увеличением парка ТПМК [91].

На проходившем в 2002 г. в Московском государственном горном университете круглом столе «Тоннель в мегаполисе» руководитель заседания - д.т.н., проф. Б.А. Картозия в своём выступлении отметил: «Если бы в известное время мы не упустили из виду проблему развития собственной машиностроительной базы в области подземного строительства (а она всегда была у нас на передовых позициях), да с большим вниманием относились к техническому перевооружению научно - исследовательских организаций, то проблема нашей конкурентоспособности на международном рынке, в принципе, уже была бы решена» [55].

Отсутствие современного производительного оборудования, сконструированного и созданного в РФ, потребовало приобретения для сооружения перегонных тоннелей метрополитенов ТПМК зарубежных фирм «Херренкнехт», «Ловат» и др.

Так, при проходке в 2006 - 2007 гг. в г. Москве левого перегонного тоннеля от ст. «Кунцевская» до ст. «Парк Победы» и правого перегонного тоннеля от ст. «Кунцевская» до ст. «Славянский бульвар» Митинско-Строгинской линии был применён ТПМК «Херренкнехт» с новой для российского метрострое-

ния технологической схемой конвейерного транспорта вместо традиционной выдачи разработанной породы в вагонетках по рельсовому пути. Непрерывная конвейерная лента шириной 650 мм обеспечивала высокую производительность транспортировки породы. Максимальная скорость составила на проходке левого тоннеля - 635 м/мес., а правого - 704 м/мес. [50].

Имеющийся опыт показывает, что определяющим фактором увеличения скорости и стоимости строительства каждого перегонного тоннеля является рациональное применение системы транспортирования разработанной породы.

1.2 Обзор типов и технологий строительства перегонных тоннелей метрополитенов

1.2.1 Типы перегонных тоннелей метрополитенов

Перегонные тоннели представляют собой участки тоннелей между станциями, в которых расположены главные пути, в том числе - разных направлений (рисунок 1.5, а), или путь каждого направления размещают в однопутном тоннеле (рисунок 1.5, б).

Рисунок 1.5 - Двухпутный (а) и однопутный (б) перегонные тоннели

При закрытом способе работ в слабоустойчивых породах независимо от глубины заложения предпочтение отдают однопутным перегонным тоннелям.

Эти тоннели, как правило, сооружают с помощью тоннелепроходческих механизированных проходческих комплексов (ТПМК).

При открытом способе работ пути целесообразно располагать в двухпутном тоннеле, что позволяет использовать и разрабатывать один котлован.

Выбор между двумя однопутными перегонными тоннелями или одним двухпутным зависит в значительной степени от взаимного расположения путей и платформ на станции. Двухпутные перегонные тоннели наилучшим образом соответствуют станции с боковыми платформами, к станции же с островной платформой целесообразно подойти двумя однопутными тоннелями. В случае, если перегонные тоннели соединяют две станции с различными типами платформ, тогда возможен переход от однопутного тоннеля к двухпутному.

Рассматривая крепи перегонных тоннелей метрополитенов, сооружаемых закрытым и открытым способами, необходимо отметить, что проектные и строительные организации стремятся постоянно их совершенствовать в целях улучшения существующих и создания новых конструкций обделок. Главные требования при сооружении перегонных тоннелей - сокращение сроков строительства, экономия материалов, снижение трудозатрат, обеспечение водонепроницаемости и надежности тоннельных обделок.

От способа сооружения тоннеля во многом зависит и форма его поперечного сечения. При закрытом способе производства работ в слабых, неустойчивых и водоносных породах наиболее распространена круговая форма сечения тоннелей. Известно, что крепи таких тоннелей наилучшим образом воспринимают значительное горное давление, оно соответствует очертанию проходческих щитов, имеющих, как правило, цилиндрическую форму. Круговая форма сечения крепи особенно экономична при сооружении однопутных тоннелей. На многих метрополитенах круговое поперечное сечение обделок используют и при сооружении двухпутных тоннелей закрытым способом, например, на метрополитенах Франции и Испании, где значительная часть станций имеет боковые платформы.

При открытом способе работ сечение перегонных тоннелей целесообразно принимать прямоугольного вида, которое более экономично. В этом случае размеры секций перегонных тоннелей зависят от габарита приближения строений. Габарит - это минимальный внутренний размер, который обеспечивает нормальное движение поездов.

В соответствии с установленными габаритами минимальный внутренний диаметр крепи однопутных перегонных тоннелей кругового очертания (рис. 6,а) на метрополитенах мира значительно различается по величине. Так, в России он равен 5,10 м, в Великобритании 3,57 м, в Германии - 6,20 м, во Франции - 4,64 м, в Японии - 4,3 м. Для прямоугольного очертания (рис. 6,б) внутренние размеры обделок принимают в соответствии с габаритом приближения строений.

Размеры поперечного сечения перегонных тоннелей зависят от подвижного состава, который в разных странах имеет различные габариты.

Рисунок 1.6 - Внутреннее очертание круговой (а), прямоугольной (б) крепи:

1 - контур габарита кругового профиля $C_{мс}$;

2 - ось тоннеля; 3 - уровень головки рельсов; 4 - контур габарита
прямоугольного профиля $C_{мп}$; 5 - ось тоннеля габарита $C_{мп}$; $\Delta_1=100$ мм;

$\Delta_2=55-150$ мм

Конструктивные решения обделок перегонных тоннелей тесно связаны с инженерно - геологическими условиями и градостроительными особенностями на трассе тоннеля. Однако, в первую очередь, конструкция крепи зависит от принятого способа сооружения тоннеля.

Внутреннее очертание крепи обычно принимается однотипным по всей длине перегона, что способствует стандартизации механизмов и оборудования. Менять внутреннее очертание обделок на трассе допустимо только при резком изменении инженерно - геологических условий или способа сооружения тоннеля.

1.2.2 Обзор щитового способа сооружения перегонных тоннелей в сложных горно - геологических условиях

Анализ градостроительных и инженерно - геологических условий на участке трассы первой линии метрополитена в г. Хошимин, проходящей через плотно застроенные городские кварталы центральной части города, показал, что наиболее эффективным техническим решением следует считать способ проходки тоннелей без вскрытия земной поверхности с помощью проходческих щитов.

Щитовой способ проходки обеспечивает совмещение во времени основных технологических процессов и максимальную механизацию трудоемких процессов, связанных с уборкой породы из забоя и креплением выработки. Это обеспечивает высокие темпы сооружения тоннеля. Применение проходческих щитов повышает безопасность ведения работ и позволяет осуществлять проходку тоннелей в сложных геологических условиях г. Хошимин, характеризующихся наличием слабых обводненных пород.

На рисунке 1.7 показан типовой набор оборудования щитового механизированного комплекса с роторным исполнительным органом.

Рисунок 1.7 - Оборудование проходческого щитового комплекса с роторным исполнительным органом: 1 - механизированный щит; 2 - механизмы вращения рабочего органа; 3 - блокоукладчик; 4 - транспортер; 5 - гидродомкраты; 6 - блоки; 7 - насосная станция; 8 - бункеры

Одним из наиболее эффективных щитовых комплексов, который может быть использован в условиях г. Хошимин, является щит со стреловыми исполнительными органами. Такие универсальные щиты позволяют иметь сменное стреловое проходческое оборудование, позволяющее быстро изменить технику разработки породы в забое, например, экскаваторный орган (рисунок 1.8) может быть при необходимости достаточно быстро и легко заменен на фрезерный орган (рисунок 1.9).

Рисунок 1.8 - Щит со стреловым экскаваторным органом:

- 1 - экскаваторный орган; 2 - корпус щита; 3 - щитовой домкрат;
4 - породопогрузочная машина; 5 - горизонтальная перегородка;
6 - гидросистема

Рисунок 1.9 - Щит со стреловым фрезерным органом:

- 1 - фреза; 2 - корпус щита; 3 - щитовой домкрат; 4 - породопогрузочная машина; 5 - горизонтальная перегородка; 6 - гидросистема

Такой тип щита был успешно использован при строительстве линий метро в Афинах, где горно-геологические условия близки к условиям в г. Хошимин. Щит общей мощностью 300 кВт представляет собой механизированный проходческий комплекс со стреловым исполнительным органом немецкой фирмы HERRENKNECHT.

Щиты со стреловыми исполнительными органами используются для проходки в различных породах с низким уровнем породных вод и поэтому не тре-

буют закрытой системы для уравнивания атмосферного давления в рабочем пространстве.

При строительстве тоннелей метрополитена в г. Хошимин большой объем работ приходится выполнять в сложных инженерно-геологических условиях. Степень сложности этих условий определяется в основном водонасыщенностью пород и их устойчивостью при раскрытии выработки. Наибольшие трудности возникают при проходке в мягких пластичных суглинках. Анализ мирового опыта проходки тоннелей в таких условиях показывает, что даже применение проходческого щита не обеспечивает устойчивости забоя и надлежащую безопасность проходки.

Проходка тоннеля осложняется, если его трасса проектируется в непосредственной близости от земной поверхности - фундаментов зданий и наземных сооружений, сетей подземных коммуникаций. В этих условиях необходимо обеспечить ограничение смещений окружающих выработку пород, осадок поверхности земли и, как следствие, деформаций зданий и сооружений путем использования специальных мероприятий по укреплению окружающего массива.

В слабых обводненных породах, характерных для участка второй линии метрополитена г. Хошимин между станцией Бен Тхань и пересечением линии 3б Нгуен Тхи Минь Кхай - Кать Манг Тханг 8, предлагается использование щитового проходческого комплекса с гидравлическим пригрузом забоя (рисунок 1.10).

Технологической особенностью такого щита является заполнение герметичной призабойной зоны тиксотропным раствором. Как правило - это раствор бентонитовой глины, который обеспечивает устойчивость забоя и уравнивает гидростатическое давление.

Порода из забоя вместе с бентонитовым раствором по трубопроводам выдвигается на поверхность. Здесь в сепарационной установке происходит разделение твердых фракций и бентонитового раствора, который возвращается в призабойную зону.

Рисунок 1.10 - Схема щита с гидравлическим пригрузом

1-погруженная перемычка; 2-перемычка давления; 3-камера извлечения; 4-камера давления; 5-трубопровод; 6-линия удаления шлама; 7-трубопровод конвейера камеры давления; 8-трубопровод снабжения камеры давления; 9-трубопровод снабжения камеры извлечения; 10-трубопровод подачи и выпуска сжатого воздуха; 11-труба вентиляции камеры извлечения; 12-роторный исполнительный орган

Тоннельно-проходческие машины такого типа фирм Wayss & Freytag и Hertenknecht работают на объектах Великобритании, Германии, Нидерландов, Китая, Франции, Швейцарии, Испании и России. Именно такие комплексы предлагается использовать в г. Хошимин.

В щитах с грунтовым пригрузом забой давление в призабойной зоне уравнивается пластифицированной массой разработанного породы, воспринимающей усилия от щитовых домкратов (рисунок 1.11). Давление породы на забой регулируется соотношением между скоростью продвижения щита и выдачей породы шнековым конвейером. Выдача породы на поверхность обычно производится рельсовым транспортом в вагонетках.

Рисунок 1.11 - Схема щита с грунтовым пригрузом

1 - роторный исполнительный орган; 2 - забойная камера; 3- механизмы вращения рабочего органа; 4 - зона сжатого воздуха; 5 - шлюзовая камера; 6- шнек для выдачи грунта из забоя; 7 - гидроцилиндры щита.

Щиты такой конструкции разработаны и производятся такими фирмами, как Mitsubishi Heavy Industries (Япония), Herrenknecht (Германия), Lovat (Канада), и Wirth (Франция) предлагают щиты, основанные на этой технологии, которые успешно применяются при строительстве подземных объектов метрополитенов во многих городах мира.

В 2003 г. был сооружен первый тоннель в Москве, пройденный щитом с грунтовым пригрузом забоя фирмы Lovat диаметром 6,2 м. Средние показатели проходки составили 6...8 м тоннеля, а максимальные - 10 м в сутки. Достоинством применяемого щита является возможность безопасного использования комплекса при сооружении тоннелей в непосредственной близости от ответственных инженерных коммуникаций - коллектора и линии магистральных газопроводов. Следует отметить, что применение ТПМК с грунтовым пригрузом забоя в сложных гидрогеологических условиях г. Хошимин является перспективным.

При сооружении тоннеля, трасса которого пересекает породы с различными деформационными и физико - механическими свойствами, в том числе - обводненные, эффективным является использование модифицированной схемы щита, оснащенным комбинированным гидравлически - грунтовым пригрузом забоя. Эти щиты допускают оперативное переоборудование с гидравлического пригруза на породный и обратно. Щитовые комплексы фирм Mitsubishi Heavy Industries, Wayss & Freytag и Herrenknecht, Lovat Tunnel Equipment Inc., Wirth и Fives-Cfil Babcock обеспечивают высокие темпы проходки от 300 до 700 метров в месяц при осадках земной поверхности до 10 мм и высоком качестве работ. Такие щитовые комплексы целесообразно использовать при строительстве перегонных тоннелей третьей линии метрополитена в г. Хошимин.

1.3 Анализ методов определения напряженно-деформированного состояния породных массивов вокруг тоннелей метрополитенов. Постановка цели и формулировка задач исследований

1.3.1 Обзор теоретических подходов и анализ основных положений, реализуемых современными методами расчета крепи тоннелей

Конструкции, поддерживающие порода в тоннелях, называются обделками. Аналогичные конструкции при горнопроходческих работах называются крепями. Первые являются постоянными конструкциями, а вторые - временными. Горные тоннели находятся на большой глубине, в то время как тоннели метрополитенов находятся на сравнительно небольшой глубине (40...50 м). Так как условия работы крепи горных выработок и обделок тоннелей различны, то и подходы к их проектированию должны быть различными.

При написании настоящего раздела использовались, в основном, труды Н.С. Булычева, Б.А. Картозия, И.В. Баклашова. Эти ученые способствовали внедрению в практику проектирования перспективных методов расчета подземных сооружений и оценки устойчивости окружающих пород как элементов единой деформируемой системы.

Математической стороне совместного расчета обделок горных тоннелей и окружающей среды посвящены оригинальные работы Н.Н. Фотиевой [83]. В этих трудах приведен перечень работ и фамилий крупнейших ученых, занимавшихся вопросом совместного расчета. В данном обзоре, не претендующем на полноту, акцентировано внимание на тех работах, которые имеют непосредственное отношение к теме диссертационного исследования.

Особенностью статической работы подземных конструкций является то, что искусственно созданная тоннельная крепь и естественный породный массив взаимодействуют друг с другом как элементы единой деформируемой системы, при этом напряженно-деформированное состояние крепи зависит от физико-механических свойств окружающих пород (пород). Такой подход к расчету

подземных конструкций называется исследованием взаимодействия системы «крепь - массив».

В рамках этого подхода задача определения нагрузки не отделяется от проблемы расчета крепи. Наука, изучающая вопросы расчета подземных конструкций в такой постановке, была названа Н.С. Бульчевым механикой подземных сооружений [18].

Первоначально остановимся на вспомогательной задаче, в основу которой положено определение напряженно-деформированного состояния массива пород, окружающих тоннельную выработку, после ее проведения до момента установки крепи. Эта задача соответствует определению напряженно-деформированного состояния некоторой области вокруг неподкрепленного отверстия. Хотя по существу эта задача является объемной, обычно ее изучают в плоской постановке, что может рассматриваться, как первое приближение. Следует отметить, что плоская постановка обеспечивает дополнительный запас прочности подземной конструкции, поскольку учет наличия забоя всегда снижает напряжения в грунте, окружающем тоннельную крепь.

Впервые задача об определении напряжений в упругой среде, ослабленной неподкрепленной выработкой в плоской постановке, изучалась академиком А.Н. Динником, при этом рассматривался простейший вариант - выработка кругового поперечного сечения. Для оценки устойчивости (прочности) породы, окружающей тоннельную выработку, теоретически найденные напряжения сравнивались с предельными значениями, определяемыми экспериментально.

Г.Н. Савиным задача об определении напряженного состояния выработки в весоном массиве заменялась задачей об определении напряженного состояния вокруг отверстия в полной плоскости, нагруженной на бесконечности полем начальных (бытовых) напряжений. Рассматривались выработки, находящиеся на большой глубине, для которых изменением напряжений по высоте выработки можно пренебречь по сравнению с напряжениями на бесконечности. При рассмотрении выработок круглого поперечного сечения для решения по-

ставленной задачи использовалось решение Ламе о расчете толстостенной трубы, при этом внешний радиус принимался стремящимся к бесконечности.

Рисунок 1.12 - Расчетная схема для определения напряженного состояния весомого массива вокруг круговой выработки

Использование решения Ламе с целью исследования напряженного состояния массива вокруг тоннелей впервые было предложено академиком Б.Г. Галеркиным [30]. Напряжения по внешнему бесконечному радиусу принимаются равными бытовому давлению на уровне центра выработки - γH , где γ - объемный вес, H - расстояние от поверхности до центра выработки (рисунок 1.12).

Предложение академика Г.П. Савина [67, 68] о рассмотрении гравитационных сил в массиве как нагрузок на бесконечности в невесомой плоскости резко облегчило получение аналитических решений. Соответствующая расчетная схема для круговой выработки, находящейся на большой глубине, приведена на рисунок 1.12.

При такой постановке получается, что сначала в невесомом массиве пород пройдена выработка, а потом приложено бытовое давление, что не соответствует действительности. На самом деле горная выработка проходится в массиве пород, уже нагруженном бытовым полем напряжений. При этом следует учитывать, что поле начальных смещений, существовавших задолго до проходки выработки в массиве, уже реализовалось.

Рисунок 1.13 - Формирование полей напряжений в весомом массиве вокруг выработки

Для учета этого обстоятельства профессором Н.В. Родиным [61, 62] был предложен метод снимаемых нагрузок (напряжений). Поясним его: нанесем на плоскость, моделирующую порода, окружающий тоннельную обделку (плоско - деформированное состояние), контур выработки кругового очертания. На рисунке 1.13 а этот контур показан пунктиром. Вырежем в плоскости круговое отверстие и рассмотрим окрестность вырезанной области. Приложим к контуру отверстия равномерно распределенную нагрузку интенсивности γH , действующую со стороны остальной части (рисунок 1.13 б). При рассмотрении всей плоскости эта часть является связью. Действие связи заменим реакциями - силами, которые направлены противоположно силам, действующим на вырезанную часть (рисунок 1.13 в). В результате по внутреннему контуру отверстия будет действовать равномерно распределенная нагрузка интенсивностью γH , которой нет на самом деле, т.к. внутренний контур свободен от нагрузки. Снимем эту нагрузку напряжениями, направленными в противоположную сторону (рисунок 1.13 г).

Для определения деформаций контура необходимо учитывать схему, изображенную на рисунке 1.13 г. С целью определения напряженного состояния массива в окрестности выработки необходимо сложить напряжения, вычисленные с использованием схем, показанных на рисунках 1.13 а, г. Очевидно, что

полученное напряженное состояние совпадает с напряженным состоянием, определенным по схеме, изображенной на рисунке 1.12.

Поскольку изучение деформаций горного массива до прохождения выработки с точки зрения расчета возводимой крепи не представляет особого интереса, принимается, что начальные смещения в массиве отсутствуют, и исследование напряженного состояния окружающего горную выработку породы может быть выполнено с использованием расчетной схемы, показанной на рисунке 1.14. Обделка после возведения будет деформироваться совместно с окружающим породой и для определения напряженно-деформированного состояния подземной конструкции необходимо использовать метод снимаемых нагрузок.

Далее остановимся на определении напряженно-деформированного состояния крепи.

Для расчета обделок кругового очертания профессором С.А. Федоровым было предложено использовать решение Б.Г. Галеркина [30] о расчете двухслойной толстостенной трубы бесконечного внешнего радиуса. Используя это решение, можно решить задачу об определении напряжений вокруг крепи кругового поперечного сечения, расположенной на большой глубине, по методу снимаемых нагрузок.

Первоначально рассмотрим задачу об определении напряжений в плоскости от бытового давления γH (рисунок 1.14.а). Бытовое поле начальных напряжений будем приближенно моделировать гидростатическим давлением (в действительности бытовое давление отличается от гидростатического и является неравнокомпонентным $P_1 = \gamma H, P_2 = \lambda \gamma H$.

Рисунок 1.14 - Расчетные схемы, иллюстрирующие метод снимаемых напряжений

Пусть плоскость с отверстием моделирует горную выработку. Ее влияние на напряженное состояние плоскости заменяется реакциями, численно равными напряжениям γH (рисунок 1.14, б). В образованное отверстие вставляется коль-

цо, выполненное из другого материала, моделирующее крепь. Поскольку крепь препятствует деформациям контура выработки, то со стороны массива на нее будет передаваться некоторое давление (рисунок 1.14,в), которое в соответствии с принятой терминологией называют горным давлением. Таким образом, для определения напряженного состояния в грунте в окрестности горной выработки необходимо реализовать расчетные схемы, приведенные на рисунке 1.14, а, г, и сложить полученные результаты. Для исследования деформированного состояния массива следует использовать расчетную схему, приведенную на рисунок 1.14,г. В этом случае будет учтена основная особенность статической работы крепи, устанавливаемой в предварительно напряженном бытовым давлением породе. Все приведенные соображения справедливы только для линейных моделей крепи и породы, т.к. только в этом случае справедлив принцип суперпозиции.

С.А. Федоровым был рассмотрен случай многослойной крепи, нагруженной как по внешней, так и по внутренней (напорный тоннель) поверхностям [77, 78]. В последующем эта же задача решалась Коганом под руководством проф. Р.А. Резникова [59].

Задачи с круговым отверстием являются простейшими задачами теории упругости, в то же время тоннельные крепи могут иметь произвольное очертание.

Проф. Г.В. Колосовым было предложено использовать для решения краевых задач механики теорию функций комплексного переменного (ТФКП). Решение Г.В. Колосова было существенно развито в трудах академика Н.И. Мусхелишвили для задач теории упругости [54]. Теорию функций комплексного переменного также удобно использовать для получения решений для круговых областей. Для отверстий некруговой (произвольной) формы используется аппарат конформного отображения, что позволяет переходить к областям с круговыми отверстиями и строить решения на тех же принципах.

Большое количество задач для выработок некругового очертания было решено профессором Н.Н. Фотиевой [81]. Учет вырезов сложной формы (станционных обделок) рассматривался в работах Ю.Н. Айвазова [1].

Важнейшей задачей при строительстве метрополитенов является нахождение осадки (мульды) поверхности грунта при проходке тоннелей. Для решения этой задачи обычно используются расчетные схемы для полуплоскости с подкрепленными отверстиями. Впервые такие задачи были рассмотрены И.Г. Арамановичем [6] при исследовании напряженно-деформированного состояния кругового кольца, подкрепляющего отверстие в полуплоскости, с целью изучения влияния земной поверхности на несущую способность обделок тоннелей мелкого заложения.

Рисунок 1.15 - Результаты

численного расчета крепи тоннеля метрополитена, полученные

Н.Н. Шапошниковым и В.А. Ожерельевым

В 1960 г. на базе метода перемещений и вариационного метода Ритца с использованием кусочно-гладких функций был разработан сеточный метод - метод конечных элементов (МКЭ). Широкому распространению этого метода способствовало бурное развитие вычислительной техники, которое продолжается и в настоящее время. Применению МКЭ в задачах горной механики посвящены основополагающие труды профессоров С.П. Ухова, Б.З. Амусина [4] и А.Б. Фадеева [76]. Благодаря их работам МКЭ резко расширил рамки решаемых задач.

В настоящее время, наряду с МКЭ, развивается метод граничных элементов (МГЭ). В отличие от МКЭ при использовании МГЭ не требуется ограничивать область, в которой отыскивается напряженное состояние, поскольку при этом используются фундаментальные соотношения для бесконечной области.

В 1974 г. проф. Н.Н. Шапошниковым, и доц. В.А. Ожерельевым по заказу Метрогипротранса с применением МКЭ была рассчитана круговая обделка с введением в модель снимаемых напряжений. По-видимому, это было первое численное решение задачи в такой постановке [76]. На рисунке 1.15 *а* приведена эпюра моментов в обделке от действия собственного веса грунта с учетом его изменения по высоте крепи, т.е. приняв $p_b = -\gamma(H-x)$, $p_z = -\lambda\gamma(H-x)$. Для сравнения на рисунке 1.15 *б* приведены аналогичные результаты расчета той же крепи, но без учета изменения снимаемых нагрузок по высоте крепи. В обоих случаях получилось, что максимальный момент возникает не в верхней части крепи, как традиционно было принято считать, а в нижней.

При проектировании станций метрополитенов необходимо иметь прогнозную информацию об осадке дневной поверхности. В первом приближении вмещающий породный массив, в котором располагается обделка, обычно рассматривается как линейно-деформируемая среда. При более точных оценках необходимо учитывать пластические свойства пород, что было сделано впервые на кафедре САПР транспортных сооружений МИСИ при расчете Лефортовского тоннеля в г. Москве.

Расчету и проектированию крепи выработок большого сечения, включая машинные залы ГЭС, посвящено большое количество работ проф. В.М. Мосткова [33].

Вопросами расчета обделок тоннелей на действие длинных продольных (волн сжатия - растяжения) и поперечных (волн сдвига) сейсмических волн, распространяющихся в массиве от очага землетрясения, занималась проф. Н.Н. Фотиева [79].

В работе [26] А.В. Давыдовым разработан универсальный алгоритм расчета тоннельных обделок в грунтах, моделируемых упругой, упруго - пластиче-

ской или упруго - вязкой средой. Автором получена упрощенная матрица, применяемая при расчете тоннельной крепи в упруго - пластических грунтах, а также разработан новый численный метод расчета обделок тоннелей, сооружаемых в грунтах, моделируемых упруго - вязкой средой.

Представляют научный и практический интерес изложенные В.А. Кушиташвили [43] результаты изучения особенностей взаимодействия городских наземных и подземных сооружений. Выполненные автором исследования имеют целью обоснование существования оптимальной глубины заложения выработок, обеспечивающей их устойчивость при минимальных капитальных и эксплуатационных затратах. Автору удалось установить основные закономерности изменения полных затрат на строительство и эксплуатацию городских подземных сооружений в зависимости от глубины их заложения.

В работе [45] М.О. Лебедев предложил методику расчета и оценки характера взаимодействия грунтового массива с обделкой тоннелей метрополитена, позволяющую с необходимой для практики точностью осуществлять прогноз развития внешних нагрузок на обделку. Методика учитывает влияние на напряженное состояние крепи реологических и физико - механических свойства грунта, а также конструктивных особенностей подземного сооружения и технологии ее возведения. Основная идея работы состояла в изучении развития напряженно-деформированного состояния грунтового массива и обделок подземных объектов метрополитена на основе предложенной автором расчетно - теоретической модели, отражающей реальные свойства массива, конструктивные особенности крепи и технологию ее возведения.

В исследовании Д.В. Панфилова [57] предложена методика прогнозирования деформаций грунтового массива, происходящих при сооружении подземных объектов, с учетом пространственного характера формирования напряженно-деформированного состояния системы «сооружение - породный массив», а также изучено влияние основных технологических, инженерно-геологических и гидрогеологических факторов, определяющих несущую способность подземной конструкции.

В.В. Речицким [60] изучена роль отдельных факторов, влияющих на осадки и крены зданий и сооружений при проходке вблизи них тоннелей неглубокого заложения, а также получены достаточно надежные корреляционные зависимости, связывающие наиболее значимые факторы с величиной и характером распределения указанных деформаций. Использование таких зависимостей позволит уже на ранних стадиях проектирования оценивать степень опасности предполагаемого строительства для существующих наземных построек и, при необходимости, принимать соответствующие меры для обеспечения их безопасного состояния.

Следует отметить работу Торрес Прада А.К. [74], целью которой явилась разработка рекомендаций по усовершенствованию схемы пассажирских перевозок в г. Богота (Колумбия). Автором показано, что улучшение перевозок может быть достигнуто только в результате строительства линий метрополитена. При этом в работе дано обоснование конструктивно - технологических решений, принимаемых при сооружении перегонных тоннелей на участках трасс со сложными инженерно - геологическими условиями. Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций по выбору конструктивно - технологических решений обделок перегонных тоннелей обоснована применением автором надежных и апробированных методов исследования и анализа конструкций с использованием соответствующих математических моделей, а также использованием комплексного подхода, учитывающего мировой опыт тоннелестроения.

Особый интерес представляют результаты мониторинга геодинамических процессов в зоне влияния подземного строительства и анализ сравнения прогнозируемых и фактических величин деформаций земной поверхности на отдельных участках строительства метрополитенов на Урале, приведенные в работе [90]. Автором изложено научное обоснование разработанной методики расчета, приведены соответствующие примеры усиления оснований и конструкций ряда зданий.

Обеспечению условий нормальной эксплуатации подземных сооружений метрополитена посвящена работа Е.Г. Козина [38]. В своем исследовании автор

формулирует и решает ряд важных практических задач, связанных с геомеханическим прогнозом устойчивости и разработкой рекомендаций по ремонту перегонных тоннелей и станций метрополитена на основе данных инструментальных наблюдений за вертикальными перемещениями тоннельных обделок. Автор показывает важность учета не только горно - геологических условий строительства, но и технологических параметров проходки тоннелей.

Большой интерес представляет исследование, выполненное Р.И. Ларионовым [44], в котором автор предлагает оригинальные методики определения и геомеханического обоснования нагрузок на крепи железнодорожных тоннелей в условиях Северного Кавказа с целью обеспечения устойчивости железнодорожных тоннелей большого поперечного сечения. В работе показано, что нагрузки на крепи тоннелей большого поперечного сечения должны определяться с учётом влияния последовательности раскрытия поперечного сечения выработок, физико - механических свойств горных пород и геометрических параметров временной и постоянной крепи.

Целью работы Махмуда Абделя Х.М. [49] являлось создание новых и усовершенствование существующих конструкций тоннелей метрополитена мелкого заложения и разработке методики их расчета на сейсмостойкость. Полученные результаты подтверждены тестовыми задачами, имеющими точное решение, а также сравнением с данными экспериментальных исследований.

В работе [53] приводятся результаты исследований напряженного состояния породного массива, позволяющие вскрывать резервы повышения устойчивости горных выработок. Основная идея работы заключается в разработке активных способов крепления горных выработок.

Закономерности деформирования грунтового массива при прокладке коммуникационных тоннелей мелкого заложения установлены в работе [75]. Автором разработан оригинальный метод прогноза деформаций зданий и сооружений.

Несомненный интерес представляет метод, предложенный в работе [86] С.И. Хренова, предназначенный для расчета обделок переменной толщины

тоннелей мелкого заложения, сооружаемых закрытым (подземным) способом. Автором получено решение актуальной и достаточно сложной задачи расчета широкого класса подземных сооружений на действие собственного веса пород (грунта), давления подземных вод, веса объектов на поверхности, нагрузки от подвижного наземного транспорта.

Оценка несущей способности системы «подземная конструкция - порода» рассмотрена Ф.Р. Шакирзяновым в работе [88]. Целью выполненного исследования являлась разработка методики расчета несущей способности и осадки системы «конструкция - порода» в трехмерной постановке с учетом пластичности, ползучести, нелинейной упругости, дилатансии, изменения пористости и прочностных характеристик грунта с течением времени и в условиях ведения строительных работ.

Заслуживают внимание установленные Е.В. Щекудовым [89] особенности формирования напряженно-деформированного состояния системы, состоящей из крепи (экрана из труб, рам или арок) и грунтового массива, на различных этапах строительства и эксплуатации тоннеля. Автором учтены конструктивные особенности крепи и технологии ее возведения, а также физико-механические свойства пересекаемых пород.

1.3.2 Цель, идея и основные задачи предпринятого исследования

Изложенные выше результаты проведенного анализа современного состояния научных знаний по рассматриваемой проблеме, а также необходимость учета особенностей горно - геологических условий строительства метрополитена в г. Хошимин привели к следующей формулировке цели настоящего диссертационного исследования.

Целью работы является научное обоснование параметров щитового способа проходки и конструкции крепи перегонных тоннелей в сложных горно-геологических условиях с учетом особенностей деформирования пород в при-

контурном массиве для обеспечения безаварийного функционирования подземных сооружений.

Идея работы заключается в учете горно - технических условий строительства тоннелей метрополитенов щитовым способом, включая влияние возникающей в зоне технологического зазора неоднородности пород и их нелинейного деформирования, для обоснования выбора параметров технологии и крепи.

Для достижения поставленной цели исследования в диссертации потребовалось поставить и решить следующие научные и практические задачи:

1. На основе исследования взаимодействия элементов единой деформируемой системы «крепь-массив» определить области применения подземной конструкции заданной несущей способности, рассмотрев различные механические модели массива: линейную модель, модель, учитывающую технологическую неоднородность вмещающего выработку массива, под которой понимается изменение (снижение) модуля деформации пород в окрестности выработки вследствие влияния технологических факторов при проходке, а также вязкоупругую модель, реализуемую в рамках теории линейной наследственной ползучести.

2. Применить механическую модель нелинейного упруго-пластического деформирования пород с упрочнением как наиболее адекватно описывающую поведение глинистых пород, характерных для трассы перегонных тоннелей второй очереди метрополитена г. Хошимин;

3. Исследовать напряженное состояние массива в окрестности выработок на основе развития модели упругопластического деформирования пород, с целью учета изменения прочностных свойств в зоне пластических деформаций по закону, описываемому степенной функцией, показатель которой определяется в зависимости от свойств пород.

4. Применяя предложенные механические модели массива, разработать методики определения равновесных состояний крепи и вмещающих пород, рассматривая конструктивные особенности подземных конструкций, которые мо-

гут представлять собой многослойные системы, слои которых могут вводиться последовательно с отставанием друг от друга и от забоя выработки.

5. Сравнить результаты расчетов подземных конструкций, полученных с применением предложенных механических моделей массива, и выполнить исследования с целью изучения влияния различных факторов на напряженное состояние обделок перегонных тоннелей применительно к условиям метрополитена второй очереди г. Хошимин.

Для решения поставленных задач применяются методы исследований, подразумевающие комплексный подход, включающий сбор, изучение и анализ имеющихся в научной литературе данных об инженерно-геологических условиях строительства метрополитена в г. Хошимин, полевое определение физико-механических свойств горных массивов, лабораторные испытания образцов пород, математическое моделирование взаимодействия конструкции крепи с окружающим породным массивом на основе аналитических решений плоских задач теории упругости, линейной наследственной ползучести и пластичности, а также применение современных технологий для компьютерной реализации сформулированных математических моделей, проведения вычислительных экспериментов и обработки результатов расчетов.

ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ "КРЕПЬ - МАССИВ" С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ КОНСТРУКЦИИ ЗАДАННОЙ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ

2.1 Исследование допустимых смещений контура выработки круглого сечения, сооружаемой в слабых породах, на основе использования модели линейно - деформируемого горного массива и расчет крепи

Массив горных пород (грунта) представляет собой сложную среду, сформировавшуюся в результате длительных геологических процессов. При этом с целью построения расчетных методов для прогноза поведения пород в окрестности выработок применяются различные механические модели горного массива, с помощью которых учитываются основные физические закономерности его деформирования и разрушения. Применение той или иной модели обусловлено допустимой степенью идеализации свойств пород с тем, чтобы максимально упрощая применяемые расчетные методы, обеспечить необходимый учет главных геомеханических особенностей взаимодействия крепи выработки и окружающего горного массива. При этом, в качестве основных допущений, принимаемых в процессе схематизации, являются представления о массиве пород как о бесконечной или полубесконечной среде, обладающей свойствами сплошности, однородности и изотропности. В настоящее время в геомеханике широкое применение получил ряд механических моделей горного массива, из которых наиболее распространенными являются: модель линейно - деформируемой (упругой) среды, реологическая, нелинейно-упругая и упруго - пластическая модели.

2.1.1. Модель линейно - деформируемого однородного массива

Модель линейно - деформируемого массива (упругая модель) является наиболее распространенной при решении различных задач механики подземных сооружений и геомеханики. Главным допущением, на котором строится эта модель, является представление о том, что деформирование пород пропорционально действующей нагрузке, то есть использование при описании деформирования пород линейной зависимости между напряжениями и деформациями, выраженной законом Гука. В случае простого, линейного напряженного состояния эта зависимость имеет вид:

$$\frac{\sigma}{\varepsilon} = \text{const} = E ,$$

где σ - напряжение,

ε - общая (полная) деформация, которая складывается из упругой и остаточной (пластической) компонент,

E - модуль общей деформации.

Таким образом, важным и существенным упрощением в модели линейно-деформированного тела является многократно проверенная аппроксимация действительных диаграмм сжатия - растяжения пород прямыми линиями и использование в качестве механических характеристик пород двух констант, сравнительно легко определяемых экспериментально - модуля общей деформации E и коэффициента поперечной деформации (коэффициента Пуассона μ).

Принятое допущение позволяет воспользоваться методами теории упругости, а также вытекающими из него важными упрощающими принципами: независимости действия сил и суперпозиции. Кроме этого, предполагая, что рассматриваемые выработки являются протяженными, правомерным является переход к плоской постановке задач для бесконечной (полубесконечной) среды ослабленной подкрепленным отверстием, что, в свою очередь, дает возможность применить математический аппарат теории аналитических функций комплексного переменного.

Широкое применение плоской модели линейно - деформируемого тела при расчете и проектировании подземных конструкций показало ее эффективность и надежность [18].

Поскольку проектируемые сооружения метрополитена в г. Хошимин располагаются в слабых осадочных породах (грунтах), существенной особенностью напряженно-деформированного массива, в котором сооружают горную выработку, заключается в том, что существующее в массиве поле начальных напряжений, обусловленных гравитационными силами, может в первом приближении приниматься, как гидростатическое, т.е.

$$\sigma_x^{(0)(0)} = \sigma_y^{(0)(0)} = -\gamma H, \quad \tau_{xy}^{(0)(0)} = 0, \quad (2.1)$$

где γ - усредненный объемный вес пород (грунта),

H - глубина заложения выработки; знак «-» принят в соответствии с правилом теории упругости, согласно которому сжимающие напряжения являются отрицательными.

Применение принципа суперпозиции позволяет моделировать полные напряжения в горном массиве в окрестности выработки как сумму начальных $\sigma^{(0)(0)}$ и дополнительных $\sigma^{(1)(0)}$ (снимаемых) напряжений (здесь символом σ обозначены все компоненты тензора напряжений), обусловленных образованием выработки. Таким образом, можно записать,

$$\sigma^{(0)} = \sigma^{(0)(0)} + \sigma^{(1)(0)}, \quad (2.2)$$

Понятие «снимаемых напряжений» ввел проф. И.В. Родин [61, 62] для моделирования образования выработки в предварительно напряженном весом массиве пород. Используя указанное понятие несложно представить, что при образовании выработки ее контур должен быть освобожден от полных нормальных и касательных напряжений. Это может быть достигнуто наложением на начальное поле напряжений вокруг выработки таких же по величине, но противоположных по знаку дополнительных напряжений. Физически это означает, что действующие на контуре будущей выработки начальные напряжения должны быть «сняты».

2.1.1.1. *Определение области применения монолитных подземных конструкций на основе исследования взаимодействия элементов единой геомеханической системы «крепь - массив»*

После установки крепи, обладающей определенной жесткостью, зависящей от толщины подземной конструкции, а также от деформационных свойств материала, из которого она изготовлена, в массиве происходит перераспределение напряжений.

При этом в случае, когда крепь устанавливается непосредственно в забой, сразу после раскрытия сечения выработки, снимаемые (дополнительные) напряжения действующие со стороны массива, полностью передаются на нее, в качестве нагрузки (радиального давления). Крепь включается в совместную работу с массивом, в качестве составного элемента единой деформируемой системы «крепь - массив». Расчетная схема для определения допустимых смещений массива и напряжений в крепи представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 - Расчетная схема крепи

Поставленная таким образом задача имеет простое аналитическое решение, изложенное, например, в работах [12, 23].

Следуя положениям, изложенным в отмеченных выше работах, мы видоизменим путь решения поставленной задачи, с тем, чтобы в дальнейшем, рассматривая другие механические модели массива, обобщить применяемые в на-

стоящем разделе теоретические подходы к расчету крепи на единую методологическую основу.

Если предположить, что выработка не подкреплена, на контуре L_0 массива (области S_0) граничное условие для полных напряжений в полярной системе координат с учетом выражений (2.1), (2.2) можно записать в виде¹:

$$\sigma_r^{(0)} = \sigma_r^{(1)(0)} + \sigma_r^{(0)(0)} = \sigma_r^{(1)(0)} - \gamma H = 0. \quad (2.3)$$

Таким образом, дополнительные напряжения на контуре неподкрепленной выработки должны удовлетворять условию:

$$\sigma_r^{(1)(0)} = \gamma H. \quad (2.4)$$

Далее, рассматривая случай, когда в выработке устанавливается крепь, следует учитывать, что она препятствует свободному деформированию контура L_0 выработки, создавая отпор. Для удобства рассмотрим взаимодействие элементов единой системы «крепь-массив», как показано на рисунке 2.2.

Условие (2.4) с учетом отпора крепи принимает вид

$$\sigma_r^{(1)(0)} = \gamma H - q_0 = -(q_0 - \gamma H), \quad (2.5)$$

где q_0 - отпор крепи.

Здесь учтено, что нормальные напряжения действуют по направлению к контуру L_0 области S_0 , то есть отрицательные.

На внешнем контуре крепи (кольце S_1) возникают нормальные сжимающие напряжения q_0 , моделирующие горное давление, действующее на подземную конструкцию со стороны массива пород (области S_0).

Таким образом, пренебрегая начальными напряжениями в крепи, запишем выражение для дополнительных радиальных напряжений в кольце S_1 на линии контакта L_0 с массивом: $\sigma_r^{(1)(1)} = -q_0$.

Рисунок 2.2 - Схема нагружения единой деформируемой системы «крепь-массив»

¹ касательные напряжения и смещения не рассматриваются в си

В случае, когда крепь устанавливается непосредственно в забой выработки, задача решается просто: записав условие равенства радиальных перемещений в крепи и массиве на линии контакта, обусловленные действием дополнительных напряжений (2.5), (2.6), и воспользовавшись известным решением задачи Ламе (Lame) [72] для *плоской деформации* толстостенной трубы, нагруженной внутренним и внешним равномерными радиальными давлениями (рисунок 2.3), можно прийти к уравнению относительно q_0 . Разрешив это уравнение и определив дополнительные напряжения, далее можно перейти к вычислению перемещений и полных напряжений в массиве и крепи.

Будем следовать описанному выше алгоритму, однако воспользуемся графическим способом решения поставленной задачи. Так, положив в задаче Ламе (рисунок 2.3) наружный радиус трубы $r_0 = \infty$, внешнее давление $p_0 = 0$, внутренний радиус $r_1 = R_0$, а внутреннее давление $p_1 = q_0 - \gamma H$, придем к первой задаче о деформации массива пород, ослабленном выработкой, к контуру которой приложена распределенная нагрузка, моделирующая отпор крепи.

Принимая во внимание направление действия нагрузок, запишем формулу Ламе для перемещения бесконечной среды (массива) на контуре L_0 :

$$u_0 = -\frac{R_0}{2G_0}(q_0 - \gamma H), \quad (2.7)$$

где использовано обозначение $G_0 = \frac{E_0}{2(1 + \mu_0)}$ - механическая характеристика

пород - модуль сдвига.

(2.8)

Знак «-» в выражении (2.7) указывает на то, что при выполнении условия $q_0 \leq \gamma H$, точки массива, расположенные на контуре L_0 , смещаются внутрь выработки, которые рассматриваются для удобства, как положительные.

Зависимость (2.7) можно представить также в виде $q_0 = f(u_0)$, то есть

$$q_0 = \gamma H \left(1 - \frac{u_0}{R_0} \frac{2G_0}{\gamma H} \right). \quad (2.9)$$

Рисунок 2.3 - Расчетная схема задачи Ламе

Полученное соотношение (2.9) в механике подземных сооружений называется уравнением равновесных состояний массива пород, поскольку из него вытекает, что каждому значению отпора крепи (или, что, то же самое - давлению на крепь) соответствует определенная величина перемещения контура сечения выработки.

Зависимость $q_0 = f(u_0)$, записанная в виде (2.9), имеет линейный характер, поэтому она может быть представлена в виде:

$$q_0 = \gamma H - u_0 \operatorname{tg} \beta. \quad (2.10)$$

$$\text{где } \operatorname{tg} \beta = \frac{2G_0}{R_0}. \quad (2.11)$$

Воспользуемся графическим представлением зависимости (2.10) в осях q_0 , u_0 , показанным на рисунке 2.4.

Далее, положив в задаче Ламе (рисунок 2.3) наружный радиус трубы $r_0 = R_0$, внешнее давление $p_0 = q_0$, внутренний радиус $r_1 = R_1$, и внутреннее давление $p_1 = 0$, придем ко второй задаче о плоской деформации крепи. Запишем выражение для радиальных смещений точек наружного контура крепи

$$u_0 = \frac{R_0}{2G_1} \frac{q_0}{R_0^2 - R_1^2} \left[(1 - 2\mu_1) R_0^2 + R_1^2 \right]. \quad (2.12)$$

Рисунок 2.4 - Диаграмма равновесных состояний подкрепленной выработки

При этом знак в выражении (2.12) выбран из тех же соображений, что и в формуле (2.7), т.е. при $q_0 > 0$ точки контура L_0 перемещаются внутрь кольца (крепя).

Зависимость (2.12) можно также представить в виде $q_0 = f(u_0)$, и, как не сложно заметить, эта зависимость также имеет линейный характер. Запишем

$$q_0 = u_0 \operatorname{tg} \alpha. \quad (2.13)$$

где использовано обозначение:

Рисунок 2.5 - Определение равновесного состояния единой деформируемой системы «крепь - массив»

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{2G_1}{R_0} \frac{R_0^2 - R_1^2}{[(1 - 2\mu_1)R_0^2 + R_1^2]}. \quad (2.14)$$

Учитывая, что выражения (2.10), (2.13) связывают одни и те же параметры q_0 , u_0 , при этом направления перемещений совпадают, эти зависимости

можно построить совместно на одном чертеже, как показано на рисунке 2.5. Прямая 1 - диаграмма равновесных состояний подкрепленной выработки, прямая 2 - диаграмма равновесных состояний крепи. Точка A пересечения двух построенных графиков, очевидно, будет соответствовать равновесному состоянию единой деформируемой системы «крепь - массив».

Величина $q_0 = P$, показанная на рисунке 2.5, будет соответствовать давлению на крепь (отпору крепи) с заданными геометрическими и механическими параметрами, установленной непосредственно в забой, а величина $u_0 = U$ - смещению массива в рассматриваемых горно - геологических условиях.

Точка A на диаграмме рисунок 2.5, характеризующая равновесное состояние системы «крепь - массив» легко определяется в результате совместного решения уравнений (2.10) и (2.13). Так, выразив из выражения (2.13) величину

$u_0 = \frac{q_0}{\operatorname{tg}\alpha}$, и подставив ее в (2.10), будем иметь:

$$q_0 = \gamma H - q_0 \frac{\operatorname{tg}\beta}{\operatorname{tg}\alpha}. \quad (2.15)$$

Откуда получим:

$$q_0 = \gamma H \frac{1}{1 + \frac{\operatorname{tg}\beta}{\operatorname{tg}\alpha}} = \gamma H \frac{1}{1 + K} \quad (2.16)$$

где

$$K = \frac{\operatorname{tg}\beta}{\operatorname{tg}\alpha} = \frac{\frac{2G_0}{R_0}}{\frac{2G_1}{R_0} \frac{R_0^2 - R_1^2}{[(1-2\mu_1)R_0^2 + R_1^2]}} = \frac{G_0 [(1-2\mu_1)R_0^2 + R_1^2]}{G_1 (R_0^2 - R_1^2)} = \frac{G_0 \left[(1-2\mu_1) + \frac{R_1^2}{R_0^2} \right]}{G_1 \left[1 - \frac{R_1^2}{R_0^2} \right]} \quad (2.17)$$

В результате придем к выражению

$$\frac{1}{1 + K} = \frac{1}{1 + \frac{G_0 \left[(1-2\mu_1) + \frac{R_1^2}{R_0^2} \right]}{G_1 \left[1 - \frac{R_1^2}{R_0^2} \right]}} = \frac{1 - \frac{R_1^2}{R_0^2}}{\left(1 - \frac{R_1^2}{R_0^2} \right) + \frac{G_0}{G_1} \left[(1-2\mu_1) + \frac{R_1^2}{R_0^2} \right]} \quad (2.18)$$

$$\text{и, следовательно, } q_0 = \gamma H \frac{1}{1+K} = \gamma H \frac{1 - \frac{R_1^2}{R_0^2}}{\left(1 - \frac{R_1^2}{R_0^2}\right) + \frac{G_0}{G_1} \left[(1 - 2\mu_1) + \frac{R_1^2}{R_0^2} \right]}. \quad (2.19)$$

Таким образом, на основании формулы (2.19) можно сделать важные с практической точки зрения выводы:

1. При уменьшении толщины крепи, которая определяется, как $\Delta = R_0 - R_1 = R_0 \left(1 - \frac{R_1}{R_0}\right)$, давление на нее снижается, и при $R_1 \rightarrow R_0$ давление отсутствует, то-есть $q_0 \rightarrow 0$;

2. В очень слабых породах, когда выполняется условие $G_1 \gg G_0$ (G_1 - модуль сдвига материала крепи) и можно принять $G_0 / G_1 \rightarrow 0$, давление q_0 на крепь стремится к величине начального напряжения в массиве пород в естественном состоянии, то есть $q_0 \rightarrow \gamma \cdot H$.

Дополнительные напряжения в крепи (являющиеся в то же время полными, поскольку начальные напряжения отсутствуют) определяются по формулам:

- на наружном контуре крепи L_0 :

$$\sigma_r^{(1)} = -q_0; \quad \sigma_\theta^{(ex)} = -\frac{1 + \frac{R_1^2}{R_0^2}}{1 - \frac{R_1^2}{R_0^2}} q_0, \quad (2.20)$$

- на внутреннем контуре крепи L_1 :

$$\sigma_\theta^{(in)} = -\frac{2}{1 - \frac{R_1^2}{R_0^2}} q_0. \quad (2.21)$$

Далее по формулам строительной механике вычисляются внутренние силы в радиальных сечениях крепи [64]

$$N = \frac{\sigma_\theta^{(in)} + \sigma_\theta^{(ex)}}{2} b\Delta; \quad M = \frac{\sigma_\theta^{(in)} - \sigma_\theta^{(ex)}}{12} b\Delta^2, \quad (2.22)$$

где $\Delta = R_0 - R_1 = R_0 \left(1 - \frac{R_1}{R_0}\right)$ - толщина крепи, $b = 1$ м.

С учетом выражений (2.20), (2.21) формулы (2.22) принимают вид

$$N = -\frac{1}{2} \left(\frac{2}{1 - \frac{R_1^2}{R_0^2}} q_0 + \frac{1 + \frac{R_1^2}{R_0^2}}{1 - \frac{R_1^2}{R_0^2}} q_0 \right) b(R_0 - R_1) = -\frac{q_0 R_0}{2} \frac{3 + \frac{R_1^2}{R_0^2}}{1 - \frac{R_1^2}{R_0^2}} b \left(1 - \frac{R_1}{R_0} \right) = -\frac{q_0 R_0}{2} b \left(\frac{3 + \frac{R_1^2}{R_0^2}}{1 + \frac{R_1}{R_0}} \right); \quad (2.23)$$

$$M = -\frac{1}{12} \left(\frac{2}{1 - \frac{R_1^2}{R_0^2}} q_0 - \frac{1 + \frac{R_1^2}{R_0^2}}{1 - \frac{R_1^2}{R_0^2}} q_0 \right) b(R_0 - R_1)^2 = -\frac{q_0 R_0^2}{12} \frac{1 - \frac{R_1^2}{R_0^2}}{1 - \frac{R_1^2}{R_0^2}} b \left(1 - \frac{R_1}{R_0} \right)^2 = -\frac{q_0 R_0^2}{12} b \left(1 - \frac{R_1}{R_0} \right)^2.$$

Выражения (2.20)÷(2.23) позволяют перейти к проверке прочности крепи.

Поскольку крепь, как правило, выполнена из бетона, прочность которого на сжатие характеризуется расчетным сопротивлением R_b , условие прочности крепи записывается в виде [64].

$$|N| \leq NS, \quad (2.24)$$

где N - расчетная нормальная сила, определяемая из первого выражения (2.23); NS - предельная несущая способность радиального сечения крепи, определяемая соотношением;

$$NS = kR_b \Delta b \left(1 - \frac{2e_0}{\Delta} \right); \quad k=1; \quad e_0 = \left| \frac{M}{N} \right| - \text{эксцентриситет приложения продольной си-}$$

лы.

Воспользовавшись выражениями (2.23) запишем

$$e_0 = \left| \frac{M}{N} \right| = \left| \frac{-\frac{q_0 R_0^2}{12} b \left(1 - \frac{R_1}{R_0} \right)^2}{-\frac{q_0 R_0}{2} b \left(\frac{3 + \frac{R_1^2}{R_0^2}}{1 + \frac{R_1}{R_0}} \right)} \right| = \frac{R_0}{6} \frac{\left(1 - \frac{R_1^2}{R_0^2} \right) \left(1 - \frac{R_1}{R_0} \right)}{3 + \frac{R_1^2}{R_0^2}} \quad (2.25)$$

и далее формулу для определения предельной несущей способности

$$\begin{aligned}
NS &= kR_b \Delta b \left(1 - \frac{2e_0}{\Delta}\right) = kR_b R_0 \left(1 - \frac{R_1}{R_0}\right) \left(1 - \frac{R_0}{3} \frac{\left(1 - \frac{R_1^2}{R_0^2}\right) \left(1 - \frac{R_1}{R_0}\right)}{R_0 \left(1 - \frac{R_1}{R_0}\right) \left(3 + \frac{R_1^2}{R_0^2}\right)}\right) = \\
&= kR_b R_0 \left(1 - \frac{R_1}{R_0}\right) \left(1 - \frac{1 - \frac{R_1^2}{R_0^2}}{3 \left(3 + \frac{R_1^2}{R_0^2}\right)}\right) = kR_b R_0 \left(1 - \frac{R_1}{R_0}\right) \left(\frac{9 + 3 \frac{R_1^2}{R_0^2} - 1 + \frac{R_1^2}{R_0^2}}{3 \left(3 + \frac{R_1^2}{R_0^2}\right)}\right) = ; \quad (2.26) \\
&= kR_b R_0 \left(1 - \frac{R_1}{R_0}\right) \frac{4 \left(2 + \frac{R_1^2}{R_0^2}\right)}{3 \left(3 + \frac{R_1^2}{R_0^2}\right)}
\end{aligned}$$

В результате, условие прочности (2.24) приобретает вид

$$\frac{q_0 R_0}{2} b \left(\frac{3 + \frac{R_1^2}{R_0^2}}{1 + \frac{R_1}{R_0}}\right) \leq kR_b R_0 \left(1 - \frac{R_1}{R_0}\right) \frac{4 \left(2 + \frac{R_1^2}{R_0^2}\right)}{3 \left(3 + \frac{R_1^2}{R_0^2}\right)}, \quad (2.27)$$

откуда вытекает условие:

$$P_u = q_0 \leq \frac{8kR_b}{3b} \frac{\left(1 - \frac{R_1}{R_0}\right) \left(2 + \frac{R_1^2}{R_0^2}\right)}{\left(3 + \frac{R_1^2}{R_0^2}\right)^2}, \quad (2.28)$$

где введено обозначение P_u - предельное давление, которое может выдержать рассматриваемая крепь без потери несущей способности.

Рисунок 2.6 - Иллюстрация случая потери несущей способности бетонной крепи в процессе нагружения при этом авновесное состояние системы «крепь - массив» недостижимо

Таким образом, прямая 2 на рисунке 2.5, характеризующая равновесное состояние бетонной крепи, должна быть ограничена точкой, имеющей ординату $q_0 = P_u$. Откуда вытекает, что прочность крепи будет обеспечена, при выполнении условия:

$$P \leq P_u. \quad (2.29)$$

Если условие (2.29) не удовлетворяется, имеет место случай, показанный на рисунке 2.6. При этом из условия (2.28) вытекает, что крепь весьма малой толщины, для которой можно принять $R_0 \approx R_1$, не обладает какой-либо несущей способностью, поскольку, как можно видеть, при $\frac{R_1}{R_0} = 1$ правая часть этого условия обращается в нуль.

С другой стороны, с учетом выражения (2.19) условие (2.28) можно запи-

сать в виде:
$$\gamma H \left| \frac{1 - \frac{R_1^2}{R_0^2}}{\left(1 - \frac{R_1^2}{R_0^2}\right) + \frac{G_0}{G_1} \left[(1 - 2\mu_1) + \frac{R_1^2}{R_0^2} \right]} \right| \leq \frac{8kR_b}{3b} \frac{\left(1 - \frac{R_1^2}{R_0^2}\right) \left(2 + \frac{R_1^2}{R_0^2}\right)}{\left(3 + \frac{R_1^2}{R_0^2}\right)^2},$$

а после очевидных преобразований - в форме

$$\gamma H \leq \frac{8kR_b}{3b} \frac{\left(2 + \frac{R_1^2}{R_0^2}\right)}{\left(3 + \frac{R_1^2}{R_0^2}\right)^2} \left\{ \left(1 - \frac{R_1^2}{R_0^2}\right) + \frac{G_0}{G_1} \left[(1 - 2\mu_1) + \frac{R_1^2}{R_0^2} \right] \right\}. \quad (2.30)$$

Откуда вытекает, что крепь даже весьма малой толщины, когда можно принять $R_0 = R_1$, и, соответственно $k = 1$, $b = 1$ м, все же может применяться до глубин, которые определяется выражением:

$$\gamma H \leq \frac{R_b}{2} \left\{ \frac{G_0}{G_1} [(1-2\mu_1)+1] \right\}. \quad (2.31)$$

Так, если тонкая крепь из бетона класса В20, для которого принимаются расчетное сопротивление $R_b=11,5$ МПа, модуль деформации $E_1=27000$ МПа и коэффициент Пуассона $\mu_1=0,2$, сооружается в плотных глинах, имеющих удельный вес $\gamma=20$ кН/м³ и деформационные характеристики $E_0=500$ МПа, $\mu_0=0,4$, на основании условия (2.31) может применяться до глубины

$$H_{\max} \leq \frac{R_b}{2\gamma} \left\{ \frac{G_0}{G_1} [(1-2\mu_1)+1] \right\} = \frac{11,5}{2 \times 0,02} \left\{ \frac{500 \times 2 \times (1+0,2)}{27000 \times 2 \times (1+0,4)} [(1-0,4)+1] \right\} = 7,3 \text{ м}$$

В крепких песчаниках, когда $G_0/G_1 = 0,4$ и $\gamma = 23$ кН/м³, область применения крепи малой толщины увеличивается до глубины

$$H_{\max} \leq \frac{11,5}{2 \times 0,023} \{0,4[(1-0,4)+1]\} = 160 \text{ м}$$

Аналогичным образом на основании условия (2.30) можно определять предельные глубины, до которых может применяться крепь заданной толщины. Так, например, если выполняется условие $R_1 / R_0 = 0,8$ в рассмотренных выше условиях, когда массив пород сложен плотными глинами, предельная глубина заложения выработки определится выражением

$$H_{\max} \leq \frac{8kR_b}{3\gamma b} \frac{\left(2 + \frac{R_1^2}{R_0^2}\right)}{\left(3 + \frac{R_1^2}{R_0^2}\right)^2} \left\{ \left(1 - \frac{R_1^2}{R_0^2}\right) + \frac{G_0}{G_1} \left[(1-2\mu_1) + \frac{R_1^2}{R_0^2} \right] \right\} = \quad (2.30)$$

$$= \frac{8 \times 1 \times 11,5}{3 \times 0,02 \times 1} \frac{(2 + 0,64)}{(3 + 0,64)^2} \left\{ (1 - 0,64) + 0,0159 [(1 - 0,4) + 0,64] \right\} = 116,9 \text{ м}$$

Значительно улучшить условия статической работы крепи можно, если ее не возводить непосредственно в забой, а устанавливать с некоторым отставанием от забоя на расстоянии l_0 . В этом случае диаграмма для определения равно-

весного состояния деформируемой системы «крепь-массив» имеет вид, показанный на рисунке 2.7.

Здесь, как и раньше, прямая 1 - диаграмма равновесных состояний подкрепленной выработки, прямая 2 - диаграмма равновесных состояний крепи, возводимой на расстоянии l_0 от забоя. Точка пересечения A графиков соответствует равновесному состоянию единой деформируемой системы «крепь - массив». Для сравнения прямой 3 (пунктиром) показана диаграмма равновесных состояний крепи, возводимой непосредственно в забой, а точкой B - соответствующее этому случаю равновесное состояние. Смещение массива $u(l_0)$, реализовавшееся до возведения крепи в процессе продвижения забоя на расстояние l_0 характеризуется отрезком OO^* . Если выработка длительное время остается неподкрепленной (крепь устанавливается на значительном удалении от забоя, когда $l_0 \rightarrow \infty$), все возможные смещения массива к этому времени реализуются и отрезок OF соответствует смещениям в неподкрепленной выработке, то есть $u(\infty) = \frac{\gamma HR_0}{2G_0}$.

Рисунке 2.7 - Определение равновесного состояния геомеханической системы «крепь - массив» при возведении

Как следует из рисунка 2.7, отставание возведения крепи от забоя выработки приводит к снижению давления на крепь, то есть выполняется условие $P \leq P^*$. В механике подземных сооружений [18] для учета этого эффекта используется соотношение:

$$P = P^* \alpha^* \text{ или } \alpha^* = \frac{P}{P^*}. \quad (2.32)$$

Рассматривая подобные треугольники $AEF \sim OBF$ и $O^*AD \sim OBE$ на рисунке 2.7 можно записать

$$\alpha^* = \frac{P}{P^*} = \frac{AD}{BE} = \frac{O^*A}{OB} = \frac{OF-OO^*}{OF} = \frac{u(\infty)-u(l_0)}{u(\infty)} = 1 - \frac{u(l_0)}{u(\infty)} = 1 - f(l_0), \quad (2.33)$$

где $f(l_0) = \frac{u(l_0)}{u(\infty)} = \frac{u(l_0)}{\left(\frac{R_0 \gamma H}{2G_0}\right)}$, $u(\infty) = \frac{R_0 \gamma H}{2G_0}$ - смещения контура выработки, най-

денные из решения соответствующей плоской задачи для неподкрепленного отверстия.

Для определения величины $u(l_0)$ обратимся к объемной картине деформаций поверхности выработки в призабойной зоне. С этой целью рассмотрим продольное сечение выработки (рисунок 2.8), в которой на некотором отставании l_0 от забоя устанавливается крепь.

Исследованиям, связанным с нахождением смещений контура выработки в зависимости от расстояния до забоя, посвящено большое количество работ, среди которых можно выделить труды Н.А. Давыдовой [27], М. Баудендистела [94, 95]. Решив объемную задачу теории упругости в постановке, показанной на рисунке 2.8, с применением численного моделирования методом конечных элементов, каждый из указанных авторов предложил собственную формулу для определения величины $f(l_0)$.

Эти результаты, будучи подставленными в выражение (2.33), позволяют прийти к соответствующим формулам для вычисления корректирующего множителя α^* . Так, основываясь на результатах М. Баудендистела, проф. Н.С. Булычев в результате корреляционного анализа [19, 20, 94, 95] соотношения между значениями α^* и относительным расстоянием $\frac{l_0}{R_0}$ до забоя выработки пред-

ложил экспоненциальную зависимость:

$$\alpha^* = 0,64 \left(e^{-1,75 \frac{l_0}{R_0}} \right). \quad (2.34)$$

В нормативно-технической литературе [65] для определения корректирующего множителя α^* рекомендуется формула Б.З. Амусина [4], основанная на

результатах обработки данных натуральных наблюдений за смещениями пород в горных выработках.

$$\alpha^* = 1 - f(l_0) = e^{-1,3l_0/R_0}. \quad (2.35)$$

Несложно заметить, что формула (2.35) дает несколько завышенные значения α^* , поскольку не учитывает имеющее место в теории деформирование пород впереди забоя выработки.

Вследствие линейного характера рассматриваемой задачи, в геомеханике принято учет отставания возведения крепи от забоя осуществлять путем корректировки поля начальных напряжений (2.1) в нетронутом массиве, умножая соответствующие компоненты этого поля на величину α^* , то есть, определяя начальные напряжения по формуле

$$\sigma_x^{(0)(0)} = \sigma_y^{(0)(0)} = -\gamma H \alpha^*, \quad \tau_{xy}^{(0)(0)} = 0. \quad (2.36)$$

массив пород

Рисунок 2.8 - Характер деформирования выработки с удалением от забоя

2.1.1.2 Определение области применения многослойных подземных конструкций на основе исследования взаимодействия элементов единой геомеханической системы «крепь - массив»

С целью повышения несущей способности подземных сооружений, возводимых в сложных горно-геологических условиях, характеризующихся наличием слабых и обводненных пород, в практике подземного строительства широкое применение получили крепи, представляющие собой многослойные системы. Эти сооружаемые в несколько этапов многослойные конструкции, позволяют проводить своевременное усиление крепи в процессе проходки выработки, реализуя принцип «регулируемого сопротивления» [12].

В качестве многослойных могут рассматриваться крепи из тюбингов, в которых выделяются однородные слои спинок тюбингов и неоднородные слои из ребер, а также железобетонные конструкции при выделении в них однородных слоев из бетона и неоднородных слоев из бетона в сочетании с арматурой [18].

Рассмотрим принцип определения равновесного состояния единой деформируемой системы «массив пород - многослойная крепь». Пусть крепь состоит из произвольного числа N слоев (рисунок 2.9).

Рисунок 2.9 - Расчетная схема многослойной крепи

Здесь, как и раньше, среда S_0 с деформационными характеристиками - модулем деформации E_0 и коэффициентом Пуассона μ_0 моделирует массив породы. Среда ослаблена круговым отверстием радиусом R_0 , подкрепленным многослойным кольцом, составленным из N концентрических колец $S_i (i=1, \dots, N)$ радиусами $R_i (i=1, \dots, N)$, выполненных из различных материалов с характеристиками $E_i, \mu_i (i=1, \dots, N)$, моделирует крепь тоннеля.

Действие собственного веса пород моделируется наличием в среде S_0 поля начальных напряжений, которые определяются выражениями (2.1).

Переходя к рассмотрению дополнительных напряжений, запишем граничное условие в кольце S_1 на линии контакта L_0 с массивом (2.6), т.е. примем, что со стороны массива на внешний контур крепи L_0 действует давление q_0 (рисунок 2.10, а). Выделим из крепи два произвольных смежных слоя, имеющих номера соответственно i и $i+1 (i=1, \dots, N-1)$, контактирующих по общей границе L_i (рисунок 2.10, б). Рассмотрим равновесие выделенных слоев. Действие отброшенных из рассмотрения слоев заменим нормальными давлениями. На наружном L_{i-1} контуре действует давление p_{i-1} , моделирующее действие отброшенных слоев $S_j (j=1, \dots, i-1)$. Действие отброшенных внутренних слоев $S_j (j=i+1, \dots, N)$ моделируется равномерным давлением p_{i+1} , распределенным по внутреннему L_{i+1} контуру.

Обратимся к используемому ранее решению задачи Ламе о плоской деформации произвольного i -того слоя крепи, подверженного действию наружного и внутреннего сжимающих давлений p_{i-1} и p_i соответственно. Согласно этому решению смещения наружного и внутреннего контуров, ограниченных наружным и внутренним контурами с соответствующими радиусами R_i и R_{i+1} определяется выражениями

$$\begin{aligned} u_{i|L_{i-1}} &= \frac{1}{2G_i} \left\{ (1-2\mu_i) \frac{p_i R_i^2 - p_{i-1} R_{i-1}^2}{R_{i-1}^2 - R_i^2} R_{i-1} + \frac{(p_i - p_{i-1}) R_i^2 R_{i-1}}{R_{i-1}^2 - R_i^2} \right\} \\ u_{i|L_i} &= \frac{1}{2G_i} \left\{ (1-2\mu_i) \frac{p_i R_i^2 - p_{i-1} R_{i-1}^2}{R_{i-1}^2 - R_i^2} R_i + \frac{(p_i - p_{i-1}) R_i R_{i-1}^2}{R_{i-1}^2 - R_i^2} \right\} \end{aligned} \quad (2.37)$$

Рисунок 2.10 - Расчетные схемы

а - многослойной крепи в целом, б - взаимодействия смежных слоев

Далее, раскроем условие совместности деформаций двух произвольных смежных слоев S_i и S_{i+1} по линии контакта L_i , имеющее вид: $u_{i|L_i} = u_{i+1|L_i}$

Используя выражения (2.37) применительно к рассматриваемым слоям S_i и S_{i+1} (вводя соответствующие индексы), это условие можно представить в виде

$$\begin{aligned} \frac{1}{2G_i} \left\{ (1-2\mu_i) \frac{p_i R_i^2 - p_{i-1} R_{i-1}^2}{R_{i-1}^2 - R_i^2} R_i + \frac{(p_i - p_{i-1}) R_i R_{i-1}^2}{R_{i-1}^2 - R_i^2} \right\} = \\ = \frac{1}{2G_{i+1}} \left\{ (1-2\mu_{i+1}) \frac{p_{i+1} R_{i+1}^2 - p_i R_i^2}{R_i^2 - R_{i+1}^2} R_i + \frac{(p_{i+1} - p_i) R_{i+1} R_i}{R_i^2 - R_{i+1}^2} \right\}, \end{aligned} \quad (2.38)$$

Следуя проф. Н.С. Булычеву [18] используем понятие коэффициента передачи нагрузки через i -тый слой от наружного $i-1$ -того к расположенному внутри $i+1$ -тому слою, которое в рассматриваемом случае позволяет записать

$$p_i = K_i \cdot p_{i-1}. \quad (2.39)$$

Откуда вытекает, что:

$$p_{i+1} = K_{i+1} p_i = K_{i+1} K_i p_{i-1}. \quad (2.40)$$

Формулы (2.39), (2.40) в математике называются рекуррентными (возвратными). Из этих выражений, в частности, вытекает, что давления $p_i (i=1, 2, \dots, N-1)$ на всех контурах $L_i (i=1, 2, \dots, N-1)$ многослойной подземной кон-

струкции являются однородными линейными функциями нагрузки p_0 на наружном контуре L_0 .

Далее, вводя обозначения:

$$c_i = \frac{R_i}{R_{i-1}}. \quad (2.41)$$

и используя представления (2.39), (2.40) в выражениях (2.38), можно после очевидных преобразований получить

$$\begin{aligned} & \frac{1}{G_i} \left\{ (1-2\mu_i) \frac{K_i p_{i-1} c_i^2 - p_{i-1} R_i}{1-c_i^2} + \frac{(K_i p_{i-1} - p_{i-1}) R_i}{1-c_i^2} \right\} = \\ & = \frac{1}{G_{i+1}} \left\{ (1-2\mu_{i+1}) \frac{K_{i+1} K_i p_{i-1} c_{i+1}^2 - K_i p_{i-1} R_i}{1-c_{i+1}^2} + \frac{(K_{i+1} K_i p_{i-1} - K_i p_{i-1}) c_{i+1}^2 R_i}{1-c_{i+1}^2} \right\} \end{aligned}$$

Дальнейшие преобразования полученного равенства приводят к выражению: $(1-2\mu_i) \frac{K_i c_i^2 - 1}{1-c_i^2} + \frac{K_i - 1}{1-c_i^2} = \frac{G_i}{G_{i+1}} \left\{ (1-2\mu_{i+1}) \frac{K_{i+1} K_i c_{i+1}^2 - K_i}{1-c_{i+1}^2} + \frac{K_{i+1} K_i - K_i}{1-c_{i+1}^2} c_{i+1}^2 \right\}$,

которое, в свою очередь, можно представить в виде

$$\frac{K_i [(1-2\mu_i) c_i^2 + 1] - 2(1-\mu_i)}{1-c_i^2} = \frac{G_i K_i}{G_{i+1} (1-c_{i+1}^2)} [(1-2\mu_{i+1}) (K_{i+1} c_{i+1}^2 - 1) + (K_{i+1} - 1) c_{i+1}^2]$$

Откуда вытекает, что

$$K_i [(1-2\mu_i) c_i^2 + 1] - 2(1-\mu_i) = K_i \frac{G_i (1-c_i^2)}{G_{i+1} (1-c_{i+1}^2)} [(1-2\mu_{i+1}) (K_{i+1} c_{i+1}^2 - 1) + (K_{i+1} - 1) c_{i+1}^2]$$

Далее вводя обозначение:

$$\xi_i = \frac{G_i}{G_{i+1}} \frac{1-c_i^2}{1-c_{i+1}^2}. \quad (2.42)$$

Полученное выражение можно записать в форме

$$K_i \left\{ [(1-2\mu_i) c_i^2 + 1] - \xi_i [(1-2\mu_{i+1}) (K_{i+1} c_{i+1}^2 - 1) + (K_{i+1} - 1) c_{i+1}^2] \right\} = 2(1-\mu_i)$$

$$\text{Или: } K_i = \frac{2(1-\mu_i)}{[(1-2\mu_i) c_i^2 + 1] - \xi_i [(1-2\mu_{i+1}) (K_{i+1} c_{i+1}^2 - 1) + (K_{i+1} - 1) c_{i+1}^2]}.$$

После очевидных преобразований полученное выражение принимает окончательный вид:

$$K_i = \frac{2(1-\mu_i)}{[(1-2\mu_i) c_i^2 + 1] - \xi_i [2K_{i+1} c_{i+1}^2 (1-\mu_{i+1}) - (1-2\mu_{i+1} + c_{i+1}^2)]}. \quad (2.43)$$

Как следует из анализа полученной формулы, коэффициент передачи нагрузки через i -тый слой K_i определяется через соответствующий коэффициент передачи нагрузки K_{i+1} , то есть формула (2.43) является рекуррентной.

Поскольку внутренний контур L_N крепи, как следует из рисунке 2.9,а, свободен от напряжений, следовательно, радиальное давление через слой S_N не передается, и можно записать:

$$K_N = 0. \quad (2.44)$$

Таким образом, формула (2.43) позволяет вычислять все искомые коэффициенты передачи нагрузок K_i при изменении индекса $i=N-1, N-2, \dots, 1$.

Вычисленные коэффициенты передачи нагрузок $K_i (i=1, \dots, N)$ позволяют перейти к определению радиальных напряжений (нормальных давлений) в слоях крепи, действующих на рассматриваемом контуре $L_i (i=1, \dots, N)$, по вытекающей из выражений (2.39), (2.40) формуле, положив $q_0=p_0$,

$$p_i = \prod_{j=1}^i K_j q_0 \quad (i=1, \dots, N), \quad (2.45)$$

а также смещения точек контуров по формулам (2.37).

Приведенные теоретические положения позволяют построить диаграммы для определения равновесных состояний геомеханической системы «массив - многослойная крепь» подобно тому, как это было сделано для простой однослойной конструкции, рассматривая случаи, когда крепь возводится непосредственно в забой (в этом случае диаграмма будет иметь вид, показанный на рисунке 2.5) и с отставанием от забоя (рисунок 2.7). В последнем случае, очевидно, в результаты расчета следует ввести корректирующий множитель α^* , определяемый по формулам (2.34) или (2.35).

Таким образом, воспользовавшись выражением (2.36), представим выражение (2.10) в виде: $q_0 = \gamma H \alpha^* - u_0 \operatorname{tg} \beta$.

Откуда получим:

$$u_0 = \frac{1}{\operatorname{tg} \beta} (\gamma H \alpha^* - q_0), \quad (2.46)$$

где $\operatorname{tg} \beta = \frac{2G_0}{R_0}$.

В свою очередь, положив $i = 0$ во втором выражении (2.37), и воспользовавшись обозначением (2.41), представим выражение для радиальных смещений точек наружного контура L_0 крепи в виде

$$u_0 = \frac{R_0}{2G_1(1-c_1^2)} \left[(1-2\mu_1)(p_1c_1^2 - q_0) + (p_1 - q_0)c_1^2 \right]. \quad (2.47)$$

Равновесное состояние единой деформируемой системы «многослойная крепь - массив» можно определить без построения соответствующих диаграмм путем приравнивания выражений (2.46) и (2.47).

Таким образом, запишем

$$\frac{R_0}{2G_0}(\gamma H \alpha^* - q_0) = \frac{R_0}{2G_1(1-c_1^2)} \left[(1-2\mu_1)(p_1c_1^2 - q_0) + (p_1 - q_0)c_1^2 \right]. \quad (2.48)$$

Откуда после очевидных преобразований получим

$$\frac{G_1}{G_0}(1-c_1^2)(\gamma H \alpha^* - q_0) = -(1-2\mu_1 + c_1^2)q_0 + 2(1-\mu_1)p_1c_1^2.$$

И, принимая во внимание выражение (2.39), из которого вытекает представление $p_1 = K_1 q_0$, запишем

$$\frac{G_1}{G_0}(1-c_1^2)\gamma H \alpha^* - \frac{G_1}{G_0}(1-c_1^2)q_0 = -(1-2\mu_1 + c_1^2)q_0 + 2(1-\mu_1)K_1c_1^2q_0.$$

В результате, будем иметь

$$\frac{G_1}{G_0}\gamma H \alpha^* = \left\{ \frac{G_1}{G_0} + \frac{1}{1-c_1^2} \left[2(1-\mu_1)K_1c_1^2 - (1-2\mu_1 + c_1^2) \right] \right\} q_0.$$

И, следовательно,

$$q_0 = \frac{G_1 / G_0}{G_1 / G_0 + \frac{1}{1-c_1^2} \left[2(1-\mu_1)K_1c_1^2 - (1-2\mu_1 + c_1^2) \right]} \gamma H \alpha^*. \quad (2.49)$$

Найденная величина q_0 подставляется в выражение (2.45), после чего определяются значения $p_i (i=1, \dots, N)$ и смещения во всех слоях многослойной подземной конструкции по формулам (2.37), а также дополнительные нормальные тангенциальные (окружные) напряжения на наружных (L_{i-1}) и внутренних (L_i) контурах i -того слоя ($i=1, \dots, N$) по формулам:

$$\sigma_{\theta}^{(i)} \Big|_{L_{i-1}} = \frac{2c_{i-1}^2}{c_{i-1}^2 - 1} p_{i-1} - \frac{c_{i-1}^2 + 1}{c_{i-1}^2 - 1} p_i, \quad \sigma_{\theta}^{(i)} \Big|_{L_i} = \frac{2}{1 - c_{i-1}^2} p_{i-1}, \quad (2.50)$$

В связи с тем, что начальные напряжения в слоях $S_i (i=1, \dots, N)$ отсутствуют, полученные дополнительные напряжения в этих слоях, моделирующих многослойную обделку, являются искомыми (полными) напряжениями.

Для определения полных напряжений в массиве пород - области S_0 (на контуре L_0) к найденным дополнительным напряжениям необходимо добавить начальные напряжения, определяемые в соответствии с выражением (2.36) по формуле: $\sigma_x^{(0)(0)} = \sigma_y^{(0)(0)} = \sigma_r^{(0)(0)} = \sigma_\theta^{(0)(0)} = -\gamma H \alpha^*$

Таким образом, алгоритм определения напряженно-деформированного состояния многослойных подземных конструкций на основе исследования равновесного состояния единой деформируемой системы «многослойная крепь - массив» представляет собой следующую последовательность операций:

1. В качестве исходных данных задаются: N - число слоев, выделяемых в подземной конструкции; $R_i (i=0, \dots, N)$ - радиусы слоев крепи (м); E_0, μ_0 - деформационные характеристики массива пород - модуль деформации (МПа) и коэффициент Пуассона соответственно; $E_i, \mu_i (i=1, \dots, N)$ - модули деформации (МПа) и коэффициенты Пуассона материалов слоев крепи; γ - усредненное значение удельного веса пород массива (МН/м³); H - глубина заложения тоннеля (м); l_0 - отставание возведения крепи от забоя тоннеля (м).

2. Определяется значение корректирующего множителя, например, по формуле (2.37): $\alpha^* = e^{-1,3 l_0 / R_0}$.

3. При изменении индекса $i = 1, \dots, N$ вычисляются вспомогательные величины: $c_i = \frac{R_i}{R_{i-1}}$, и при изменении $i=0, \dots, N$ - соответствующие величины

$$G_i = \frac{E_i}{2(1 + \mu_i)}; \xi_i = \frac{G_i}{G_{i+1}} \frac{1 - c_i^2}{1 - c_{i+1}^2}.$$

4. Задается значение $K_N = 0$ и, изменяя индекс в обратном порядке $i=N-1, N-2, \dots, 1$ определяются коэффициенты передачи нагрузок

$$K_i = \frac{2(1 - \mu_i)}{\left[(1 - 2\mu_i)c_i^2 + 1 \right] - \xi_i \left[2K_{i+1}c_{i+1}^2 (1 - \mu_{i+1}) - (1 - 2\mu_{i+1} + c_{i+1}^2) \right]}.$$

5. Вычисляется величина

$$q_0 = \frac{G_1 / G_0}{\frac{G_1}{G_0} + \frac{1}{1-c_1^2} [2(1-\mu_1)K_1c_1^2 - (1-2\mu_1 + c_1^2)]} \gamma H \alpha^*.$$

6. Изменяя индекс $i=1, 2, \dots, N$ находят значения: $p_i = \prod_{j=1}^i K_j q_0$.

и определяются нормальные тангенциальные (окружные) напряжения на наружных (L_{i-1}) и внутренних (L_i) контурах i -того слоя по формулам:

$$\sigma_{\theta}^{(i)} \Big|_{L_{i-1}} = \frac{2c_{i-1}^2}{c_{i-1}^2 - 1} p_{i-1} + \frac{c_{i-1}^2 + 1}{c_{i-1}^2 - 1} p_i, \quad \sigma_{\theta}^{(i)} \Big|_{L_i} = -\frac{2}{1 - c_{i-1}^2} p_{i-1}.$$

7. Вычисляются полные напряжений в массиве пород - области S_0 (на контуре L_0) путем добавления к найденным дополнительным напряжениям начальных напряжений, определяемых по формуле: $\sigma_r^{(0)(0)} = \sigma_{\theta}^{(0)(0)} = -\gamma H \alpha^*$.

Описанный алгоритм реализован в виде соответствующей компьютерной программы.

Найденные в соответствии с описанным алгоритмом напряжения в слоях подземной конструкции позволяют произвести проверку прочности конкретного слоя и несущей способности подземной конструкции в целом по формулам (2.22), (2.24), а также оценить область применения рассматриваемой крепи, как описано в разделе 2.1.1.1.

2.1.1.3 Определение области применения многослойных подземных конструкций регулируемого сопротивления на основе исследования взаимодействия элементов единой геомеханической системы «крепь - массив»

В случаях, когда крепь, состоящая из нескольких слоев, например, из железобетона бетона с внутренним слоем из бетона другого класса, из временной крепи и постоянной крепи и т.п., возводится (усиливается) поэтапно, образуя подземную конструкцию регулируемого сопротивления, необходимо учитывать последовательность и влияние отставания возведения каждого сооружаемого слоя от забоя выработки на напряженное состояние образуемой подземной кон-

струкции в целом. С этой целью может быть использован описанный выше подход, обобщенный на случай послойного сооружения многослойной крепи.

Как было показано, при сооружении первого (наружного) слоя крепи на некотором расстоянии l_0 от забоя выработки (рис. 2.8) часть смещений U_{l_0} массива успевает развиться до его возведения. При дальнейшем продвижении забоя до некоторого расстояния l_1 (это расстояние может быть связано со скоростью проходки выработки соотношением $l_1=l_0+vt$, где v - средняя скорость проходки, t - время), со стороны массива на наружный слой крепи (крепи) передаются смещения

$$u(l_0+vt)-u(l_0)=u(\infty)\left(\frac{u(l_0+vt)}{u(\infty)}-\frac{u(l_0)}{u(\infty)}\right)=u(\infty)[f(l_0+vt)-f(l_0)], \quad (2.51)$$

где $u(l_0+vt)$, $u(l_0)$ - радиальные смещения соответственно на расстояниях; $l_1=l_0+vt$ и l_0 от забоя, получаемые из решения пространственной осесимметричной задачи для незакрепленной выработки в линейно-деформируемом массиве с учетом поддерживающего влияния забоя;

$u(\infty)=\frac{R_0\gamma H}{2G_0}$ - смещения точек поверхности той же выработки, найденные из

решения аналогичной осесимметричной плоской задачи,

$$f(l_0+vt)=\frac{u(l_0+vt)}{u(\infty)}, f(l_0)=\frac{u(l_0)}{u(\infty)}. \quad (2.52)$$

Очевидно, смещения $u(\infty)[f(l_0+vt)-f(l_0)]$ точек контура поперечного сечения незакрепленной выработки можно получить, если в плоской задаче принять начальные напряжения по формулам (2.36), в которых вместо α^* положить:

$$\alpha_1^*=[f(l_0+vt)-f(l_0)]. \quad (2.53)$$

С учетом выражения (2.54) формула для определения корректирующего множителя α_1^* принимает вид:

$$\alpha_1^*=1-e^{-1,3\frac{l_0+vt}{R_0}}-1+e^{-1,3\frac{l_0}{R_0}}=e^{-1,3\frac{l_0}{R_0}}\left(1-e^{-1,3\frac{vt}{R_0}}\right). \quad (2.55)$$

Полученная формула отличается от (2.35) наличием множителя $(1 - e^{-1,3vt/R_0})$, характеризующего изменение напряжений в рассматриваемом сечении во времени при продвижении забоя до возведения следующего слоя, усиливающего обделку.

Рисунок 2.11 - Схема развития смещений поверхности выработки

Таким образом, если обделка имеет N слоев $S_i (i=1, \dots, N)$, каждый из которых сооружается на соответствующем расстоянии $l_{i-1} (i=1, 2, \dots, N)$ от забоя, то необходимо учитывать, что наружный слой крепи S_1 (при $i=1$) в процессе продвижения забоя от расстояния l_0 до расстояния $l_1=l_0+vt_1$ в промежуток времени t_1 работает как самостоятельная конструкция; при продвижении забоя от l_1 до l_2 - как наружный слой двухслойной крепи, от l_2 до l_3 - трехслойной и т.д. Второй слой крепи ($i=2$), сооружаемый на расстоянии l_1 от забоя, при продвижении забоя до расстояния l_2 от рассматриваемого сечения работает как внутренний слой в составе двухслойной крепи, от l_2 до l_3 - как средний слой трехслойной конструкции и т.д.

Поэтому при определении напряженного состояния соответствующего j -того слоя ($j=1, \dots, N$) крепи с учетом последовательности их возведения следует

рассмотреть N задач, расчетные схемы которых (рисунок 2.9), последовательно содержат сначала 1, затем 2, 3 и т.д. и, наконец, N слоев. В результате решения каждой из указанных задач описанным выше методом с применением алгоритма, изложенного в разделе 2.1.1.2, находятся напряжения $\sigma^{(i)(j)}$ (здесь и далее символом σ для краткости обозначены как нормальные, так и окружные компоненты тензора напряжений). Таким образом, напряжения в каждом рассматриваемом j -том слое крепи находятся из выражения

$$\sigma^{(j)} = \sum_{i=j}^N \sigma^{(i)(j)} \alpha_j^*, \quad (j=1, \dots, N), \quad (2.56)$$

где

$$\alpha_j^* = f(l_j) - f(l_{j-1}), \quad f(l_j) = 1 - e^{-1.3l_j/\bar{R}} \quad (j=1, \dots, N-1); \quad (2.57)$$

$$f(l_N) = 1.$$

Описанный порядок расчета многослойной крепи с учетом влияния последовательности возведения ее слоев может быть обобщен на случаи, когда требуется учесть другие особенности технологий, например, упрочнение массива. В этом случае порядок расчета может быть построен на основе аналогичных соображений, однако при этом следует учитывать, что начальные напряжения действуют не только в области S_0 , моделирующей массив пород в естественном состоянии, но также и в части слоев кольца, с помощью которых моделируется зона технологической неоднородности.

2.1.2 Определение области применения многослойных подземных конструкций, сооружаемых в технологически неоднородном массиве пород на основе исследования взаимодействия элементов единой геомеханической системы «крепь - массив»

Как было указано выше, при построении математической модели взаимодействия многослойной подземной конструкции с технологически неоднородным массивом необходимо учитывать, что начальные напряжения действуют не только в области, моделирующей массив пород в естественном состоянии, но также и в слоях кольца, с помощью которых моделируется зона технологи-

ческой неоднородности (область упрочненных пород, зона ослабленных пород в результате влияния буровзрывных работ и т.д.).

Аналогичные задачи для многослойной крепи круглого сечения в упругой среде решались многим авторами. Однако, не смотря на наличие ряда общих решений [15] для многослойных круговых колец, применительно к случаю технологически неоднородного массива (при наличии поля начальных напряжений скачка дополнительных напряжений на любой линии контакта) задача, аналогичная поставленной в настоящей работе, не рассматривалась.

Поскольку, как было показано выше в разд. 1.1.1.2, графическая интерпретация решения поставленной задачи не создает каких-либо преимуществ по сравнению с записью и разрешением аналогичного по смыслу уравнения, в дальнейшем она не рассматривается. При этом, как показано в работах [15], выделения и отдельного решения разрешающего уравнения (2.48), к которому свелась задача для многослойного кольца, можно избежать, если несколько изменить расчетную схему рассматриваемой задачи.

Пусть бесконечная весома изотропная линейно-деформируемая среда, ослабленная круговым отверстием, моделирует массив пород. В рассматриваемой среде в окрестности отверстия выделяется произвольное число N^* слоев, с помощью которых моделируется зона технологической неоднородности массива. Границы слоев представляют собой концентрические окружности, и имеют общий центр, совмещенный с центром отверстия, который является осью выработки и рассматривается в качестве начала введенной полярной системы координат. Деформационные свойства материалов в каждом из выделенных слоев различаются. При этом изменение удельного веса пород в слоях не учитывается, поскольку в реальных условиях разброс этого параметра находится в пределах 10...15 %.

Отверстие, в свою очередь, подкреплено многослойным кольцом, моделирующим крепь тоннеля, также состоящим из произвольного числа слоев, границы которых представляют собой концентрические окружности с центром, помещенным в общее для всей многослойной системы начало координат.

Расчетная схема поставленной задачи приведена на рисунке 2.12.

Здесь наружный слой кольца S_1 бесконечно большой толщины (это достигается, если положить $R_0 \rightarrow \infty$) с деформационными характеристиками - модулем деформации E_1 и коэффициентом Пуассона μ_1 моделирует массив пород моделирует массив пород в естественном состоянии. Часть слоев $S_i (i=2, 3, \dots, N^*)$ моделирует зону технологической неоднородности массива. Внутренние слои $S_j (j=N^*+1, N^*+2, \dots, N)$ моделируют крепь тоннеля.

Рисунок 2.12 - Расчетная схема многослойной крепи в технологически неоднородном массиве

Слои кольца выполнены из различных материалов с характеристиками $E_i, \mu_i (i=1, \dots, N)$, имеют радиусы $R_i (i=1, \dots, N)$ и деформируются совместно, то есть на линиях контактов слоев $L_i (i=1, \dots, N-1)$ выполняются условия совместности радиальных перемещений и полных напряжений. Внутренний и наружный контуры кольца, имеющие обозначения L_N и L_0 соответственно, свободны от внешних сил.

Действие гравитационных сил в слоях $S_i (i=1, 2, \dots, N^*)$, моделирующих массив пород (как в естественном состоянии, так и подверженный технологическому воздействию при проходке), моделируется, как и раньше, наличием равнокомпонентного поля начальных напряжением

$$\sigma_x^{(0)(i)} = \sigma_y^{(0)(i)} = -\gamma H \alpha^* (i=1, 2, \dots, N^*). \quad (2.58)$$

Далее, представляя полные напряжения в каждом i -том слое ($i=1,2,\dots,N$) в виде суммы дополнительных и начальных (2.58) напряжений, запишем в общем случае ($i=1, 2,\dots,N$):

$$\sigma^{(i)} = \sigma^{(1)(i)} + \delta_{i,N^*+1} \sigma^{(0)(i)}. \quad (2.59)$$

где символом σ обозначены все компоненты напряжений, а функция $\delta_{n,m}$ определяется выражением:

$$\delta_{n,m} = \begin{cases} 1, & \text{если } n < m \\ 0, & \text{если } n \geq m \end{cases}. \quad (2.60)$$

Таким образом, переходя к рассмотрению дополнительных напряжений, запишем граничные условия на линиях контакта $L_i (i=1, 2,\dots,N)$ колец в общей форме:

$$\sigma_r^{(1)(i+1)} = \sigma_r^{(1)(i)} + \lambda_{i,N^*} \sigma_r^{(0)(i)}; \quad u_{i+1} = u_i. \quad (2.61)$$

где функции $\lambda_{n,m} (n=1, 2,\dots,N; m=1, 2,\dots,N)$ определяются выражением

$$\lambda_{n,m} = \begin{cases} 1, & \text{если } n = m \\ 0, & \text{если } n \neq m \end{cases}. \quad (2.62)$$

Рисунок 2.13 - Расчетная схема взаимодействия смежных слоев

Далее, воспользовавшись принятыми ранее представлениями дополнительных радиальных контактных напряжений, как давлений $p_i = \sigma_r^{(1)(i)} = \sigma_r^{(1)(i+1)}$, и

вводя новые обозначения $q_i = \lambda_{i,N} \sigma_r^{(0)(i)}$, выделим, как и раньше, из крепи два произвольных смежных слоя, имеющих номера соответственно i и $i+1$ ($i=1, \dots, N-1$), контактирующих по общей границе L_i (рисунок 2.13). Рассмотрим равновесие выделенных слоев. Действие отброшенных из рассмотрения слоев заменим нормальными давлениями. На наружном L_{i-1} контуре действует давление p_{i-1} , моделирующее действие отброшенных слоев $S_j (j=1, \dots, i-1)$. Действие отброшенных внутренних слоев $S_j (j=i+1, \dots, N)$ моделируется равномерным давлением p_{i+1} , распределенным по внутреннему L_{i+1} контуру.

Выражения (2.37) в рассматриваемой задаче с учетом того обстоятельства, что наружный контур L_{i-1} каждого i -того слоя $S_i (i=1, \dots, N)$ в общем случае нагружен давлением $(p_{i-1} + q_{i-1})$, принимают вид

$$\begin{aligned} u_{i|L_{i-1}} &= \frac{1}{2G_i} \left\{ (1-2\mu_i) \frac{p_i R_i^2 - (p_{i-1} + q_{i-1}) R_{i-1}^2}{R_{i-1}^2 - R_i^2} R_{i-1} + \frac{(p_i - p_{i-1} - q_{i-1}) R_i^2 R_{i-1}}{R_{i-1}^2 - R_i^2} \right\} \\ u_{i|L_i} &= \frac{1}{2G_i} \left\{ (1-2\mu_i) \frac{p_i R_i^2 - (p_{i-1} + q_{i-1}) R_{i-1}^2}{R_{i-1}^2 - R_i^2} R_i + \frac{(p_i - p_{i-1} - q_{i-1}) R_i R_{i-1}^2}{R_{i-1}^2 - R_i^2} \right\}. \end{aligned} \quad (2.63)$$

При этом, как было указано выше, применяя формулы (2.63), следует принимать во внимание, что:

$$p_0 = q_0 = p_N = q_N = 0. \quad (2.64)$$

Введенные обозначения позволяют построить процесс решения таким же образом, как описано выше. Так, раскрывая второе условие (2.61), отражающее совместность деформаций двух смежных слоев S_i и S_{i+1} по линии контакта L_i , на основании представлений (2.63) запишем

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2G_i} \left\{ (1-2\mu_i) \frac{p_i R_i^2 - (p_{i-1} + q_{i-1}) R_{i-1}^2}{R_{i-1}^2 - R_i^2} R_i + \frac{(p_i - p_{i-1} - q_{i-1}) R_i^2 R_{i-1}}{R_{i-1}^2 - R_i^2} \right\} = \\ & = \frac{1}{2G_{i+1}} \left\{ (1-2\mu_{i+1}) \frac{p_{i+1} R_{i+1}^2 - (p_i + q_i) R_i^2}{R_i^2 - R_{i+1}^2} R_i + \frac{(p_{i+1} - p_i - q_i) R_{i+1}^2 R_i}{R_i^2 - R_{i+1}^2} \right\}. \end{aligned} \quad (2.65)$$

Далее, используя обозначение (2.41) и принимая во внимание представления (2.66)÷(2.69) преобразуем выражение (2.65) к виду:

$$(1-2\mu_i) \frac{p_i c_i^2 - (p_{i-1} + q_{i-1})}{1-c_i^2} + \frac{(p_i - p_{i-1} - q_{i-1})}{1-c_i^2} = \frac{G_i}{G_{i+1}} \left\{ (1-2\mu_{i+1}) \frac{p_{i+1} c_{i+1}^2 - (p_i + q_i)}{1-c_{i+1}^2} + \frac{(p_{i+1} - p_i - q_i) c_{i+1}^2}{1-c_{i+1}^2} \right\}$$

($i=1, \dots, N-1$). (2.66)

Представим полученное равенство в форме

$$\frac{G_i}{G_{i+1} (1-c_{i+1}^2)} \left\{ 2(1-\mu_{i+1}) c_{i+1}^2 p_{i+1} - (1-2\mu_{i+1} + c_{i+1}^2)(p_i + q_i) \right\} =$$

$$= \frac{1}{1-c_i^2} \left\{ (1-2c_i^2 \mu_i + c_i^2) p_i - 2(1-\mu_i)(p_{i-1} + q_{i-1}) \right\}.$$

А затем преобразуем его, раскрыв фигурные скобки:

$$\frac{G_i}{G_{i+1} (1-c_{i+1}^2)} 2(1-\mu_{i+1}) c_{i+1}^2 p_{i+1} = \frac{G_i}{G_{i+1} (1-c_{i+1}^2)} (1-2\mu_{i+1} + c_{i+1}^2)(p_i + q_i) +$$

$$+ \frac{1}{1-c_i^2} (1-2c_i^2 \mu_i + c_i^2) p_i - \frac{2}{1-c_i^2} (1-\mu_i)(p_{i-1} + q_{i-1}).$$

Из последнего выражения можно записать

$$p_{i+1} = \frac{1}{2(1-\mu_{i+1})c_{i+1}^2} \left[\frac{G_{i+1} (1-c_{i+1}^2)}{G_i (1-c_i^2)} (1-2c_i^2 \mu_i + c_i^2) + 1-2\mu_{i+1} + c_{i+1}^2 \right] p_i -$$

$$- \frac{G_{i+1} (1-c_{i+1}^2)(1-\mu_i)}{G_i (1-c_i^2)(1-\mu_{i+1})c_{i+1}^2} p_{i-1} + \frac{1-2\mu_i + c_i^2}{2(1-\mu_{i+1})c_{i+1}^2} q_i - \frac{G_{i+1} (1-c_{i+1}^2)(1-\mu_i)}{G_i (1-c_i^2)(1-\mu_{i+1})c_{i+1}^2} q_{i-1}$$

(2.67)

Полученное выражение может быть представлено в виде

$$p_{i+1} = K_{i,i} p_i + K_{i,i-1} p_{i-1} + Q_i. \quad (2.68)$$

При этом формулы для определения коэффициентов $K_{i,i}$, $K_{i,i-1}$ и свободных членов Q_i легко выписать, сравнивая выражения (2.67) и (2.68):

$$K_{i,i} = \frac{1}{2(1-\mu_{i+1})c_{i+1}^2} \left[\frac{(1-2c_i^2 \mu_i + c_i^2)}{\xi_i} + 1-2\mu_{i+1} + c_{i+1}^2 \right];$$

$$K_{i,i-1} = -\frac{(1-\mu_i)}{\xi_i (1-\mu_{i+1})c_{i+1}^2}; \quad Q_i = \frac{1-2\mu_i + c_i^2}{2(1-\mu_{i+1})c_{i+1}^2} q_i - \frac{G_{i+1} (1-c_{i+1}^2)(1-\mu_i)}{G_i (1-c_i^2)(1-\mu_{i+1})c_{i+1}^2} q_{i-1},$$

(2.69)

где использовано обозначение (2.42).

Рекуррентная формула (2.68) позволяет записать при $i=1$ выражение

$$p_2 = K_{1,1} p_1 + K_{1,0} p_0 + Q_1, \quad (2.70)$$

которое, принимая во внимание условие (2.64), преобразуется к виду:

$$p_2 = K_{1,1} p_1 + Q_1 = M_2 p_1 + L_2, \quad (2.71)$$

где использованы обозначения:

$$M_2=K_{1,1}; L_2=Q_1. \quad (2.72)$$

Далее, используя представления (2.71), (2.72), применив рекуррентную формулу (2.68), положив в ней $i=2$, запишем

$$p_3=K_{2,2}p_2+K_{2,1}p_1+Q_2=K_{2,2}(M_2p_1+L_1)+K_{2,1}p_1+Q_2=M_3p_1+L_3, \quad (2.73)$$

где:

$$M_3 = K_{2,2}M_2 + K_{2,1}, L_3 = K_{2,2}L_2 + Q_2. \quad (2.74)$$

Продолжим рассуждения аналогичным образом при $i=3, 4, \dots, N-1$.

Так, при $i = 3$ придем к выражению

$$p_4=K_{3,3}p_3+K_{3,2}p_2+Q_3=K_{3,3}(M_3p_1+L_2)+K_{3,2}(M_2p_1+L_1)+Q_3=M_4p_1+L_4, \quad (2.75)$$

где:

$$M_4 = K_{3,3}M_3 + K_{3,2}M_2, L_4 = K_{3,3}L_3 + K_{3,2}L_2 + Q_3. \quad (2.76)$$

В результате, обобщая представления (2.70)–(2.76) можем записать общую формулу, позволяющую выразить все искомые величины p_i через p_1 в виде:

$$p_i = M_i p_1 + L_i, (i=2, \dots, N), \quad (2.77)$$

где:

$$M_i = \sum_{j=i-2}^{i-1} K_{i-1,j} M_j, L_i = \sum_{j=i-2}^{i-1} K_{i-1,j} L_j + Q_{i-1}. \quad (2.78)$$

Несложно заметить, что, если положить $M_1 = 1$, $L_1 = 0$ и принять во внимание представления (2.72), (2.74), формулы (2.78) полностью определяют входящие в выражение (2.77) величины M_i, L_i ($i = 3, \dots, N$).

В свою очередь, соотношение (2.77) позволяет при $i=N$ придти к выражению:

$$p_N = M_N p_1 + L_N. \quad (2.79)$$

С другой стороны, на основании (2.72) должны записать

$$p_N = M_N p_1 + L_N = 0. \quad (2.80)$$

откуда получим:

$$p_1 = -\frac{L_N}{M_N}. \quad (2.81)$$

Таким образом, подстановка (2.81) в формулу (2.77) позволяет вычислить все искомые величины p_i ($i=2, \dots, N$).

Далее определяются полные радиальные напряжения на наружных (L_{i-1}) и внутренних (L_i) контурах i -того слоя по формулам:

$$\sigma_r^{(i,i-1)} \Big|_{L_{i-1}} = -p_{i-1} - \delta_{i,N^*+1} \gamma H \alpha^* ; \sigma_r^{(i,i)} \Big|_{L_i} = -p_i - \delta_{i,N^*+1} \gamma H \alpha^* , \quad (2.82)$$

и нормальные тангенциальные (окружные) на контурах

$$\begin{aligned} \sigma_\theta^{(i,i-1)} \Big|_{L_{i-1}} &= \frac{2c_{i-1}^2}{c_{i-1}^2 - 1} \sigma_r^{(i,i-1)} - \frac{c_{i-1}^2 + 1}{c_{i-1}^2 - 1} \sigma_r^{(i,i)} , \\ \sigma_\theta^{(i,i)} \Big|_{L_i} &= \frac{2}{1 - c_{i-1}^2} \sigma_r^{(i,i-1)} + \frac{c_{i-1}^2 + 1}{c_{i-1}^2 - 1} \sigma_r^{(i,i)} . \end{aligned} \quad (2.83)$$

Найденные напряжения в слоях подземной конструкции позволяют произвести проверку прочности конкретного слоя и несущей способности подземной конструкции в целом по формулам (2.22), (2.24), а также оценить область применения рассматриваемой крепи, как описано в разделе 2.1.1.1.

Таким образом, определение напряженно-деформированного состояния многослойной подземной конструкции, сооружаемой в технологически неоднородном массиве, на основе исследования равновесного состояния единой деформируемой системы «многослойная крепь-массив» представляет собой следующую последовательность операций:

1. В качестве исходных данных задаются: N^* - число слоев, оделирующих технологически неоднородный массив пород; N - общее число слоев, оделирующих систему «многослойная крепь - массив пород» в целом; R_i ($i=1, \dots, N$) - радиусы слоев крепи (м); E_1, μ_1 - деформационные характеристики массива пород в естественном состоянии - модуль деформации (МПа) и коэффициент Пуассона соответственно; E_i, μ_i ($i=2, \dots, N$) - модули деформации (МПа) и коэффициенты Пуассона материалов слоев, моделирующих технологически неоднородный массив пород ($i=2, 3, \dots, N^*$) и крепь ($i=N^*+1, N^*+2, \dots, N$); γ - усредненное значение удельного веса пород массива (МН/м³); H - глубина заложения тоннеля (м); l_0 - отставание возведения крепи от забоя тоннеля (м).

2. Определяется значение корректирующего множителя: $\alpha^* = e^{-1,3^{l_0/R_0}}$.

3. При изменении индекса $i=1, \dots, N$ вычисляются вспомогательные вели-

$$\text{чины: } G_i = \frac{E_i}{2(1+\mu_i)};$$

4. Положив $c_1=0$, и изменяя индекс i в диапазоне $i=1, \dots, N-1$ вычисляются

$$\text{величины: } c_{i+1} = \frac{R_{i+1}}{R_i}; \xi_i = \frac{G_i}{G_{i+1}} \frac{1-c_i^2}{1-c_{i+1}^2}, M_1 = 1, L_1 = 0,$$

$$\text{а также с учетом обозначения: } \lambda_{n,m} = \begin{cases} 1, & \text{если } n = m \\ 0, & \text{если } n \neq m \end{cases}$$

задается значение параметра: $q_i = \lambda_{i,N} \gamma H \alpha^*$.

5. При изменении индекса $i=1, \dots, N$ вычисляются величины

$$K_{i,i} = \frac{1}{2(1-\mu_{i+1})c_{i+1}^2} \left[\frac{(1-2c_i^2\mu_i + c_i^2)}{\xi_i} + 1 - 2\mu_{i+1} + c_{i+1}^2 \right];$$

$$Q_i = \frac{1-2\mu_i + c_i^2}{2(1-\mu_{i+1})c_{i+1}^2} q_i - \frac{G_{i+1}}{G_i} \frac{(1-c_{i+1}^2)(1-\mu_i)}{(1-c_i^2)(1-\mu_{i+1})c_{i+1}^2} q_{i-1}.$$

Вычисляются следующие коэффициенты: $M_1 = 1; L_1 = 0; M_2 = K_{1,1}; L_2 = Q_1$.

Затем при изменении $i=2, \dots, N$ находятся величины

$$K_{i,i-1} = -\frac{(1-\mu_i)}{\xi_i(1-\mu_{i+1})c_{i+1}^2}; M_i = \sum_{j=i-2}^{i-1} (1-\lambda_{i,2}) K_{i-1,j} M_j; L_i = \sum_{j=i-2}^{i-1} (1-\lambda_{i,2}) K_{i-1,j} L_j + Q_{i-2}.$$

6. Находится величина давления: $p_1 = -\frac{L_N}{M_N}$ и при изменении индекса

$i=3, \dots, N$ вычисляются давления: $p_i = M_i p_1 + L_i$.

7. Далее определяются полные радиальные напряжения на наружных (L_{i-1})

и внутренних (L_i) контурах i -того слоя по формулам:

$$\sigma_r^{(i,i-1)} \Big|_{L_{i-1}} = -p_{i-1} - \delta_{i,N^*+1} \gamma H \alpha^*; \sigma_r^{(i,i)} \Big|_{L_i} = -p_i - \delta_{i,N^*+1} \gamma H \alpha^*.$$

и нормальные тангенциальные (окружные) напряжения на контурах

$$\sigma_\theta^{(i,i-1)} \Big|_{L_{i-1}} = \frac{2c_{i-1}^2}{c_{i-1}^2 - 1} \sigma_r^{(i,i-1)} - \frac{c_{i-1}^2 + 1}{c_{i-1}^2 - 1} \sigma_r^{(i,i)}; \sigma_\theta^{(i,i)} \Big|_{L_i} = \frac{2}{1 - c_{i-1}^2} \sigma_r^{(i,i-1)} + \frac{c_{i-1}^2 + 1}{c_{i-1}^2 - 1} \sigma_r^{(i,i)}.$$

2.2 Модель вязкоупругого деформирования массива

Вязкоупругое деформирование массива может быть учтено на основе теории линейной наследственной ползучести, которая позволяет описать деформирование горных пород во времени с учетом истории нагружения.

Опытные данные по испытанию большинства глинистых пород, характерных для условий сооружения метрополитена в г. Хошимин, показывают [188], что под действием внешних сил деформации продолжаются после их приложения и снятия. Такое поведение пород может быть описано теорией линейной наследственной ползучести.

Широкое применение при проектировании подземных конструкций модель вязкоупругого деформирования массива получила благодаря работам акад. Ю.Н. Работнова [58], который показал, что задачу теории линейной наследственной ползучести можно формально рассматривать как задачу теории упругости, в которой вместо упругих постоянных необходимо использовать временные операторы с ядром ползучести [18]. Это положение Ю.Н. Работнов назвал принципом Вольтерра.

2.2.1 Определение области применения многослойных подземных конструкций, сооружаемых в массиве пород, склонных к ползучести, на основе исследования взаимодействия элементов единой геомеханической системы «крепь - массив»*

Поставленная задача определения области применения многослойных подземных конструкций, сооружаемых в массиве пород, склонных к ползучести, на основе исследования взаимодействия элементов единой геомеханической системы «крепь - массив» ставится и решается так же, как описано в разд. 2.1.1.3. В соответствии с теорией линейной наследственной ползучести сфор-

* Однослойные крепи отдельно не рассматриваются, поскольку могут быть рассмотрены в качестве частного случая многослойных конструкций

мулированные граничные условия соответствующих задач геомеханики и рассматриваемые объемные силы не зависят от временного фактора. Это дает возможность воспользоваться при их решении методом переменных модулей, согласно которому входящие в решение задачи теории упругости деформационные свойства среды, моделирующей массив пород, представляются как функции времени [3]:

$$E_0(t) = \frac{E_0}{1 + \Phi_0(t)}, \quad \nu_0(t) = 0,5 - \frac{0,5 - \nu_0}{1 + \Phi_0(t)}, \quad (2.84)$$

где $\Phi_0(t)$ - функция ползучести, определяемая соотношением

$$\Phi_0(t) = \frac{\delta_0 t^{1-\alpha_0}}{1 - \alpha_0}. \quad (2.85)$$

α_0, δ_0 - параметры ползучести пород, определяемые экспериментально (для большинства пород $\alpha_0=0.7$);

t - время (в с.), отсчитываемое от момента ввода крепи в работу.

При этом, следуя проф. Фотиевой Н.Н. [82], необходимо также учитывать, что смещения массива, развивающиеся до ввода k -того слоя крепи в работу, зависят не только от расстояния до забоя l_{k-1} , но и от времени t_{k-1} , проходящего между проходкой данного участка выработки и сооружения первого слоя крепи ($k=1$), либо между сооружением $(k-1)$ -го и k -того слоев крепи в рассматриваемом сечении.

Так, напряжения $\sigma^{(1)(1)}$ (здесь, как и прежде, символом σ обозначены все компоненты тензора напряжений; первый индекс указывает на номер рассматриваемого слоя, второй - на номер решаемой задачи) в первом наружном слое многослойной подземной конструкции (при $i=1$), возводимом на некотором расстоянии l_0 от забоя через промежуток времени t_0 после раскрытия забоя, возникающие на момент создания следующего слоя на расстоянии l_1 от забоя через промежуток времени t_1 , отсчитываемый от момента ввода первого слоя крепи в работу, определяются из решения задачи, расчетная схема которой представлена на рисунке 2.10,*a* при количестве слоев $N=1$ и деформационных характери-

стиках массива определяемых по формулам (2.84). При этом корректирующий множитель α_1^* в представлениях (2.57) также является функцией времени.

Рассмотрим смещения, передаваемые на наружный слой крепи со стороны массива, в момент времени t_0+t_1 . Запишем [39]:

$$U_{l_1}(t_0+t_1)-U_{l_0}(t_0)=U(t_0+t_1)\left[\frac{U_{l_1}(t_0+t_1)}{U(t_0+t_1)}-\frac{U_{l_0}(t_0)}{U(t_0)}\frac{U(t_0)}{U(t_0+t_1)}\right]. \quad (2.86)$$

Поскольку в рамках теории линейной наследственной ползучести отношения $\frac{U_{l_1}(t_0+t_1)}{U(t_0+t_1)}$, $\frac{U_{l_0}(t_0)}{U(t_0)}$, не зависят от времени, соотношение (2.86) может быть записано в форме:

$$U_{l_1}(t_0+t_1)-U_{l_0}(t_0)=U(t_0+t_1)\left[f(l_1)-f(l_0)\frac{U(t_0)}{U(t_0+t_1)}\right]. \quad (2.87)$$

где $f(l_1)$, $f(l_0)$ имеют, очевидно, тот же смысл, что и в формулах (2.57) (при $t=t_1$ правомерна замена $l_0+vt_1=l_1$), и находятся из выражения (2.54).

Следовательно, формула для определения корректирующего множителя, входящего в соотношения (2.57) при решении первой задачи, имеет вид

$$\alpha_1^* = f(l_1) - f(l_0) \frac{U(t_0)}{U(t_0+t_1)}. \quad (2.88)$$

Здесь смещения $U(t_0)$, $U(t_0+t_1)$ могут быть определены из решения плоской осесимметричной задачи теории упругости для кольца, содержащего один слой, в бесконечной среде с равнокомпонентным полем начальных напряжений (2.36). При этом используются деформационные характеристики E_0 , ν_0 , определенные, по формулам (2.84) в моменты времени t_0 и t_0+t_1 .

Напряжения $\sigma^{(1)(2)}$, дополнительно возникающие в первом слое крепи за время t_2 , отсчитываемое от момента ввода в работу второго слоя до создания третьего слоя подземной конструкции на расстоянии l_2 от забоя, находятся из описанного в разделе 2.1.1.2 решения задачи при наличии 2-х слоев в крепи (рис. 2.10,а) с характеристиками среды (массива) $E_0(t_1+t_2)$, $\nu_0(t_1+t_2)$ и с учетом того обстоятельства, что смещения, передаваемые на двуслойную конструкцию со стороны массива равны:

$$U_{l_2}(t_0+t_1+t_2)-U_{l_1}(t_0+t_1)=U(t_0+t_1+t_2)\left[f(l_2)-f(l_1)\frac{U(t_0+t_1)}{U(t_0+t_1+t_2)}\right]. \quad (2.89)$$

Таким образом, корректирующий множитель для второй задачи определяется формулой:

$$\alpha_2^* = f(l_2) - f(l_1) \frac{U(t_0+t_1)}{U(t_0+t_1+t_2)}, \quad (2.90)$$

где $U(t_0+t_1)$, $U(t_0+t_1+t_2)$ находятся, как и раньше, из решения осесимметричной задачи для кольца, составленного N слоями, в бесконечной среде, деформационные характеристики которых определяются в моменты времени t_0+t_1 и $t_0+t_1+t_2$ соответственно.

Рассуждая аналогично, несложно построить алгоритм определения напряжений $\sigma^{(1)(j)}$ ($j=3, \dots, n$), дополнительно возникающих в первом слое в процессе поэтапного создания многослойной конструкции.

Таким образом, расчетные напряжения в первом (наружном) слое крепи, содержащей N слоев, на значительном удалении рассматриваемого сечения от забоя в некоторый момент времени $t=t_N$, отсчитываемый от момента создания всей многослойной конструкции (обычно принимается $t=60$ сут. - так называемый период стабилизации деформаций), определяются по формуле:

$$\sigma^{(1)} = \sum_{j=1}^N \sigma^{(1)(j)} \alpha_j^*, \quad (2.91)$$

где

$$\alpha_j^* = f(l_j) - f(l_{j-1}) \frac{U(t_{j-1}^*)}{U(t_j^*)}, \quad (j=1, \dots, N), \quad t_s^* = \sum_{v=0}^s t_v \quad (s=j-1, j). \quad (2.92)$$

Следовательно, при определении напряженного состояния k -того слоя ($k=1, \dots, N$) крепи (крепи) с учетом порядка их сооружения нужно решить, как описано выше, N задач, расчетные схемы которых последовательно содержат сначала 1, затем 2, ..., N слоев. При этом для вычисления напряжений в k -том слое крепи используется формула:

$$\sigma^{(k)} = \sum_{j=k}^N \sigma^{(k)(j)} \alpha_j^*. \quad (2.93)$$

2.2.2 Определение области применения многослойных подземных конструкций, сооружаемых в технологически неоднородном массиве пород, склонных к ползучести, на основе исследования взаимодействия элементов единой геомеханической системы «крепь - массив»

Описанный в разделе 2.2.1 метод может быть обобщен на случай, когда массив пород является технологически неоднородным. При этом, следуя рассуждениям разд. 2.1.1.3, в массиве выделяется N^* слоев, с помощью которых может моделироваться как ослабление пород в результате буро - взрывных работ, так и наличие зоны укрепленных предварительным упрочнением пород. Влияние ползучести пород на напряженное состояние крепи может быть также учтено и в случае последующего упрочнения окружающего выработку массива.

Задача решается с использованием алгоритма, изложенного в разд. 2.1.2. При этом, входящие в решение задачи теории упругости деформационные среды S_0 и слоев $S_j(j=1, \dots, N^*)$, моделирующих технологически неоднородный массив пород, представляются как функции времени [3]:

$$E_j(t) = \frac{E_j}{1 + \Phi_j(t)}, \quad \nu_j(t) = 0,5 - \frac{0,5 - \nu_j}{1 + \Phi_j(t)}, \quad (2.94)$$

где $\Phi_j(t)$ - функция ползучести, определяемая соотношением

$$\Phi_j(t) = \frac{\delta_j t^{1-\alpha}}{1 - \alpha_j}, \quad (2.95)$$

α_j, δ_j - параметры ползучести пород; t - время (в с.).

Проиллюстрируем последовательность расчета на примере рассмотренной в п. 2.2.1 двуслойной крепи, сооружаемой послойно. При проходке применяется поэтапное укрепление технологически неоднородного массива, в котором выделено N^* слоев.

Пусть первый слой крепи возводится на расстоянии l_0 через промежуток времени t_0 после раскрытия забоя. На расстоянии l'_0 от забоя ($l'_0 > l_0$) через промежуток времени t'_0 , отсчитываемый от ввода в работу первого слоя, производится упрочнение окружающего выработку массива, причем на первом этапе

толщина укрепленной зоны пород охватывает n_1^* слоев, выделенных в массиве. Второй слой крепи возводится на расстоянии l_1 от забоя через промежуток времени t_1 после упрочнения. Наконец, на расстоянии l_1' от забоя ($l_1' > l_1$) через промежуток времени t_1' после создания второго (внутреннего) слоя крепи проводится второй этап упрочнения, после чего зона укрепленных пород охватывает уже n_2^* слоев.

В этом случае с целью учета влияния последовательности сооружения слоев крепи и укрепления массива необходимо, как и раньше, решить четыре задачи, описанные в п. 2.2.1.

- в задаче 1 задаются деформационные характеристики $E_i = E_i(t_0')$, $\nu_i = \nu_i(t_0')$ ($i=1, \dots, N^*$), найденные из выражений (2.94), (2.95) в момент времени t_0' , а корректирующий множитель α_1^* определяется по формуле (2.88) с подстановкой вместо t_1 и l_1 соответствующих значений t_0' и l_0' ;

- в задаче 2 деформационные характеристики материалов среды и слоев $S_i (i=0, 1, \dots, N^* - n_1^*)$, моделирующих массив пород, определяются по формулам (2.94), (2.95) в момент времени $(t_0' + t_1)$, а характеристики n_1^* слоев, моделирующих породы упрочненной зоны - в момент времени t_1 ; при этом корректирующий множитель α_2^* находится по формуле

$$\alpha_2^* = f(l_1) - f(l_0') \frac{U(t_0' + t_0')}{U(t_0' + t_0' + t_1)}, \quad (2.96)$$

- в задаче 3 деформационные характеристики слоев, моделирующих массив и упрочненные породы, определяются по формулам (2.94), (2.95) в моменты времени $(t_0' + t_1 + t_1')$ и $(t_1 + t_1')$ соответственно, а корректирующий множитель α_3^* - из выражения:

$$\alpha_3^* = f(l_1') - f(l_1) \frac{U(t_0' + t_0' + t_1)}{U(t_0' + t_0' + t_1 + t_1')}, \quad (2.97)$$

- в задаче 4 деформационные характеристики материалов слоев, моделирующих массив определяются по формулам (2.94), (2.95) в момент времени

$(t'_0+t_1+t'_1+t)$, моделирующих зону пород, укрепленных на первом этапе упрочнения - в момент времени $(t_1+t'_1+t)$, а зону, укрепленную на втором этапе упрочнения - в момент времени (t'_1+t) , при этом корректирующий множитель α_4^* определяется по формуле:

$$\alpha_4^* = 1 - f(l_1'') \frac{U(t_0+t'_0+t_1+t)}{U(t_0+t'_0+t_1+t'_1+t)}. \quad (2.98)$$

Здесь t - время, отсчет которого начинается после окончания второго этапа работ по упрочнению массива.

Напряжения в слоях крепи определяются в соответствии с алгоритмом, приведенным разд. 2.1.2.

2.3 Нелинейная упруго - пластическая модель массива и расчет крепи

В случаях, когда выработка сооружается в слабых породах, применение модели линейно - деформированного массива, рассмотренной в разд. 2.1.1, может привести к значительным погрешностям. Более адекватной для таких условий является нелинейная упруго - пластическая модель.

В настоящее время развитие компьютерных технологий способствовало широкому распространению при решении упруго - пластических задач в механике методов, в которых упруго - пластические задачи сводятся к последовательности упругих задач в результате применения процесса последовательных приближений. Эти методы в механике получили общее название методов упругих решений [2, 77].

Впервые метод упругих решений был предложен А.А. Илюшиным [32]. Дальнейшее развитие идея А.А. Илюшина получила в работах И.А. Биргера [16].

Воспользуемся так называемым методом переменных параметров упругости. В основе этого метода лежит представление зависимостей деформаций от напряжений по теории упруго - пластических деформаций в форме обобщенного закона Гука, в котором параметры упругости зависят от напряженного со-

стояния в точке и поэтому различны для различных точек тела. В нашем случае осесимметричной задачи, точки, характеризующиеся одинаковыми напряжениями, будут располагаться на концентрических окружностях.

Следуя теории малых упруго - пластических деформаций [48], воспользуемся

$$\begin{aligned} \varepsilon_x &= \frac{1}{E^*} [\sigma_x - \mu^* (\sigma_y + \sigma_z)]; \gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G^*}; \\ \text{соотношениями: } \varepsilon_y &= \frac{1}{E^*} [\sigma_y - \mu^* (\sigma_z + \sigma_x)]; \gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G^*}; \\ \varepsilon_z &= \frac{1}{E^*} [\sigma_z - \mu^* (\sigma_x + \sigma_y)]; \gamma_{xz} = \frac{\tau_{xz}}{G^*}; \end{aligned} \quad (2.99)$$

где E^* , G^* , μ^* - так называемые переменные параметры упругости, определяемые по формулам

$$G^* = \frac{\sigma_i}{3\varepsilon_i}; E^* = \frac{\frac{\sigma_i}{\varepsilon_i}}{1 + \frac{1-2\mu}{3E} \cdot \frac{\sigma_i}{\varepsilon_i}}; \mu^* = \frac{\frac{1}{2} \frac{1-2\mu}{3E} \cdot \frac{\sigma_i}{\varepsilon_i}}{1 + \frac{1-2\mu}{3E} \cdot \frac{\sigma_i}{\varepsilon_i}}. \quad (2.100)$$

Как следует из формул (2.100), связь между «переменными» параметрами упругости имеет тот же вид, что и для упругих постоянных E , G , μ , а именно:

$$G^* = \frac{E^*}{2(1 + \mu^*)}. \quad (2.101)$$

Таким образом, для расчета необходимо построить диаграмму деформирования породы в осях $\sigma_i \sim \varepsilon_i$ (σ_i , ε_i - соответственно интенсивности напряжений и деформаций). В случае линейного напряженного состояния, реализуемого при осевом растяжении - сжатии, эта задача решается просто, поскольку в этом случае справедливы соотношения

$$\sigma_i = \sigma, \quad \varepsilon_i = \varepsilon - \varepsilon_0 = \varepsilon - \frac{1-2\mu}{3E} \sigma. \quad (2.102)$$

В результате, выражения (2.102) позволяют диаграмму сжатия породы перестроить в диаграмму деформирования. При этом, если принять условие о несжимаемости материала (что равносильно допущению $\mu=0,5$), то, как вытекает из соотношений (2.102), диаграмма деформирования полностью совпадает с

опытной диаграммой. Однако, как показано в научной литературе [48], если даже не использовать этого допущения, различие между диаграммами незначительно.

С целью решения упруго - пластической задачи по методу переменных параметров упругости строится процесс последовательных приближений. В исходном (нулевом) приближении принимается, что переменные параметры (2.100) равны параметрам упругости среды с отверстием (массива пород) и решается упругая задача, описанная в разд. 2.1.1. В результате в каждой точке определяются напряжения и деформации нулевого приближения $\sigma^{(0)}$, $\varepsilon^{(0)}$ (где символами σ , ε обозначены все компоненты тензоров напряжений и деформаций).

По найденным в каждой точке величинам напряжений при помощи формул:

$$\sigma_i^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}; \quad \varepsilon_i^{(0)} = \frac{\sqrt{2}}{3} \sqrt{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 + (\varepsilon_2 - \varepsilon_3)^2 + (\varepsilon_3 - \varepsilon_1)^2}; \quad (2.103)$$

вычисляют интенсивности напряжений и деформаций в нулевом приближении.

В координатах $\sigma_i \sim \varepsilon_i$ (рисунок 2.14) напряженно-деформированное состояние некоторой рассматриваемой точки соответствует точка 0, лежащая на луче, тангенс угла наклона которого к оси абсцисс соответствует величине $3G$. Далее в первом приближении вносится поправка для величин G , E и μ . Эта поправка определяется отношением интенсивности напряжений $\sigma_i^{*(0)}$, соответствующей интенсивности деформаций $\varepsilon_i^{(0)}$ по диаграмме деформирования, к величине $\varepsilon_i^{(0)}$ (см. рисунок 2.14).

Рисунок 2.14 - Диаграмма деформирования породы

По величинам $\sigma_i^{*(0)}, \varepsilon_i^{(0)}$ определяют также параметры $G^{*(1)}, E^{*(1)}$ и $\mu^{*(1)}$. Очевидно, эти параметры в общем случае будут разными в различных точках массива (среды S_0). Однако в виду того, что рассматриваемая задача является осесимметричной, точки, лежащие на концентрических окружностях, будут иметь одинаковые параметры упругости $G^{*(1)}, E^{*(1)}, \mu^{*(1)}$. Таким образом, возникает задача определения напряжений в многослойном кольце, слои которых выполнены из различных материалов и имеют весьма малую толщину. При этом условие малости толщин позволяет принять, что в пределах каждого рассматриваемого слоя напряжения не изменяются. В результате решения этой задачи определяются напряжения и деформации $\sigma_i^{(1)}, \varepsilon_i^{(1)}$, являющиеся первым приближением. По найденным в каждой точке массива величинам $\sigma_i^{(1)}, \varepsilon_i^{(1)}$ при помощи соотношений (2.103) подсчитываются интенсивности напряжений и деформаций в первом приближении $\sigma_i^{*(1)}, \varepsilon_i^{(1)}$ (рисунок 2.14). Далее, вычислив отношение $\frac{\sigma_i^{*(1)}}{\varepsilon_i^{(1)}}$, находят параметры $E^{*(2)}, \mu^{*(2)}$. Эти параметры позволяют сформировать расчетную схему для многослойного кольца и решить задачу второго приближения.

Расчет продолжается до тех пор, пока результаты расчета в некотором приближении не будут близки к соответствующим результатам в предыдущем приближении. При этом путь решения задачи в каждом приближении ничем не отличается от описанного в разд. 2.1.2. Следует отметить, что поскольку рассматривается гидростатическое поле начальных напряжений в массиве пород (при котором $\sigma_r=0$), прием разделения напряжений на начальные и дополнительные является правомерным.

Рассмотрим описанный алгоритм более подробно.

Пусть напряжение предельного состояния определяется на основании диаграммы наибольших кругов напряжений [18] в виде:

$$\sigma_{np} = \frac{2K \cos \varphi}{1 - \sin \varphi}, \quad (2.104)$$

где K - сцепление (сопротивление сдвигу);

φ - угол внутреннего трения.

Рисунок 2.15 - Расчетная схема задачи нулевого приближения

Деформация ε_{np} , соответствующая предельному напряжению, представляется в форме:

$$\varepsilon_{np} = \frac{\sigma_{np}}{E}. \quad (2.105)$$

где E - модуль упругости пород.

В нулевом приближении рассматривается задача теории упругости (рисунок 2.15) о плоской деформации бесконечной весомой среды, ослабленной кру-

говым отверстием, контур которого L_0 подвержен действию нормального давления. Упругие свойства среды описываются модулем упругости E_0 , коэффициентом Пуассона μ_0 и модулем сдвига G_0 .

Здесь, как и в разд. 2.1.1, составляющая давления q_0 моделирует отпор крепи.

Решение этой задачи нулевого приближения имеет вид (в долях величины $\tilde{q}_0 = \frac{q_0}{\gamma H}$):

$$\begin{aligned}\sigma_r^{(0)} &= -\gamma H \frac{(\tilde{q}_0 - 1)}{\tilde{r}^2}; \quad \sigma_\theta^{(0)} = \gamma H \frac{(\tilde{q}_0 - 1)}{\tilde{r}^2}; \quad \sigma_z^{(0)} = \mu_0 (\sigma_r^{(0)} + \sigma_\theta^{(0)}) = 0; \\ \varepsilon_r^{(0)} &= \frac{1}{E_0} (\sigma_r^{(0)} - \mu_0 \sigma_\theta^{(0)}) = -\gamma H \frac{1}{2G_0} \frac{(\tilde{q}_0 - 1)}{\tilde{r}^2}; \\ \varepsilon_\theta^{(0)} &= \frac{1}{E} (\sigma_\theta^{(0)} - \mu_0 \sigma_r^{(0)}) = \gamma H \frac{1}{2G_0} \frac{(\tilde{q}_0 - 1)}{\tilde{r}^2},\end{aligned}\tag{2.106}$$

где $\tilde{r} = \frac{r}{R_0}$ - относительное расстояние от начала координат до рассматриваемой точки.

Переходя к главным напряжениям и, принимая во внимание, что $\tilde{q}_0 \leq 1$ формулы (2.106) перепишем в виде

$$\begin{aligned}\sigma_1^{(0)} = \sigma_r^{(0)} &= -\gamma H \frac{(\tilde{q}_0 - 1)}{\tilde{r}^2}; \quad \sigma_3^{(0)} = \sigma_\theta^{(0)} = \gamma H \frac{(\tilde{q}_0 - 1)}{\tilde{r}^2}; \quad \sigma_2^{(0)} = \sigma_z^{(0)} = 0; \\ \varepsilon_1^{(0)} = \varepsilon_r^{(0)} &= -\gamma H \frac{1}{2G_0} \frac{(\tilde{q}_0 - 1)}{\tilde{r}^2}; \quad \varepsilon_2^{(0)} = 0; \\ \varepsilon_3^{(0)} = \varepsilon_\theta^{(0)} &= \gamma H \frac{1}{2G_0} \frac{(\tilde{q}_0 - 1)}{\tilde{r}^2}.\end{aligned}\tag{2.107}$$

Откуда, принимая во внимание выражения (2.103), получим

$$\begin{aligned}\sigma_i^{(0)} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} = \frac{2}{\sqrt{2}} \gamma H \frac{(1 - \tilde{q}_0)}{\tilde{r}^2}; \\ \varepsilon_i^{(0)} &= \frac{\sqrt{2}}{3} \sqrt{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 + (\varepsilon_2 - \varepsilon_3)^2 + (\varepsilon_3 - \varepsilon_1)^2} = \frac{\sqrt{2}}{3G_0} \gamma H \frac{(1 - \tilde{q}_0)}{\tilde{r}^2}; \\ \frac{\sigma_i^{(0)}}{\varepsilon_i^{(0)}} &= 3G_0 = \operatorname{tg} \alpha.\end{aligned}\tag{2.108}$$

Здесь учтено, что $\tilde{q}_0 \leq 1$ и $(\tilde{q}_0 - 1)^2 = (1 - \tilde{q}_0)^2$.

Если в рассматриваемой точке массива, имеющей безразмерную координату $\tilde{r}$, выполняется условие:

$$\sigma_i^{(0)} \leq \sigma_{np}. \quad (2.109)$$

Разрушение пород не происходит.

Условие (2.109) с учетом представлений (2.104), (2.108) принимает вид

$$\gamma H \leq \frac{\sqrt{2}K \cos \varphi}{(1 - \sin \varphi)(1 - \tilde{q}_0)} \tilde{r}^2. \quad (2.110)$$

Откуда следует, что неупругие деформации вокруг выработки будут иметь место в случае выполнения условия:

$$\gamma H > \frac{\sqrt{2}K \cos \varphi}{(1 - \sin \varphi)(1 - \tilde{q}_0)}. \quad (2.111)$$

Если горно-геологических условия, в которых сооружается выработка, характеризуются параметром γH , удовлетворяющим условию (2.110), исследование допустимых смещений контура выработки следует производить на основе диаграммы равновесных состояний подкрепленной выработки, приведенной на рисунке 2.4.

В противном случае диаграмма равновесных состояний должна строиться с учетом деформационного упрочнения пород в зоне неупругих деформаций. При этом размер указанной зоны характеризуется безразмерным радиусом $\tilde{r}^*$, который в нулевом приближении определяется из условия (2.110):

$$\tilde{r}^{*(0)} = \sqrt{\frac{\gamma H (1 - \sin \varphi)(1 - \tilde{q}_0)}{\sqrt{2}K \cos \varphi}}. \quad (2.112)$$

Таким образом, если рассматриваемая точка имеет координату $\tilde{r} < \tilde{r}^{*(0)}$, она находится в зоне неупругих деформаций.

Поскольку зона пластических деформаций представляет собой кольцевую область, ее толщина будет $\tilde{\Delta}^{*(0)} = \tilde{r}^{*(0)} - 1$. Если разделить эту область на большое число также концентрических кольцевых слоев малой толщины, можно принять, что в каждом из них напряжения, вычисляемые по формулам (2.106) в точках, соответствующих внутренним и наружным контурам, изменяются не-

значительно. В этом случае переменные параметры упругости E^* , G^* , μ^* в точках, расположенных в пределах каждого из выделенных слоев, определяемые по формулам (2.100), также могут полагаться постоянными. При этом на количество выделенных слоев не накладывается никаких ограничений, и оно может быть сколь угодно большим.

Выделим в зоне пластических деформаций N слоев. Относительные толщины слоев будут $\tilde{\Delta}_1 = \tilde{\Delta}_2 = \dots = \tilde{\Delta}_N = \frac{\tilde{\Delta}^*}{N}$. Обозначив радиусы наружного и внутреннего контуров произвольного j -того слоя $\tilde{r}_j$ и $\tilde{r}_{j+1}$ соответственно вычислим по формулам (2.108) напряжения и деформации в точках этих контуров в нулевом приближении.

$$\begin{aligned} \sigma_i^{(0)(j)} &= \frac{2}{\sqrt{2}} \gamma H \frac{(1 - \tilde{q}_0)}{\tilde{r}_j^2}; \quad \sigma_i^{(0)(j+1)} = \frac{2}{\sqrt{2}} \gamma H \frac{(1 - \tilde{q}_0)}{\tilde{r}_{j+1}^2}; \\ \varepsilon_i^{(0)(j)} &= \frac{\sqrt{2}}{3G_0} \gamma H \frac{(1 - \tilde{q}_0)}{\tilde{r}_j}; \quad \varepsilon_i^{(0)(j+1)} = \frac{\sqrt{2}}{3G_0} \gamma H \frac{(1 - \tilde{q}_0)}{\tilde{r}_{j+1}}. \end{aligned} \quad (2.113)$$

Очевидно, относительное приращение напряжений при переходе от контура к контуру будет:

$$\delta = \frac{\Delta \sigma_i^{(0)(j)}}{\sigma_i^{(0)(j)}} \times 100\% = \frac{\sigma_i^{(0)(j)} - \sigma_i^{(0)(j+1)}}{\sigma_i^{(0)(j)}} \times 100\% = \tilde{r}_j \left(\frac{1}{\tilde{r}_j^2} - \frac{1}{\tilde{r}_{j+1}^2} \right) = \left(\frac{1}{\tilde{r}_j} - \frac{\tilde{r}_j}{\tilde{r}_{j+1}} \frac{1}{\tilde{r}_{j+1}} \right) \times 100\%$$

Если окажется, что $\delta > 5\%$, то количество выделенных в зоне пластических деформаций слоев следует увеличить, например, в 2 раза.

Далее, нанося соответствующие каждому рассматриваемому j -тому слою точки с координатами $\sigma_i^{(0)(j)}$, $\varepsilon_i^{(0)(j)}$ на диаграмму рисунке 2.13, вычисляются параметры $K^*(\sigma_i) = \frac{\sigma_i^{*(0)(j)}}{\varepsilon_i^{(0)(j)}}$. Найденные значения $\frac{\sigma_i^{*(0)(j)}}{\varepsilon_i^{(0)(j)}}$ подставляются в выражения (2.100). В результате определяются параметры упругости E_j^* , μ_j^* , G_j^* каждого j -того слоя. Изменяя j от 1 до N , формируется расчетная схема многослойного кольца, в упругой среде с характеристиками E_0 , μ_0 и G_0 задачи 1-го приближения. Очевидно, поставленная задача может быть решена тем же методом, как описано в разд. 2.1.2.

По найденным значениям строятся соответствующие зависимости изменения компонентов напряжений $\sigma^{(1)}$ и деформаций $\varepsilon^{(1)}$ (здесь, как и раньше, для краткости символами σ и ε обозначены все компоненты тензоров напряжений и деформаций), а также их интенсивностей $\sigma_i^{(1)}, \varepsilon_i^{(1)}$ (вычисляемых по формулам (2.103) вглубь массива.

Полученные результаты позволяют уточнить размер зоны пластических деформаций в 1-м приближении. С этой целью найденные в каждой точке напряжения подставляются в условие прочности Кулона-Мора

$$\left(\sigma_r - \sigma_\theta\right)^2 + 4\tau_{r\theta}^2 \leq \left(\sigma_r + \sigma_\theta + 2K\text{ctg}\varphi\right)^2 \sin^2 \varphi. \quad (2.114)$$

При этом, если в рассматриваемой точке условие прочности (2.114) не выполняется, эта точка относится к зоне пластических деформаций. Следовательно, уточненный радиус зоны пластических деформаций в первом приближении $\tilde{r}^{*(1)}$ находится численно путем решения уравнения

$$\left(\sigma_r^{(1)} - \sigma_\theta^{(1)}\right)^2 - \left(\sigma_r^{(1)} + \sigma_\theta^{(1)} + 2K\text{ctg}\varphi\right)^2 \sin^2 \varphi = 0, \quad (2.115)$$

при изменении $1 < \tilde{r} \leq \tilde{r}^{*(0)}$ с заданным шагом $\Delta\tilde{r}$, например, $\Delta\tilde{r}=0,01$ (при этом для ускорения процесса $\tilde{r}$ целесообразно изменять в порядке убывания от $\tilde{r}^{*(0)}$ к 1).

В уравнении (2.115) учтено, что в силу осевой симметрии задачи во всех точках $\tau_{r\theta}=0$.

Поскольку зона пластических деформаций вновь будет представлять собой кольцевую область, все операции, связанные с ее представлением многослойным кольцом и вычислением переменных параметров упругости в первом приближении, повторяются.

Аналогичным образом строятся 2 и последующие итерации.

Таким образом, проводя многовариантные расчеты, изменяя параметр $\tilde{q}_0$, строится диаграмма равновесных состояний выработки и крепи, которая позволяет определить область применения подземной конструкции заданной несущей способности.

Описанный метод реализован в виде соответствующего компьютерного программного обеспечения.

Хотя доказательство сходимости метода переменных параметров упругости в настоящее время отсутствует, этот метод широко применяется в механике деформируемого твердого тела, показывая, что процесс всегда является сходящимся, причем скорость сходимости процесса весьма значительна [47].

Основная сложность применения описанной модели в целях проектирования связана с необходимостью использования полной диаграммы напряжений в осях $\sigma \sim \epsilon$ для данного типа породы. В реальных условиях проведение сложных экспериментов с целью построения этой диаграммы, как правило, оказывается весьма затруднительным. В связи с этим применительно к условиям сооружения подземных объектов метро г. Хошимин, значительная часть которых располагается в плотных глинах, предлагается использовать упрощенную модель линейно - деформируемого массива с линейным упрочнением. В соответствии с этой моделью зависимость между напряжениями и деформациями формулируется следующим образом (рисунке 2.15):

$$\sigma_i = \begin{cases} E\epsilon_i, & \epsilon_i < \epsilon_{np} \\ \sigma_{np} + E_k(\epsilon_i - \epsilon_{np}), & \epsilon_i \geq \epsilon_{np} \end{cases}, \quad (2.116)$$

где $E=3G=\text{tg}\alpha$, $E_k=\text{tg}\beta$ - соответственно модуль деформации и модуль деформационного упрочнения породы;

σ_{np} - предельное напряжение, определяемое выражением (2.104).

Нетрудно убедиться, что предложенная схематизация позволяет значительно упростить определение переменных параметров упругости. Так, зависимость $K(\sigma_i) = \frac{\sigma_i}{\epsilon_i}$ в этом случае может

быть описана следующим образом

Рисунок 2.16 - Схематизация диаграммы деформирования плотной глины

$$K(\sigma_i) = \begin{cases} \operatorname{tg}\alpha, & \sigma_i < \sigma_{np} \\ \operatorname{tg}\beta + (\operatorname{tg}\alpha - \operatorname{tg}\beta) \frac{\varepsilon_{np}}{\varepsilon_i}, & \sigma_i \geq \sigma_{np} \end{cases}. \quad (2.117)$$

Если в качестве упрощающего принципа принять гипотезу о несжимаемости пород в зоне запредельных деформаций, решение поставленной задачи может быть получено без привлечения процедуры последовательных приближений.

Учитывая, что при плоской деформации $\varepsilon_z=0$, запишем, принимая во внимание представления (2.103), формулу для интенсивности деформаций в полярной системе координат, положив $\varepsilon_1=\varepsilon_\theta=\frac{u}{r}$; $\varepsilon_3=\varepsilon_r=\frac{du}{dr}$ (здесь и далее под параметром r понимается безразмерная величина $\tilde{r}=\frac{r}{R_0}$ при этом символ « $\sim$ » опускается):

$$\varepsilon_i = \frac{\sqrt{2}}{3} \sqrt{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 + (\varepsilon_2 - \varepsilon_3)^2 + (\varepsilon_3 - \varepsilon_1)^2} = \frac{2}{3} \sqrt{\varepsilon_r^2 - \varepsilon_r \varepsilon_\theta + \varepsilon_\theta^2}. \quad (2.118)$$

Из условия несжимаемости пород ($\varepsilon_r + \varepsilon_\theta = 0$) следует дифференциальное уравнение:

$$\frac{du}{dr} + \frac{u}{r} = 0. \quad (2.119)$$

Решение этого уравнения имеет вид:

$$u = -\frac{c}{r}. \quad (2.120)$$

где c - произвольная константа.

В выражении (2.120) учтено, что точки контура неподкрепленной выработки должны смещаться внутрь, то есть иметь отрицательные смещения $u < 0$. При этом константа c принимается положительной $c > 0$.

Запишем:

$$\varepsilon_\theta = \frac{u}{r} = -\frac{c}{r^2}; \quad \varepsilon_r = \frac{du}{dr} = \frac{c}{r^2}, \quad \text{то есть } \varepsilon_\theta = -\varepsilon_r = -\frac{c}{r^2}. \quad (2.121)$$

После подстановки этих выражений в соотношение (2.118) получим

$$\varepsilon_i = \frac{2}{3} \sqrt{\varepsilon_r^2 - \varepsilon_r \varepsilon_\theta + \varepsilon_\theta^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{c}{r^2}. \quad (2.122)$$

Интенсивность напряжений, в свою очередь, будем определять с учетом того, в условиях несжимаемости пород имеет место представление $\sigma_z = \sigma_2 = \frac{\sigma_r + \sigma_\theta}{2}$. Тогда, используя соотношения (2.103) и принимая во внимание, что на основании формул (2.107), запишем

$$\sigma_i = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} (\sigma_r - \sigma_\theta). \quad (2.123)$$

Далее обратимся к уравнению равновесия:

$$\frac{d\sigma_r}{dr} + \frac{\sigma_r - \sigma_\theta}{r} = 0, \quad (2.123)$$

которое с учетом (2.123) представим в виде:

$$\frac{d\sigma_r}{dr} = -\frac{2}{\sqrt{3}} \frac{\sigma_i}{r}. \quad (2.125)$$

Рассматривая деформации пород в области неупругих деформаций (при $\varepsilon_i \geq \varepsilon_{np}$) представим выражение (2.116) в виде

$$\sigma_i = \sigma_{np} + E_k (\varepsilon_i - \varepsilon_{np}) = \sigma_{np} - E_k \varepsilon_{np} + E_k \varepsilon_i. \quad (2.126)$$

Учтем, что на основании схематизированной диаграммы рис. 2.15

$$\varepsilon_{np} = \frac{\sigma_{np}}{E}, \quad (2.127)$$

и, следовательно, выражение (2.126) можно представить в виде

$$\sigma_i = \sigma_{np} \left(1 - \frac{E_k}{E}\right) + E_k \varepsilon_i,$$

а, принимая во внимание выражение (2.122), - в форме

$$\sigma_i = \sigma_{np} \left(1 - \frac{E_k}{E}\right) + E_k \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{c}{r^2}. \quad (2.128)$$

Подстановка представления (2.128) в выражение (2.125) позволяет записать:

$$\frac{d\sigma_r}{dr} = -\frac{2}{\sqrt{3} \cdot r} \left[\sigma_{np} \left(1 - \frac{E_k}{E}\right) + E_k \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{c}{r^2} \right]. \quad (2.129)$$

Интегрируя обе части равенства, найдем напряжения, действующие в зоне неупругих деформаций пород:

$$\sigma_r = -\frac{2}{\sqrt{3}} \left[\sigma_{np} \left(1 - \frac{E_k}{E} \right) \ln r - \frac{E_k}{\sqrt{3}} \frac{c}{r^2} \right] + D. \quad (2.130)$$

где D - произвольная постоянная.

Напряжения σ_θ определяются с использованием выражения (2.123), которое с учетом выражения (2.128) принимает вид

$$\sigma_i = \sigma_{np} \left(1 - \frac{E_k}{E} \right) + E_k \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{c}{r^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} (\sigma_r - \sigma_\theta).$$

Преобразуем полученное равенство следующим образом

$$\sigma_\theta = \sigma_r - \frac{2}{\sqrt{3}} \sigma_{np} \left(1 - \frac{E_k}{E} \right) - \frac{4}{3} E_k \frac{c}{r^2}.$$

Откуда с учетом выражения (2.124) будем иметь

$$\begin{aligned} \sigma_\theta &= -\frac{2}{\sqrt{3}} \left[\sigma_{np} \left(1 - \frac{E_k}{E} \right) \ln r - \frac{E_k}{\sqrt{3}} \frac{c}{r^2} \right] + D - \frac{2}{\sqrt{3}} \sigma_{np} \left(1 - \frac{E_k}{E} \right) - \frac{4}{3} E_k \frac{c}{r^2} = \\ &= -\frac{2}{\sqrt{3}} \left[\sigma_{np} \left(1 - \frac{E_k}{E} \right) (\ln r + 1) + \frac{E_k}{\sqrt{3}} \frac{c}{r^2} \right] + D \end{aligned}$$

Окончательно запишем

$$\sigma_\theta = -\frac{2}{\sqrt{3}} \left[\sigma_{np} \left(1 - \frac{E_k}{E} \right) (1 + \ln r) + \frac{E_k}{\sqrt{3}} \frac{c}{r^2} \right] + D. \quad (2.131)$$

В упругой области напряжения находятся из выражений

$$\sigma_r = A - \frac{B}{r^2}; \quad \sigma_\theta = A + \frac{B}{r^2}; \quad \tau_{r\theta} = 0. \quad (2.132)$$

Константы A, B, c, D и радиус зоны неупругих деформаций $\tilde{r}^*$ находятся из граничных условий:

$$\text{при } r = 1, \quad \sigma_r = -\gamma H (\tilde{q}_0 - 1), \quad (2.133)$$

$$\text{при } r = \tilde{r}^*, \quad \sigma_r^{(1)} = \sigma_r^{(2)}, \quad \sigma_\theta^{(1)} = \sigma_\theta^{(2)}, \quad (2.134)$$

$$\text{при } r = \infty, \quad \sigma_r^{(1)} = 0. \quad (2.135)$$

где $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}$ - напряжения в упругой и неупругой областях соответственно (отметим, что второе условие в (2.134) вытекает из условия несжимаемости пород).

Кроме условий (2.133)-(2.135) на границе, разделяющей области упругих и неупругих деформаций вводятся дополнительное условие:

$$\text{при } r = \tilde{r}^* \quad \sigma_i = \sigma_{np}. \quad (2.136)$$

Это условие эквивалентно условию $\varepsilon_i = \varepsilon_{np}$, которое на основании выражений (2.122), (2.127) записывается в виде:

$$\varepsilon_i = \frac{2}{3} \sqrt{\varepsilon_r^2 - \varepsilon_r \varepsilon_\theta + \varepsilon_\theta^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{c}{\tilde{r}^{*2}} = \frac{\sigma_{np}}{E}. \quad (2.137)$$

Откуда получим:

$$c = \frac{\sqrt{3} \sigma_{np}}{2E} \tilde{r}^{*2}. \quad (2.138)$$

В свою очередь, подставляя формулу (2.132) в условие (2.136), получим $A=0$.

Наконец, подставляя в условия (2.134), правые и левые части которых умножены на-1, выражения (2.130), (2.131) и (2.132) получим систему двух уравнений:

$$\frac{2}{\sqrt{3}} \left[\sigma_{np} \left(1 - \frac{E_k}{E} \right) \ln \tilde{r}^* - \frac{E_k}{\sqrt{3}} \frac{c}{\tilde{r}^{*2}} \right] - D = \frac{B}{\tilde{r}^{*2}}, \quad (2.139)$$

$$\frac{2}{\sqrt{3}} \left[\sigma_{np} \left(1 - \frac{E_k}{E} \right) \ln \tilde{r}^* - \frac{E_k}{\sqrt{3}} \frac{c}{\tilde{r}^{*2}} \right] - D = -\frac{B}{\tilde{r}^{*2}}. \quad (2.140)$$

Сложим уравнения (2.139) и (2.140). Получим:

$$\frac{2}{\sqrt{3}} \sigma_{np} \left(1 - \frac{E_k}{E} \right) (2 \ln \tilde{r}^* + 1) - 2D = 0.$$

Откуда запишем выражения для вычисления неизвестной константы D

$$D = \frac{\sigma_{np}}{\sqrt{3}} \left(1 - \frac{E_k}{E} \right) (2 \ln \tilde{r}^* + 1). \quad (2.141)$$

В свою очередь, подставляя выражение (2.141) в формулу (2.139), можно записать

$$\frac{2}{\sqrt{3}} \left[\sigma_{np} \left(1 - \frac{E_k}{E} \right) \ln \tilde{r}^* - \frac{E_k}{\sqrt{3}} \frac{c}{\tilde{r}^{*2}} \right] - \frac{\sigma_{np}}{\sqrt{3}} \left(1 - \frac{E_k}{E} \right) (2 \ln \tilde{r}^* + 1) = \frac{B}{\tilde{r}^{*2}}.$$

В результате будем иметь

$$\begin{aligned} B &= -\frac{1}{\sqrt{3}} \left(\sigma_{np} \left(1 - \frac{E_k}{E} \right) \tilde{r}^{*2} + \frac{2}{3} E_k c \right) = \\ &= -\frac{1}{\sqrt{3}} \left(\sigma_{np} \left(1 - \frac{E_k}{E} \right) \tilde{r}^{*2} + \frac{\sigma_{np}}{\sqrt{3}} \frac{E_k}{E} \tilde{r}^{*2} \right) = -\frac{\sigma_{np}}{\sqrt{3}} \tilde{r}^{*2}. \end{aligned} \quad (2.142)$$

Таким образом, формулу для определения нормальных напряжений в зоне неупругих деформаций (при $1 \leq r \leq \tilde{r}^*$) получим путем подстановки выражений (2.138), (2.141), (2.142) в представление (2.130):

$$\sigma_r = -\frac{2}{\sqrt{3}} \left[\sigma_{np} \left(1 - \frac{E_k}{E} \right) \ln r - \frac{E_k}{\sqrt{3}} \frac{c}{r^2} \right] + D = -\frac{2}{\sqrt{3}} \left[\sigma_{np} \left(1 - \frac{E_k}{E} \right) \ln r - \frac{E_k}{E} \frac{\tilde{r}^{*2}}{r^2} \frac{\sigma_{np}}{2} \right] + \frac{\sigma_{np}}{\sqrt{3}} \left(1 - \frac{E_k}{E} \right) (2 \ln \tilde{r}^* + 1).$$

Окончательно запишем:

$$\sigma_r = -\frac{\sigma_{np}}{\sqrt{3}} \left[\left(1 - \frac{E_k}{E} \right) \left(2 \ln \frac{r}{\tilde{r}^*} - 1 \right) - \frac{E_k}{E} \frac{\tilde{r}^{*2}}{r^2} \right]. \quad (2.143)$$

Аналогично получим формулу для вычисления тангенциальных нормальных напряжений в зоне неупругих деформаций (при $1 \leq r \leq \tilde{r}^*$)

$$\sigma_\theta = -\frac{2}{\sqrt{3}} \left[\sigma_{np} \left(1 - \frac{E_k}{E} \right) (1 + \ln r) + \frac{E_k}{\sqrt{3}} \frac{c}{r^2} \right] + D = -\frac{2}{\sqrt{3}} \left[\sigma_{np} \left(1 - \frac{E_k}{E} \right) (1 + \ln r) + \frac{E_k}{\sqrt{3}} \frac{c}{r^2} \right] + \frac{\sigma_{np}}{\sqrt{3}} \left(1 - \frac{E_k}{E} \right) (2 \ln \tilde{r}^* + 1).$$

В результате придем к выражению

$$\sigma_\theta = -\frac{\sigma_{np}}{\sqrt{3}} \left[\left(1 - \frac{E_k}{E} \right) \left(2 \ln \frac{r}{\tilde{r}^*} + 1 \right) + \frac{E_k}{E} \frac{\tilde{r}^{*2}}{r^2} \right]. \quad (2.144)$$

Напряжения в упругой области определяются соотношениями, полученными объединением выражений (2.132), (2.142):

$$\left. \begin{aligned} \sigma_r &= -\frac{B}{r^2} = +\frac{\sigma_{np}}{\sqrt{3}} \frac{\tilde{r}^{*2}}{r^2} \\ \sigma_\theta &= \frac{B}{r^2} = -\frac{\sigma_{np}}{\sqrt{3}} \frac{\tilde{r}^{*2}}{r^2} \end{aligned} \right\} \text{при } \tilde{r}^* \leq r \leq \infty. \quad (2.145)$$

Как можно заметить, в формулах (2.142)–(2.145) остался неопределенным один параметр - относительный радиус зоны неупругих деформаций пород $\tilde{r}^*$. Для определения этой величины обратимся к условию (2.133). С учетом выражения (2.143) это условие может быть представлено в виде

$$\left(1 - \frac{E_k}{E} \right) \left(2 \ln \frac{1}{\tilde{r}^*} - 1 \right) - \frac{E_k}{E} \tilde{r}^{*2} - \frac{\sqrt{3} \gamma H}{\sigma_{np}} (\tilde{q}_0 - 1) = 0. \quad (2.146)$$

Очевидно, нелинейное уравнение (2.146) может быть разрешено относительно $\tilde{r}^*$ любым численным методом.

Воспользуемся методом половинного деления.

Для определения смещений и контура выработки обратимся к формулам (2.120), (2.138). Так, подстановка (2.138) в выражение (2.120) позволяет записать при $r=1$:

$$u_0 = -\frac{c}{r} = -\frac{\sqrt{3} \sigma_{np} \tilde{r}^{*2}}{2E}. \quad (2.147)$$

Полученные безразмерные величины смещений должны быть умножены на величину R_0 .

С целью определения равновесного состояния единой деформируемой системы «крепь-массив» воспользуемся графическим представлением зависимости $q_0 = \gamma H \tilde{q}_0$ от $u = R_0 u_0$. Очевидно, указанная зависимость должна быть построена по участкам.

Первый участок соответствует случаю, когда породы вокруг выработки деформируются упруго. В этом случае должно выполняться следующее из (2.111) условие:

$$q_0 = \tilde{q}_0 \gamma H \geq \gamma H - \frac{\sqrt{2} K \cos \varphi}{(1 - \sin \varphi)}.$$

При этом зависимость $q_0 = f(u_0)$, записанная в виде (2.10), имеет линейный характер, и соответствует начальному участку диаграммы, представленной на рис. 2.4.

Дальнейший рост смещений u_0 приводит к образованию вокруг выработки зоны неупругих деформаций. В связи с этим на втором участке диаграмма равновесных состояний контура выработки строится по зависимости $u_0 = f(q_0)$, представленной выражением (2.147), в котором размер области неупругих деформаций r^* определяется в зависимости от величины q_0 на основе решения нелинейного уравнения (2.146).

С использованием построенной диаграммы равновесных состояний системы «крепь-массив», как описано в разд. 2.1.1.1-2.1.1.2, можно исследовать область применения и технологические параметры конкретной подземной конструкции, а, в случае необходимости - принять обоснованные инженерные решения, связанные с ее усилением.

Описанное решение задачи реализовано в виде полного алгоритма расчета и соответствующего компьютерного программного комплекса.

2.4 Упруго - пластическая модель массива, учитывающая изменение прочности пород вокруг выработки, и расчет крепи

Известно, что технологические факторы процесса проходки выработки влияют на перераспределение напряжений в окружающем горном массиве. В слабых осадочных породах, широко представленных в условиях строительства метрополитена г. Хошимин, это может привести к образованию зон пластических деформаций. При этом смещения контура выработки, зависящие не только от поперечных размеров породного обнажения, но и от размеров зоны пластических деформаций, могут достигать значительных величин (десятки сантиметров).

Установленная в выработку крепь взаимодействует с породным массивом. Деформации крепи и массива происходят совместно до наступления равновесного состояния в системе «крепь - массив».

Отставание сооружения крепи от забоя выработки дает возможность массиву свободно перемещаться в определенных пределах. Такой же эффект достигается при установке податливой крепи. Если крепь возводится на значительном удалении от забоя или конструкция крепи имеет большую податливость, то вокруг выработки может формироваться зона пластических деформаций. При этом концентрация напряжений, вызванная образованием выработки, перемещается вглубь массива, а в окрестности контура выработки напряжения уменьшаются. Вследствие этого, как правило, при наступлении равновесия системы «крепь - массив» нагрузка на крепь снижается.

Таким образом, чем больше податливость подземной конструкции, и чем дальше от забоя она устанавливается, тем больше будут смещения породного контура, и тем меньше будет нагрузка, которая передается на нее при достижении равновесного состояния системы «крепь - массив». В этом заключается смысл применения податливых конструкций крепи, возводимых с отставанием от забоя.

Однако облегчение статической работы крепи может быть обеспечено лишь в строго ограниченных пределах, поскольку при определенном размере области пластических деформаций, сплошность массива может нарушаться. При этом породы в окрестности выработки переходят в состояние так называемого руинного разрушения, сопровождаемого значительным ростом нагрузки на крепь [46].

Следовательно, для конкретных условий существует такая величина смещений контура тоннеля, при которой породы на контуре выработки приходят в предельное состояние устойчивости, сохраняя сплошность массива в целом. Это означает, что вокруг выработки образуется максимальная область пластических деформаций без руинного разрушения приконтурной зоны. Если крепь, вступив во взаимодействие с породным массивом, создает равновесное состояние системы «крепь - массив» при таком смещении контура, то при этом нагрузка, действующая на крепь, будет минимально возможной. Такое смещение контура тоннеля будем называть допустимым [и].

Задача определения допустимого смещения породного контура на основании теории запредельного деформирования пород может быть решена аналитически с использованием принципов расчета, изложенных выше. Расчетная схема поставленной задачи представлена на рисунке 2.17.

Рисунок 2.17 - Расчетная схема к определению допустимых смещений контура подземных выработок

Принимается, что начальное напряженное состояние массива пород является равнокомпонентным, т.е. $\sigma_x^{(0)(0)} = \sigma_y^{(0)(0)} = -\gamma H$. Тоннель имеет круговое поперечное сечение радиусом R_0 . Разделим, как и ранее, все геометрические размеры на величину R_0 , тогда будем считать, что размер выработки характеризуется относительным радиусом $\tilde{r}_0 = 1$. Отпор крепи обозначим через q_0 .

Вокруг выработки образуется область пластических деформаций (область II на рисунке 2.17) радиусом $\tilde{r}^*$, в которой прочность горных пород изменяется вследствие влияния технологических факторов. Прочность в массиве уменьшается от первоначального значения σ_{np} при $\tilde{r} = \tilde{r}^*$ до остаточной прочности $\sigma_{np}^{(0)}$ на контуре выработки ($\tilde{r} = \tilde{r}_0 = 1$). Соответствующее уравнение зависимости прочности пород от расстояния до контура выработки принимается нелинейным. Запишем уравнение этой зависимости в виде уравнения обобщенной гиперболы:

$$\sigma_n(\tilde{r}) = \sigma_{np} \left[a - k\tilde{r}^{-n} \right]. \quad (2.148)$$

где параметры a , k определяются из соответствующих граничных условий (рисунок 2.17), а параметр n определяется экспериментальным путем.

Влияние величины параметра n на распределение прочности пород вокруг выработки проиллюстрировано на рисунке 2.18.

Рисунок 2.18 - Изменение прочности $\sigma_n(\tilde{r})$ при различных величинах параметра n

Граничные условия, необходимые для определения параметров модели a , k , принимают вид:

$$\sigma_n(r) = \begin{cases} \sigma_{np}^{(0)} & \text{при } \tilde{r} = 1 \\ \sigma_{np} & \text{при } \tilde{r} = \tilde{r}^* \end{cases} \quad (2.149)$$

Тогда в соответствии с предложенной моделью получим

$$k = \frac{1 - \frac{\sigma_{np}^{(0)}}{\sigma_{np}}}{1 - \tilde{r}^{*n}}, \quad a = 1 + k\tilde{r}^{*n}. \quad (2.150)$$

Таким образом, принципиальными отличиями сформулированной модели пород (грунта) от рассмотренной выше являются два предположения:

- отсутствие упрочнения в зоне запредельного деформирования пород;
- допущение изменения прочностных свойств породы в этой зоне, обусловленного влиянием технологических факторов.

Очевидно, что решение поставленной задачи будет таким же, как описано в разделе 2.1.3. Оно заключается в определении радиуса области пластических деформаций $\tilde{r}^*$ и в выявлении зависимости между $\tilde{r}^*$ и радиальным смещением контура u , используя которую можно определить величину допустимого смещения $[u]$.

Ранее подобная задача рассматривалась И.В. Баклашовым и Б.А. Картозия [13] при условии, что прочность пород в зоне пластических деформаций изменяется линейно. Как легко видеть, это является частным случаем предлагаемой модели, если положить $n=-1$ в выражении (2.148).

Условие предельного состояния пород (2.104) совместно с дифференциальным уравнением равновесия (2.124) составляют систему двух уравнений для двух компонентов напряжений, если известны напряжения на границе пластической области. В этом случае задача является статически определимой.

Следуя работе [13], условие (2.104) перепишем в виде

$$\sigma_\theta - \beta\sigma_r = -\sigma_n(r). \quad (2.151)$$

где σ_θ , σ_r - соответственно тангенциальное и радиальное напряжения;

$\sigma_n(r)$ - прочность пород в области пластических деформаций, которая определяется выражением (2.148),

$$\beta = \frac{1 + \sin \varphi}{1 - \sin \varphi};$$

φ - угол внутреннего трения горных пород.

Знак «-» в правой части равенства (2.151) введен для учета того обстоятельства, что в рассматриваемом случае нагружения напряжения σ_θ , σ_r будут сжимающими, то есть отрицательными.

Воспользуемся функцией напряжений F , удовлетворяющей условию (2.119) и связанной с напряжениями известными соотношениями:

$$\sigma_r = \frac{F}{r}; \quad \sigma_\theta = \frac{dF}{dr}. \quad (2.152)$$

Здесь и в дальнейшем под r будем понимать то же, что и $\tilde{r}$.

С учетом представлений (2.152) условие (2.151) может быть записано в виде:

$$\frac{dF}{dr} - \beta \frac{F}{r} = -\sigma_n(r). \quad (2.153)$$

Принимая во внимание выражение (2.148), дифференциальное уравнение (2.153) примет вид:

$$\frac{dF}{dr} - \beta \frac{F}{r} = - \left(a\sigma_{np} - \frac{k\sigma_{np}}{r^n} \right). \quad (2.154)$$

Очевидно, что в соответствии с принятым правилом знаков, значение σ_{np} следует задавать отрицательной.

Подробное решение полученного линейного неоднородного дифференциального уравнения методом Бернулли приводится в Приложении 1. Окончательно функция F принимает выражение

$$F = \frac{k\sigma_{np}}{(1-n-\beta)} r^{1-n} - \frac{a\sigma_{np}}{1-\beta} r + Dr^\beta. \quad (2.155)$$

Неизвестную константу интегрирования D определим из следующего граничного условия:

$$\sigma_r = \frac{F}{r} = -q_0 \text{ при } r=1, \quad (2.156)$$

отражающего загрузку контура выработки величиной отпора $-q$:

Условие (2.156) с учетом соотношений (2.152) принимает вид

$$\sigma_r|_{r=1} = \frac{F}{r} = \frac{k\sigma_{np}}{(1-n-\beta)} r^{-n} + Dr^{\beta-1} - \frac{a\sigma_{np}}{(1-\beta)} = \frac{k\sigma_{np}}{(1-n-\beta)} - \frac{a\sigma_{np}}{(1-\beta)} + D = -q_0. \quad (2.157)$$

Используя (2.157), получим:

$$D = -\frac{k\sigma_{np}}{(1-n-\beta)} + \frac{a\sigma_{np}}{(1-\beta)} - q_0 \quad (2.158)$$

Окончательно функцию F запишем в виде

$$F = \frac{k\sigma_{np}}{(1-n-\beta)} r^{1-n} - \frac{a\sigma_{np}}{1-\beta} r - \left(\frac{k\sigma_{np}}{1-n-\beta} - \frac{a\sigma_{np}}{1-\beta} + q_0 \right) r^\beta. \quad (2.159)$$

С использованием представлений (2.152) находим выражения для радиальных и тангенциальных напряжений в области II (рисунок 2.17):

$$\begin{aligned} \sigma_r &= \frac{k\sigma_{np}}{(1-n-\beta)} r^{-n} - \frac{a\sigma_{np}}{1-\beta} - \left(\frac{k\sigma_{np}}{1-n-\beta} - \frac{a\sigma_{np}}{1-\beta} + q_0 \right) r^{\beta-1}, \\ \sigma_\theta &= \frac{(1-n)k\sigma_{np}}{(1-n-\beta)} r^{-n} - \frac{a\sigma_{np}}{1-\beta} - \beta \left(\frac{k\sigma_{np}}{1-n-\beta} - \frac{a\sigma_{np}}{1-\beta} + q_0 \right) r^{\beta-1}. \end{aligned} \quad (2.160)$$

В упругой области I (рисунок 2.17) напряжения находятся по формулам (2.132), в которых константы A , B и радиус зоны неупругих деформаций r^* определяются из граничных условий:

$$\sigma_r^{(1)} = \sigma_r^{(2)}, \quad \sigma_\theta^{(1)} = \sigma_\theta^{(2)} \text{ при } r = r^*; \quad (2.161)$$

$$\sigma_r^{(1)} = \sigma_\theta^{(1)} = -\gamma H \text{ при } r = \infty. \quad (2.162)$$

Из условия (2.162) следует, что:

$$A = -\gamma H. \quad (2.163)$$

Далее, подставляя выражения для напряжений (2.132), (2.160) в первое условие (2.161), запишем

$$\sigma_r^{(1)} = \sigma_r^{(2)} = -\gamma H - \frac{B}{r^{*2}} = \frac{k\sigma_{np}}{(1-n-\beta)} r^{*-n} - \frac{a\sigma_{np}}{1-\beta} - \left(\frac{k\sigma_{np}}{1-n-\beta} - \frac{a\sigma_{np}}{1-\beta} + q_0 \right) r^{*\beta-1}. \quad (2.164)$$

В свою очередь, из второго условия (2.161) будем иметь

$$\sigma_{\theta}^{(1)} = \sigma_{\theta}^{(2)} = -\gamma H + \frac{B}{r^{*2}} = \frac{(1-n)k\sigma_{np}}{(1-n-\beta)} r^{*-n} - \frac{a\sigma_{np}}{1-\beta} - \beta \left(\frac{k\sigma_{np}}{1-n-\beta} - \frac{a\sigma_{np}}{1-\beta} + q_0 \right) r^{*\beta-1}. \quad (2.165)$$

Из выражения (2.164) находим константу B

$$B = -\frac{k\sigma_{np}}{(1-n-\beta)} r^{*2-n} + \frac{a\sigma_{np}}{1-\beta} r^{*2} + \left(\frac{k\sigma_{np}}{1-n-\beta} - \frac{a\sigma_{np}}{1-\beta} + q_0 \right) r^{*\beta+1} - \gamma H \cdot r^{*2}. \quad (2.166)$$

Складывая соотношения (2.164) и (2.165), получим уравнение относительно неизвестного радиуса r^* зоны неупругих деформаций

$$-(1+\beta) \left(\frac{k\sigma_{np}}{1-n-\beta} - \frac{a\sigma_{np}}{1-\beta} + q_0 \right) r^{*\beta-1} + \frac{(2-n)k\sigma_{np}}{(1-n-\beta)} r^{*-n} + 2 \left(\gamma H - \frac{a\sigma_{np}}{1-\beta} \right) = 0. \quad (2.167)$$

Уравнение (2.167) ввиду его нелинейности решается численно.

Для определения смещений контура выработки используется формула (2.120), при этом коэффициент c определяется из условия равенства радиальных смещений на границе упругой и пластической зон:

$$u^{(1)} = u^{(2)} \text{ при } r = r^*. \quad (2.168)$$

Как было указано, смещения $u^{(2)}$ в зоне II (рисунок 2.17), где массив находится в условиях неупругих деформаций определяются по формуле (2.120).

Смещения в области I (рисунок 2.17), принимая во внимание плоскую деформацию среды, будем использовать следующее физическое уравнение теории упругости (закон Гука), записанное в полярной системе координат

$$\varepsilon_{\theta} = \frac{1+\mu}{E} [(1-\mu)\sigma_{\theta} - \mu\sigma_r], \quad (2.169)$$

и выражение:

$$\varepsilon_{\theta} = \frac{u}{r}, \quad (2.170)$$

следующее из условия равновесия.

С учетом соотношений (2.132) выражение (2.169) перепишем в виде

$$\varepsilon_{\theta} = \frac{1+\mu}{E} [(1-\mu)\sigma_{\theta} - \mu\sigma_r] = \frac{1+\mu}{E} \left[(1-2\mu)A - \frac{B}{r^2} \right]. \quad (2.171)$$

Из выражений (2.171) и (2.169) получим следующее соотношение на контуре радиусом r^* :

$$u^{(1)} = \varepsilon_0 \times r^* = \frac{1+\mu}{E} \left[(1-2\mu)Ar^* - \frac{B}{r^*} \right], \quad (2.172)$$

в котором константы A, B определяются из выражений (2.163), (2.166).

Поскольку второе граничное условие (2.161) справедливо только при допущении несжимаемости пород (когда объем пород при сжатии не изменяется), в полученном выражении (2.172) следует положить $\mu=0,5$ и, таким образом, представить в виде:

$$u^{(1)} = \varepsilon_0 \times r^* = -\frac{1,5 B}{E r^*}. \quad (2.173)$$

В результате из граничного условия (2.168) с учетом представлений (2.120) и (2.173) придем к выражению для определения искомой константы

$$-\frac{c}{r^*} = -\frac{1,5 B}{E r^*}. \quad (2.174)$$

Откуда получим:

$$c = \frac{1,5}{E} B. \quad (2.175)$$

Полученные по формуле (2.120) безразмерные величины смещений должны быть умножены на величину R_0 . При этом учитывается, что знак «-» указывает только на направление перемещений - внутрь выработки.

Для определения равновесного состояния единой деформируемой системы «крепь-массив» воспользуемся графическим представлением зависимости q_0 от u . Очевидно, что указанная зависимость должна быть построена по участкам.

Первый участок соответствует случаю, когда породы вокруг выработки деформируются на упругой стадии. В этом случае зона пластических деформаций (зона разрушенных пород) не образуется и уравнение (2.167) не имеет решения. При этом зависимость $q_0 = f(u)$, записанная в виде (2.10), имеет линейный характер, и соответствует начальному участку диаграммы, представленной на рисунке 2.4.

Дальнейший рост смещений u приводит к образованию вокруг выработки зоны неупругих деформаций. В связи с этим, диаграмма равновесных состояний контура выработки на втором участке строится по зависимости $u=f(q_0)$,

представленной выражением $u=c \cdot R_0$, в котором размер области неупругих деформаций $\tilde{r}^*$ определяется в зависимости от величины q_0 на основе решения нелинейного уравнения (2.167).

Окончательно, с использованием диаграммы равновесных состояний системы «крепь - массив», как описано в 2.1.1-2.1.2, можно исследовать область применения и технологические параметры подземной конструкции. Это позволяет при необходимости принять обоснованные инженерные решения, направленные на ее усиление.

Описанное решение задачи реализовано в виде полного алгоритма расчета и соответствующего компьютерного программного комплекса.

2.5 Обоснование достоверности получаемых результатов расчета

2.5.1 Сравнение результатов расчета, получаемых с использованием разработанных моделей породного массива как линейно - деформируемого тела, с данными других авторов

Практическому применению механических моделей массивов, основанных на представлении о линейном деформировании пород, при расчете и проектировании различных подземных конструкций посвящены научные исследования большого количества авторов. Обзор этих работ приводится в 1 разд. настоящей диссертации.

С целью оценки корректности результатов, получаемых с применением разработанных методик расчета, в работе выполнены сравнения с данными других авторов, опубликованными в научной литературе. В частности, сравнения производились с результатами, полученными Б.А. Картозия [34], А.Н. Шашенко [9], Н.С. Булычевым [17] при решении задач, которые могут быть рассмотрены в рамках, разработанных в настоящей работе методик как частные случаи. При этом вследствие идентичности постановок сопоставляемых задач, было получено полное совпадение сравниваемых расчетных величин напряжений и усилий в обделках. Более того, на частных примерах, заимствованных из

работ указанных авторов, производилась отладка разрабатываемых программ расчета, и только полное совпадение сравниваемых значений служило отправной точкой для дальнейшего усложнения предлагаемых моделей.

2.5.2 Обоснование достоверности результатов расчета многослойных тоннельных обделок, получаемых с использованием разработанной модели технологически неоднородного массива как линейно - деформируемой среды

При разработке методики расчета многослойных тоннельных обделок использован математический аппарат, предложенный проф. Н.С. Булычевым [18], основанный на использовании так называемых коэффициентов передачи нагрузки. Как описано в разд. 2, поставленная задача изучения равновесных состояний единой деформируемой системы, состоящей из технологически неоднородного массива, ослабленного круговой выработкой, подкрепленной многослойной обделкой, решалась в два этапа. На первом этапе рассматривалось равновесие многослойной крепи. Полученные при этом выражения для определения коэффициентов передачи нагрузок полностью совпадают с формулами Н.С. Булычева. Напряжения и смещения, получаемые при решении задачи, рассматриваемой на втором этапе исследования равновесия технологически неоднородного массива, ослабленного выработкой, на контуре которой действует нормальное давление, сравнивались с любезно предоставленными проф. Саммалем А.С. [71] данными. В результате было также получено полное совпадение расчетных напряжений и смещений в породного массиве и обделке.

2.5.3 Обоснование достоверности результатов, получаемых с использованием разработанных нелинейных моделей породного массива

При реализации нелинейной модели породного массива использовался широко применяемый в практических расчетах так называемый метод упругих решений. Этот метод подразумевает разбиение общего процесса деформирова-

ния породного массива на отдельные стадии, в пределах каждой из которых можно применить соответствующее решение, основанное на применении модели породы как линейно - деформируемого тела. Поскольку решения всех рассматриваемых задач в линейной постановке были уже выверены, в процессе реализации нелинейных моделей проверка правильности вычислений сводилась к формальному контролю процесса нагружения модели в каждом приближении итерационного процесса.

Корректность реализации нелинейной модели путем ее линейной схематизации с линейным упрочнением проверялась путем проверки граничных условий решаемых задач. Аналогично осуществлялся контроль вычислений при реализации упруго - пластической модели с учетом снижения прочности пород в зоне разрушения.

ГЛАВА 3 ПРИМЕНЕНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ МОДЕЛЕЙ ПОРОДНЫХ МАССИВОВ ПРИ РАСЧЕТЕ КРЕПИ С ЦЕЛЬЮ ОБОСНОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОХОДКИ ТОННЕЛЕЙ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ ТОННЕЛЕЙ МЕТРОПОЛИТЕНА В Г. ХОШИМИН

Предложенные в разделе 2 механические модели горных массивов позволяют учитывать особенности деформирования пород, характерных для трассы перегонных тоннелей второй очереди метрополитена в г. Хошимин. Практическая реализация этих моделей даст возможность прогнозировать процесс формирования нагрузок на крепи тоннелей и развитие напряжений и деформаций в подземных конструкциях с целью обоснования технологий их сооружения. При этом в качестве основного рассматривается щитовой способ проходки.

3.1 Практические расчеты обделок тоннелей второй очереди тоннелей метрополитена в г. Хошимин

Ниже приводятся примеры расчета крепи перегонных тоннелей метрополитена с использованием различных подходов к моделированию массива пород, в основу которых положено исследование соответствующего равновесного состояния элементов единой геомеханической системы «крепь - массив».

Рассматривается типовая конструкция сборной крепи перегонного тоннеля из железобетонных блоков с перевязкой швов. Диаметр тоннеля в проходке 6,65 м, толщина крепи тоннеля 0,4 м, расчетное сопротивление бетона сжатию 17,0 МПа.

Крепь тоннеля моделируется линейно-деформируемым круговым кольцом, материал которого имеет следующие характеристики: модуль деформации $E_1 = 32500$ МПа, коэффициент Пуассона $\mu_1 = 0,2$. Расчетная схема приведена на рисунке 3.1.

На основе анализа горно - геологических условий трассы тоннелей (см. таблицу 1.3) выделено три типовых геомеханических ситуации, характеризующихся следующими свойствами пород:

Рисунок 3.1 - Расчетная схема перегонного тоннеля

1. Песчано - глинистые породы: $E_0 = 13$ МПа, $\mu_0 = 0,39$, $c = 0,021$ МПа, $\varphi = 21^\circ$;
2. Гравелистые породы: $E_0 = 60$ МПа, $\mu_0 = 0,31$, $c = 0,034$ МПа, $\varphi = 34^\circ$;
3. Суглинки: $E_0 = 142$ МПа, $\mu_0 = 0,33$, $c = 0,026$ МПа, $\varphi = 26^\circ$.

Расчетная глубина заложения тоннеля принималась равной $H = 30,0$ м, начальные напряжения в ненарушенном массиве $\sigma_x^{(0)(0)} = \sigma_y^{(0)(0)} = 0,6$ МПа.

Поскольку породы, в которых будут размещены тоннели относятся к весьма слабым, в качестве основного рассматривается щитовой способ проходки с поддержкой забоя. При такой технологии крепь, как правило, устанавливается непосредственно в забой тоннеля.

3.1.1 Расчет крепи тоннеля на основе применения модели линейно - деформируемого массива пород

Исследования, выполненные с участием автора в Горно-геологическом университете (г. Ханой, СРВ), убедительно показали, что в условиях отсутствия подземных вод, глинистые породы проявляют свойства линейно-деформируемого тела в широком диапазоне нагрузок. Это обстоятельство позволяет производить расчет обделок перегонного тоннеля метрополитена с использованием линейной модели массива. При этом, принимая во внимание то обстоятельство, что крепь возводится в непосредственной близости от забоя,

корректирующий множитель принимается равным $\alpha^*=1$. Расчеты выполняются в соответствии с методическими положениями, изложенными в п. 2.1.1.

Результаты расчета крепи применительно к выделенным типовым геомеханическим ситуациям приведены в таблицах 3.1, 3.2.

Таблица 3.1 - Расчетные напряжения и усилия в крепи перегонного тоннеля метрополитена

Геомеханическая ситуация	Давление на крепи q_0 , МПа	Окружные напряжения, в крепи на контурах, МПа		Усилия в крепи	
		внутреннем $\sigma_{\theta}^{(in)}$	наружном $\sigma_{\theta}^{(ex)}$	продольные силы N , кН	Изгибающие моменты M , кНм
I	0,599	-5,296	-4,697	-1998	-7,98
II	0,594	-5,253	-4,659	-1982	-7,92
III	0,586	-5,183	-4,597	-1956	-7,81

Таблица 3.2 - Результаты оценки прочности крепи и определения предельной глубины заложения

Геомеханическая ситуация	Несущая способность N_s , МН	Коэффициент запаса $k = \frac{N_s}{N}$	Предельная глубина H , м
I	6,75	3,37	101,2
II	6,75	3,40	102,0
III	6,75	3,44	103,2

Как следует из данных, представленных в таблицах 3.1, 3.2, рассматриваемая конструкция крепи перегонных тоннелей обладает необходимым запасом прочности. Поскольку проектная глубина заложения тоннелей не превышает 30 м, толщина крепи может быть уменьшена. При этом материалоемкость конструкции может быть существенно снижена. Также следует отметить что, в рассматриваемых слабых породах различия в деформационных свойствах практически не

вливают на величину горного давления на крепи (см. таблицу 3.1), которая фактически равна начальному напряжению в массиве

$$q_0 \approx \sigma_x^{(0)(0)} = 0,6 \text{ МПа.}$$

Этот вывод полностью согласуется с соответствующим теоретическим положением, сформулированным в главе 2.

Если при проходке тоннеля применяется технология, отличная от щитовой, которая допускает отставание возведения крепи от забоя, в приведенные выше результаты расчета должен быть введен соответствующий корректирующий множитель $\alpha^* < 1$, величина которого определяется по формуле (2.34). Несложно заметить, что с увеличением расстояния l вводимой в работу крепи до забоя тоннеля, напряжения будут уменьшаться.

3.1.2 Расчет крепи тоннеля с применением модели технологически неоднородного массива пород

В Ханойском горно-геологическом университете в течение ряда лет при участии автора настоящей работы проводились лабораторные и натурные исследования, связанные с моделированием разрушения плотных сухих глинистых пород в процессе проходки тоннелей с применением различных технологических схем. При этом было выявлено, что при использовании буровзрывных работ вследствие влияния технологических факторов, обусловленных разрушением пород в забое при проходке выработки, как правило, имеет место локальное ослабление окружающего выработку породного массива. При этом изменение модуля деформации пород с удалением от поверхности выработки может описываться формулой [63]

$$E(r) = E_0 \left[1 - 0,8 \left(\frac{R_0}{r} \right)^{1,5} \right], \quad (3.1)$$

где E_0 - модуль деформации массива в естественном состоянии, МПа;
 r - расстояние от центра выработки, м.

Ниже в качестве примера приводятся результаты расчета крепи перегонного тоннеля применительно к 3-ей геомеханической ситуации, когда выработка проводится в суглинках, деформационные свойства которого в нетронутом состоянии характеризуются модулем деформации $E_0=142$ МПа, и коэффициентом Пуассона $\mu_0 = 0,33$.

Для того, чтобы воспользоваться разработанной математической моделью непрерывное изменение указанной характеристики заменяется ступенчатым (рисунок 3.2). При этом в массиве пород вокруг выработки выделялись $N^*=10$ слоев, относительные толщины которых Δ_j/R_0 ($j=1,\dots,10$) приведены в таблице 3.3. Там же даны безразмерные значения модулей деформации E_j/E_0 ($j=1,\dots,10$), принятые постоянными в пределах каждого слоя.

Коэффициенты Пуассона принимаются одинаковыми для всех слоев, т.е. $\nu_j = 0.33$, ($j=0,\dots,10$).

Рисунок 3.2 - Выделение слоев в ослабленной зоне массива

Таблица 3.3 - Значения $\Delta_j/\tilde{R}$, E_j/E_0 , принимаемые при расчете

Параметры	Номер слоя , j									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\Delta_j/\tilde{R}$	0.60	0.60	0.50	0.50	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09
E_j/E_0	0.90	0.85	0.78	0.70	0.61	0.55	0.49	0.43	0.34	0.25

Результаты расчета, выполненного в соответствии с методическими положениями п. 2.1.2 приводятся в таблицах 3.4, 3.5. Для сравнения в таблице 3.4 приводятся аналогичные результаты, полученные с применением модели ли-

нейно - деформируемого массива без учета технологической неоднородности пород.

Таблица 3.4 - Расчетные напряжения и усилия в обделке перегонного тоннеля метрополитена

Модель массива пород	Давление на крепи q_0 , МПа	Окружные напряжения, в крепи на контурах, МПа		Усилия в крепи		Коэффициент запаса
		внутреннем $\sigma_{\theta}^{(in)}$	наружном $\sigma_{\theta}^{(ex)}$	продольные силы N , кН	изгибающие моменты M , кНм	
Линейная, с учетом технологической неоднородности	0,594	-5,236	-4,660	-1979	-7,68	11/5,24
Линейная, без учета технологической неоднородности	0,586	-5,183	-4,597	-1956	-7,81	11/5,18

Таблица 3.5 - Результаты определения коэффициента запаса прочности крепи, сооружаемой в технологически неоднородном массиве

Геомеханическая ситуация	Несущая способность N_s , МН	Коэффициент запаса $k = \frac{N_s}{N}$
III	6,68	3,37

Как следует из полученных результатов, в горно-геологических условиях проходки перегонных тоннелей, характерных для 2-ой очереди метрополитена г. Хошимин, возможное образование зоны технологической неоднородности пород, не оказывает значительного влияния на несущую способность подземных конструкций. Так, расчетный коэффициент запаса несущей способности крепи, проектируемой на основании модели линейно - деформируемого массива составляет $k = 3,44$ (см. таблицу 3.2), в то время, как в результате аналогичного расчета с учетом снижения деформационных свойств пород в окрестности выработки, вследствие их ослабления, было получено $k=3,37$ (см. таблицу 3.5).

3.1.3 Расчет крепи тоннеля с применением модели линейно - деформируемого массива с линейным упрочнением

Лабораторные испытания пород, характерных для трассы 2-ой очереди метрополитена в г. Хошимин, показали, что наличие глин, как основного составного компонента, определяет деформационные и прочностные свойства пород, которые в значительной степени зависят от влажности. Так, если плотные суглинки, характерные для рассмотренных геомеханических ситуаций, находятся в сухом состоянии, то они проявляют свойства линейно - деформируемого тела в широком диапазоне нагрузок и при достижении предельных напряжений имеют хрупкий характер разрушения. В то же время с увеличением влажности эти породы проявляют склонность к нелинейному деформированию и пластическому формоизменению. Кроме этого, при достижении предельных напряжений σ_{np} глинистые породы в зависимости от влажности проявляют в той или иной степени способность к деформационному упрочнению. Основная сложность применения модели нелинейно - упруго - пластического деформирования пород в соответствии с п. 2.1.3. связана с необходимостью построения полной диаграммы нагружения в осях $\sigma \sim \epsilon$ для данного типа породы и последующего ее математического описания. В реальных условиях проведение и описание результатов сложных экспериментов с целью построения этой диаграммы, как правило, оказывается весьма затруднительным. Следует отметить, что в настоящее время в лаборатории кафедры шахтного и подземного строительства Ханойского университета Горно-геологического университета исследовательские работы, направленные на получение реальных, полных диаграмм нелинейно - упруго - пластического деформирования глинистых пород с целью реализации соответствующей механической модели, описанной в п. 2.1.3, еще только проводятся.

В связи с этим применительно к условиям сооружения подземных объектов метро г. Хошимин, значительная часть которых располагается в плотных

глинах, в настоящей диссертации предлагается использовать упрощенную модель линейно - деформируемого массива с линейным упрочнением. В соответствии с этой моделью в Ханойском горно-геологическом университете уже предложена схематизация зависимости между напряжениями и деформациями, которая иллюстрируется графическим образом, как показано на рис. 2.14. Характеристики этой модели, которые используются в качестве исходных данных для расчета, приведены в таблице 3.6.

В соответствии с п. 2.13. определение напряжений в крепи выполняется на основе графического построения диаграмм равновесных состояний крепи и массива. Однако выполнение этой трудоемкой операции можно избежать, если иметь целью не раздельное изучение поведения массива пород и крепи, а непосредственным образом численно определять величину нагрузки на подземную конструкцию, при которой наступает равновесное состояние элементов единой деформируемой системы «крепь - массив». С этой целью необходимо записать и совместно решить систему, которая состоит из уравнений (2.12), (2.144), (2.145). При этом необходимо учитывать, что размерности расчетных смещений в формулах (2.12) и (2.145) должна быть одинаковыми. Таким образом, для приведения размерностей в соответствие смещения, получаемые из выражения (2.12) необходимо отнести к величине R_0 .

Таблица 3.6 - Характеристики модели линейно - деформируемого массива с линейным упрочнением

Геомеханическая ситуация	Состав пород	Модули деформации		Предельное напряжение σ_{np} , КПа
		начальный $E = \operatorname{tg}\alpha$	в зоне упрочнения $E_k = \operatorname{tg}\beta$	
I	песчано-глинистые породы	20	4	30
II	гравелистые породы	44	12	64
III	суглинки	80	16	67

Таким образом, приравняв перемещения, выраженные формулами (2.12) и (2.145), после соответствующих преобразований придем к разрешающей системе уравнений:

$$\begin{cases} \frac{1}{2G_1} \frac{q}{R_0^2 - R_1^2} [(1 - 2\mu_1)R_0^2 + R_1^2] - \frac{\sqrt{3}\sigma_{np}}{E} \tilde{r}^{*2} = 0 \\ \left(1 - \frac{E_k}{E}\right) \left[2\ln\left(\frac{1}{\tilde{r}^*}\right) - 1\right] - \frac{E_k}{E} \tilde{r}^{*2} - \frac{\sqrt{3}\sigma_x^{(0)(0)}}{\sigma_{np}} \left(\frac{q_0}{\sigma_x^{(0)(0)}} - 1\right) = 0 \end{cases} \quad (3.1)$$

Полученная система должна быть разрешена относительно 2-х неизвестных - безразмерного параметра $\tilde{r}^*$, характеризующего размер зоны неупругих деформаций (зоны разрушения) и величины q_0 , определяющей нагрузку на обделку. С этой целью из первого уравнения системы (3.1) выразим q_0 . В результате получим формулу

$$q_0 = \frac{2G_1\sqrt{3}\sigma_{np}}{E} \frac{R_0^2 - R_1^2}{(1 - 2\mu_1)R_0^2 + R_1^2} \tilde{r}^{*2} = A \cdot \tilde{r}^{*2}, \quad (3.2)$$

где использовано обозначение

$$A = \frac{2G_1\sqrt{3}\sigma_{np}}{E} \frac{R_0^2 - R_1^2}{(1 - 2\mu_1)R_0^2 + R_1^2}. \quad (3.3)$$

Далее выражение (3.2) подставим во второе уравнение (3.1). В результате придем к уравнению

$$\left(1 - \frac{E_k}{E}\right) \left[2\ln\left(\frac{1}{\tilde{r}^*}\right) - 1\right] - \left(\frac{E_k}{E} + \frac{\sqrt{3} \cdot A}{\sigma_{np}}\right) \tilde{r}^{*2} + \frac{\sqrt{3}\sigma_x^{(0)(0)}}{\sigma_{np}} = 0. \quad (3.4)$$

Для решения полученного нелинейного уравнения может быть использован любой численный метод, например, метод половинного деления.

Поскольку в результате решения уравнения (3.4) находится величина $\tilde{r}^*$ безразмерного (отнесенного к R_0) радиуса зоны неупругих деформаций, зададимся точностью определения этой величины $\delta = 10^{-3}$ (то есть размер $\tilde{r}^*$ будем определять с точностью до 1 см). Далее зададимся областью возможного изменения параметра $0 \leq \tilde{r}^* \leq H/R_0$.

В первом приближении решения уравнения (3.4) зададимся величиной $\tilde{r}^* = r^{(1)} = 1$ и вычислим значение параметра $L^{(1)}$ (при $j=1$).

$$L^{(j)} = 2 \left(1 - \frac{E_k}{E} \right) \ln \left(\frac{1}{\tilde{r}^*} \right) - \left(\frac{E_k}{E} + \frac{\sqrt{3} \cdot A}{\sigma_{np}} \right) \tilde{r}^{*2} + \left(\frac{E_k}{E} + \frac{\sqrt{3} \sigma_x^{(0)(0)}}{\sigma_{np}} \right). \quad (3.5)$$

Если в результате вычислений по формуле (3.5) получим $L^{(1)} < 0$, это значит, что область пластических деформаций в породе не образуется. Расчет заканчивается, а напряжения и усилия в обделке определяются, как описано в п. 3.1.

Если в результате вычислений в первом приближении получилось $L^{(1)} > 0$, итерационный процесс продолжается, и в качестве второго приближения подставляется значение $\tilde{r}^* = r^{(2)} = H / R_0$.

Если вычисления во втором приближении привели к результату $L^{(2)} > 0$, это значит, что весь массив до самой поверхности находится в неупругом (разрушенном) состоянии, и, следовательно, принятая конструкция крепи не может применяться в данных горно - геологических условиях. В случае, если на второй итерации вычислений выполняется условие $L^{(2)} < 0$, расчет продолжается.

В третьей итерации задается значение $\tilde{r}^* = \frac{r^{(1)} + r^{(2)}}{2}$ и вычисляется значение $L^{(3)}$.

Дальнейшие приближения строятся по формуле

$$\tilde{r}^* = \begin{cases} \frac{r^{(j-1)} + r^{(j)}}{2}, & \text{если } L^{(j)} > 0, \\ \frac{r^{(j-2)} + r^{(j)}}{2}, & \text{если } L^{(j)} < 0. \end{cases} \quad (3.6)$$

Так, в третьем приближении в формуле (3.6) следует положить $j=3$. В четвертом - $j=4$ и т.д. приближениях расчет продолжается, как описано выше, до тех пор, пока не будет выполняться условие:

$$\frac{r^{(j)} - r^{(j-1)}}{R_0} \leq \delta. \quad (3.7)$$

По окончании итерационного процесса, найденное значение $\tilde{r}^*$ подставляется в выражения (3.2), после чего производится определение напряжений на внутреннем и наружном контурах крепи по формулам (2.20) и (2.21).

Результаты расчета рассмотренной крепи перегонного тоннеля, выполненного в соответствии с изложенными выше методическими положениями, приводятся в таблицах 3.7, 3.8.

Таблица 3.7 - Расчетные напряжения и усилия в обделке перегонного тоннеля метрополитена

Геомеханическая ситуация	Радиус области неупругих деформаций r^* , м	Давление на крепи q_0 , МПа	Окружные напряжения, в крепи на контурах, МПа		Усилия в крепи	
			внутреннем $\sigma_{\theta}^{(in)}$	наружном $\sigma_{\theta}^{(ex)}$	продольные силы N , кН	изгибающие моменты M , кНм
I	-	0,598	-5,290	-4,692	-1996	-7,97
II	-	0,595	-5,267	-4,671	-1988	-7,95
III	-	0,592	-5,236	-4,644	-1976	-7,89

Таблица 3.8 - Результаты оценки прочности крепи

Геомеханическая ситуация	Несущая способность N_s , кН	Коэффициент запаса $k = \frac{N_s}{N}$
I	6664	3,34
II	6664	3,35
III	6664	3,37

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод: расчет крепи, возводимой при щитовом способе проходки непосредственно в забой, в горно-геологических условиях, характерных для трассы перегонных тоннелей 2-й очереди метрополитена г. Хошимин, с использованием модели линейно-деформируемого массива с линейным упрочнением приводит практически к тем же результатам, что и в более простой линейной модели. При этом запас несущей способности крепи остается обеспеченным.

Если технология проходки тоннелей предусматривает отставание возведения крепи от забоя, это, очевидно, приведет к снижению напряжений в подземной конструкции, поскольку определенная часть смещений U_0 породного массива имеет возможность реализоваться, пока выработка находится в неподкрепленном состоянии.

Для учета этого обстоятельства первое уравнение системы (3.1) перепишем следующим образом

$$\frac{1}{2G_1} \frac{q_0}{R_0^2 - R_1^2} \left[(1 - 2\mu_1)R_0^2 + R_1^2 \right] - \frac{\sqrt{3}\sigma_{np}}{E} \tilde{r}^{*2} = -\frac{U_0}{R_0} \quad (3.8)$$

и решим его совместно со вторым уравнением.

В результате из (3.8) придем к выражению

$$q_0 = 2G_1 \left(\frac{\sqrt{3}\sigma_{np}\tilde{r}^{*2}}{E} + \frac{U_0}{R_0} \right) \frac{R_0^2 - R_1^2}{(1 - 2\mu_1)R_0^2 + R_1^2} = A \cdot \tilde{r}^{*2} + D, \quad (3.9)$$

где использованы обозначения (3.3) и

$$D = -\frac{2G_1 U_0}{R_0} \frac{R_0^2 - R_1^2}{(1 - 2\mu_1)R_0^2 + R_1^2}. \quad (3.10)$$

Таким образом, разрешающее уравнение принимает вид

Результаты расчета рассмотренной выше крепи перегонного тоннеля с учетом смещений U_0 контура выработки, реализовавшихся до установки крепи, приводятся в таблице 3.9. При расчетах рассматривался тоннель, сооружаемый в горно - геологических, относящихся к 3-му типу из рассмотренных геомеханических ситуаций.

Как следует из приведенных результатов, отставание возведения крепи от забоя выработки и создание условий для частичной реализации смещений вмещающего породного массива, позитивно отражается на несущей способности крепи. Так, допущение смещений контура выработки $U_0 = 5$ мм до установки крепи, в рассмотренном случае приводит к уменьшению напряжений в подземной конструкции почти на 10 %.

Негативным последствием деформаций выработки, которые могут происходить до установки крепи, является образование и развитие зоны неупругих деформаций (зоны разрушения) в окружающем породном массиве. При этом, как указано в работе [13], возможен переход окружающего тоннель массива в

состояние руинного разрушения, который сопровождается увеличением давления на крепь.

Таблица 3.9 - Расчетные напряжения и усилия в крепи, устанавливаемой с отставанием от забоя тоннеля

Смещения в выработке, реализованные до установки крепи U_0 , мм	Радиус области неупругих деформаций $r \cdot R_0$, м	Давление на крепи q_0 , МПа	Окружные напряжения, в крепи на контурах, МПа		Усилия в крепи	
			внутреннем $\sigma_{\theta}^{(in)}$	наружном $\sigma_{\theta}^{(ex)}$	продольные силы N , кН	изгибающие моменты M , кНм
5	3,65	0,554	-4,900	-4,346	-1849	-7,39
10	4,97	0,528	-4,667	-4,139	-1761	-7,00
20	6,89	0,491	-4,345	-3,854	-1640	-6,55
30	8,38	0,462	-4,092	-3,630	-1544	-6,16
50	10,7	0,415	-3,674	-3,259	-1387	-5,53
100	15,16	0,315	-2,786	-2,471	-1057	-4,21

Используя критерий, предложенный в указанной работе, можно заключить, что допущение смещений до установки крепи более $U_0 \geq 50$ мм является опасным, поскольку приводит к существенному росту зоны разрушения породного массива, вокруг выработки.

3.1.4 Расчет крепи тоннеля с применением упруго - пластической модели массива, учитывающей изменение прочности пород вокруг выработки

Выполненные Горно-геологическом университете (г. Ханой, СРВ) исследования показали, что механическая модель породного массива, учитывающая не только склонность глинистых пород, характерных для трассы второй очереди метрополитена в г. Хошимин, к упруго - пластическим деформациям, но также снижение прочности вследствие влияния технологических факторов, является актуальной. При этом, как было отмечено в п. 2.4, соответствующая зависимость изменения прочности пород от расстояния до контура выработки в общем случае является нелинейной.

Так, если обозначить σ_{np} прочность нетронутого массива, а прочность породы вблизи контура выработки $\sigma_{np}^{(0)}$, то, анализ результатов выполненных исследований показал, что указанная зависимость прочности пород $\sigma_n(\tilde{r})$, как функция расстояния $\tilde{r}$ до центра выработки (радиуса) имеет вид

$$\sigma_n(\tilde{r}) = \sigma_{np} [a - k\tilde{r}^{-n}], \quad (3.11)$$

где $k = \frac{\left(1 - \frac{\sigma_{np}^{(0)}}{\sigma_{np}}\right)}{(1 - \tilde{r}^{*-n})}$; $a = 1 + k\tilde{r}^{*-n}$; $\tilde{r}^*$ - безразмерный (отнесенный к величине R_0) радиус зоны неупругих деформаций;

n - параметр модели, задаваемый на основе эмпирических данных.

Допуская возможность свободного деформирования контура выработки до установки крепи, в соответствии с п. 2.4, расчет сводится к разрешению следующей системы уравнений

$$\begin{cases} -(1+\beta) \left(\frac{k\sigma_{np}}{1-n-\beta} - \frac{a\sigma_{np}}{1-\beta} + q_0 \right) r^{*\beta-1} + \frac{(2-n)k\sigma_{np}}{(1-n-\beta)} r^{*-n} + 2 \left(\gamma H - \frac{a\sigma_{np}}{1-\beta} \right) = 0 \\ \frac{1}{2G_1} \frac{q_0}{R_0^2 - R_1^2} [(1-2\mu_1)R_0^2 + R_1^2] = \frac{1,5}{E} B - \frac{U_0}{R_0} \end{cases} \quad (3.12)$$

где $\beta = \frac{1 + \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}$;

φ - угол внутреннего трения горных пород;

$$B = -\frac{k\sigma_{np}}{1-n-\beta} (r^{*2-n} - r^{*\beta+1}) + \frac{a\sigma_{np}}{1-\beta} (r^{*2} - r^{*\beta+1}) + q_0 r^{*\beta+1} - \gamma H r^{*2}.$$

Преобразовав второе уравнение (3.12) следующим образом

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2G_1} \frac{q_0}{R_0^2 - R_1^2} [(1-2\mu_1)R_0^2 + R_1^2] = \\ & = \frac{1,5}{E} \left\{ -\frac{k\sigma_{np}}{1-n-\beta} (r^{*2-n} - r^{*\beta+1}) + \frac{a\sigma_{np}}{1-\beta} (r^{*2} - r^{*\beta+1}) + q_0 r^{*\beta+1} - \gamma H r^{*2} \right\} - \frac{U_0}{R_0} \end{aligned} \quad (3.13)$$

и выразим из него величину q :

$$\begin{aligned} & q_0 \left\{ \frac{1}{2G_1 (R_0^2 - R_1^2)} [(1-2\mu_1)R_0^2 + R_1^2] - \frac{1,5}{E} r^{*\beta+1} \right\} = \\ & = \frac{1,5}{E} \left\{ -\frac{k\sigma_{np}}{1-n-\beta} (r^{*2-n} - r^{*\beta+1}) + \frac{a\sigma_{np}}{1-\beta} (r^{*2} - r^{*\beta+1}) - \gamma H r^{*2} \right\} - \frac{U_0}{R_0} \end{aligned}$$

Для удобства перепишем полученное равенство в виде

$$q_0 = \frac{1,5}{WE} Q - \frac{U_0}{WR_0}, \quad (3.14)$$

где использованы обозначения

$$W = \frac{1}{2G_1(R_0^2 - R_1^2)} \left[(1 - 2\mu_1)R_0^2 + R_1^2 \right] - \frac{1,5}{E} r^{*\beta+1};$$

$$Q = -\frac{k\sigma_{np}}{1-n-\beta} (r^{*2-n} - r^{*\beta+1}) + \frac{a\sigma_{np}}{1-\beta} (r^{*2} - r^{*\beta+1}) - \gamma Hr^{*2}.$$
(3.15)

Далее выражение (3.14) подставим в первое уравнение системы (3.12) и решим его численным образом, как это сделано в п. 3.2. После чего вычислим напряжения в обделке.

Ниже в качестве примера приводятся результаты расчета крепи перегонного тоннеля применительно к 3-ей геомехнической ситуации, когда выработка проводится в суглинках, деформационные свойства которых в нетронутом состоянии характеризуются модулем деформации $E_0 = 142$ МПа, $\sigma_{np} = 61$ КПа,

$$\frac{\sigma_{np}^{(0)}}{\sigma_{np}} = 0,2, n=3.$$

Рассматривались случаи, когда крепь возводилась непосредственно в забой и с некоторым отставанием от забоя. В последнем случае учитывалось, что до установки подземной конструкции контур неподкрепленной выработки имеет возможность сместиться на величину U_0 . Результаты расчета приведены в таблице 3.10.

Таблица 3.10 - Расчетные напряжения и усилия в крепи, устанавливаемой с отставанием от забоя тоннеля

Смещения в выработке, реализовавшиеся до установки крепи U_0 , мм	Радиус Области неупругих деформаций $r^* \cdot R_0$, м	Давление на крепи q_0 , МПа	Окружные напряжения, в крепи на контурах, МПа		Усилия в крепи	
			внутреннем $\sigma_{\theta}^{(in)}$	наружном $\sigma_{\theta}^{(ex)}$	продольные силы N , кН	изгибающие моменты M , кНм
0	-	0,60	-5,422	-4,809	-2046	-8,17
5	-	0,468	-4,135	-3,668	-1561	-6,23
10	4,394	0,365	-3,230	-2,865	-1219	-4,87
20	6,266	0,283	-2,501	-2,218	-943	-3,77
30	8,0426	0,259	-2,294	-2,034	-865,6	-7,80
50	10,399	0,218	-1,930	-1,712	-728,4	-6,54
100	14,722	0,171	-1,517	-1,345	-572,4	-5,16

В целом, анализ полученных результатов расчета в рамках рассматриваемой механической модели массива показывает, что допущение смещений контура выработки до установки крепи более $U_0 \geq 30$ мм является опасным, поскольку приводит к росту зоны неупругих деформаций пород, вокруг выработки и переход их в состояние руинного разрушения.

3.2 Результаты внедрения полученных результатов при проектировании перегонных тоннелей метрополитена в г. Хошимин

Приведенные выше результаты практических расчетов крепи перегонных тоннелей, выполненных с применением различных механических моделей породных массивов, убедительно показывают, принятые проектные решения обеспечивают необходимую несущую способность подземных конструкций. Отставание возведения крепи от забоя, которое позволяет части смещений породного массива реализоваться в неподкрепленной выработке, впоследствии позволяет значительно уменьшить нагрузку на подземную конструкцию. Однако при этом следует учитывать, что формирование вокруг неподкрепленной выработки области неупругих деформаций, если не контролировать этот процесс, может в рассматриваемых горно - геологических условиях превратиться в образование зоны руинного разрушения, последствия которого трудно предсказуемы. Чтобы не допускать этого явления, как следует из результатов выполненного компьютерного моделирования, следует избегать создания условий, при которых породные обнажения вблизи забоя на значительном расстоянии остаются в неподкрепленном состоянии. В целом, анализ с привлечением четырех разработанных геомеханических моделей убедительно показал, что установка крепи непосредственно в забой является наиболее оправданной, поскольку в этом случае разрушительное воздействие на массив, обусловленное проходкой выработки, является минимальным. При этом, как показали расчеты, все используемые модели позволяют получить практически одни и те же результаты (отличия не превышают 10 %).

Полученные результаты переданы Институту механики Вьетнамской Академии наук и технологии (г. Ханой) и приняты к использованию при проектировании перегонных тоннелей метрополитена в г. Хошимин. Об этом свидетельствует выданный Институтом механики соответствующий акт внедрения (Приложение 2).

ГЛАВА 4 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ СФОРМУЛИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ ПОРОДНОГО МАССИВА НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕПИ ПЕРЕГОННЫХ ТОННЕЛЕЙ

С целью исследования влияния различных факторов на напряженное состояние круговой тоннельной крепи перегонных тоннелей проектируемой 2-ой очереди метрополитена в г. Хошимин были выполнены многовариантные расчеты с применением сформулированных механических моделей породного массива.

Ниже исследуются основные модели, отражающие особенности горно - геологических условий трассы тоннелей:

- модель линейно - деформируемого породного массива (далее по тексту модель 1);

- модель, учитывающую технологическую неоднородность вмещающего выработку массива, под которой понимается изменение (снижение) модуля деформации пород в окрестности выработки вследствие влияния технологических факторов при проходке (модель 2);

- модель нелинейного упруго - пластического деформирования пород, представленная в схематизированном виде линейной модели с упрочнением (модель 3);

- модель упруго - пластического деформирования массива с учетом изменения прочностных свойств в зоне неупругих деформаций, описываемого степенной функцией, показатель которой определяется в зависимости от свойств пород (модель 4).

Исследовалось напряженное состояние крепи тоннеля, рассмотренного в разд. 3. (расчетная схема представлена на рисунке 3.1). Подземная конструкция представляет собой типовую сборную обделку из железобетонных блоков с перевязкой швов, которая моделируется однородным круговым кольцом, имеющим наружный радиус $R_0=3,325$ м. Стандартная толщина крепи тоннеля (если

не оговариваются другие значения) принимается $\Delta=0,4$ м. Деформационные характеристики материала крепи: модуль деформации $E_1=32000$ МПа и коэффициент Пуассона $\mu_1=0.2$. При изучении влияния параметров крепи на ее напряженное состояние рассматривались описанные в разд.3 типовые геомеханические ситуации, отличающиеся между собой составом и характеристиками пород (см. таблицу 4.1).

Таблица 4.1 - Характеристики породного массива, принимаемые при рассмотрении типовых геомеханических условий

Геомеханическая ситуация	Состав пород	Деформационные характеристики		Характеристики прочности	
		Модуль деформации, E , МПа	Коэффициент Пуассона μ	Коэф. сцепления c , МПа	Угол внутр. трения φ , град
1	песчано-глинистые	13	0,39	0,021	21
2	гравелистые	60	0,31	0,034	34
3	суглинки	142	0,33	0,026	26

Поскольку, как следует из примеров, приведенных в разд. 3, нормальные тангенциальные (окружные) напряжения, которыми, в основном, определяется прочность конструкции, достигают наибольших значений на внутреннем контуре поперечного сечения крепи, исследования выполнялись именно для этих напряжений. При этом, поскольку все расчетные напряжения являются сжимающими (отрицательными) при построении зависимостей значения напряжений принимаются по абсолютной величине.

4.1 Исследование влияния толщины крепи перегонного тоннеля на ее напряженное состояние

Ниже изучается влияние толщины крепи перегонного тоннеля на его напряженное состояние. Рассматривается реально возможный диапазон изменения толщины крепи $\Delta=0,2, \dots, 0,5$ м. Результаты многовариантных расчетов, в

процессе которых определялись максимальные значения окружающих напряжений (на внутреннем контуре крепи) приведены в таблице 4.2. При расчетах принималось, что крепь устанавливается непосредственно в забой (используемая технология проходки исключает отставание крепления от забоя выработки).

Таблица 4.2 - Результаты многовариантных расчетов, иллюстрирующие влияние толщины крепи перегонного тоннеля на ее напряженное состояние

Толщина крепи Δ , м	Расчетные сжимающие напряжения, МПа											
	Геомеханическая ситуация I				Геомеханическая ситуация II				Геомеханическая ситуация III			
	Применяемая модель массива				Применяемая модель массива				Применяемая модель массива			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
0,2	10,24	10,26	10,21	10,33	10,07	10,17	10,12	10,48	9,79	10,02	10,00	10,76
0,3	6,94	6,95	6,93	6,98	6,87	6,91	6,89	7,05	6,74	6,85	6,84	7,17
0,4	5,29	5,30	5,29	5,32	5,25	5,28	5,27	5,35	5,18	5,24	5,24	5,42
0,5	4,30	4,31	4,30	4,32	4,28	4,30	4,29	4,34	4,24	4,27	4,27	4,39

В таблице 4.2 расчетные значения сжимающих напряжений (знак «-» для удобства опущен), полученные на основе применения 1-й модели (модели линейно - деформируемого массива) помещены в соответствующие столбцы, обозначенные номером 1. Для сравнения здесь же приводятся соответствующие значения напряжений, полученные с применением других механических моделей массива. При этом номера столбцов соответствуют номерам использованных моделей. Так, в столбцах с номером 2 даются результаты, соответствующие использованию модели технологически неоднородного массива; с номером 3 - схематизированной линейной модели с упрочнением, а с номером 4 - модели упруго - пластического деформирования массива с учетом изменения прочностных свойств в зоне неупругих деформаций.

Анализ приведенных в таблице 4.2 результатов расчетов позволяет заключить, что толщина крепи существенно влияет на напряженное состояние и, следовательно, на несущую способность подземной конструкции. Так, увели-

чение толщины с 0,2 м до 0,5 м позволяет снизить максимальные расчетные напряжения более, чем в 2 раза. При этом, если рассматриваемая крепь возводится непосредственно в забой тоннеля, и возможность деформирования выработки в неподкрепленном состоянии исключается, то применительно к горно - геологическим условиям трассы 2-ой очереди метрополитена в г. Хошимин, все предложенные модели позволяют придти практически к одинаковым результатам. Это полностью подтверждает вывод, сделанный в разд. 3.

Графическая интерпретация выявленной закономерности снижения расчетных сжимающих (отрицательных) напряжений в обделке вследствие увеличения ее толщины для всех рассмотренных горно-геологических ситуаций имеет вид, показанный на рисунке 4.1 (здесь, как и раньше, знак «-» для удобства опущен). Представленная на указанном рисунке зависимость может быть аппроксимирована степенной функцией вида (при $R^2 = 0,999$).

$$\sigma_{\theta}^{(расч)} = -2,23 \cdot \Delta^{-0,94} \quad (4.1)$$

Несмотря на довольно большой разброс в свойствах пород по трассе тоннелей, во всех рассмотренных геомеханических ситуациях были получены довольно близкие результаты. Это объясняется тем, что отношение модулей деформации породного массива и материала крепи E_0/E_1 меняется в довольно ограниченном диапазоне от величины $E_0/E_1=13/32500=0,0004$ в самых слабых породах, характерных для первой геомеханической ситуации до $E_0/E_1=142/32500=0,0044$ - в относительно благоприятных условиях. При таких отношениях модулей деформации, как было показано в разд. 2, на крепь передается давление, практически равное начальным напряжения в массиве.

На основе отмеченного можно сделать вывод, что, если технология проходки тоннеля предусматривает возведение крепи непосредственно в забой выработки, как при щитовом способе, расчет подземных конструкций применительно к условиям строительства тоннелей 2-ой очереди метрополитена в г. Хошимин, следует строить на основе наиболее простой механической модели пород, согласно которой горный массив рассматривается как линейно - деформируемая среда.

В целом, на основе анализа зависимости, приведенной на рисунке 4.1, можно отметить, что толщина крепи проектируемых тоннелей для 2-ой очереди метрополитена в г. Хошимин может быть обоснованно уменьшена до $\Delta = 0,3$ м.

Рисунок 4.1 - Зависимость максимальных сжимающих окружных (расчетных) напряжений в крепи от толщины Δ

4.2. Исследование влияния смещений выработки в неподкрепленном состоянии вблизи забоя на напряженное состояние крепи перегонного тоннеля

Учет особенностей деформирования горного массива приобретает особое значение, если исследовать влияние смещений неподкрепленной выработки на напряженное состояние крепи. В рамках линейной модели, как отмечено в разд. 2, отставание возведения крепи учитывается введением в результаты расчета соответствующего корректирующего множителя, определяемого по формуле (2.35).

Ниже в рамках нелинейных моделей влияние смещений U_0 , реализовавшихся в неподкрепленной выработке вблизи забоя до установки крепи, иллю-

стрируется зависимостями, приведенными на рисунке 4.2 (рассматривается 3-я геомеханическая ситуация).

Анализ представленных на рисунке 4.2. закономерностей позволяет предложить следующие аппроксимирующие формулы для учета влияние смещений выработки в неподкрепленном состоянии вблизи забоя на напряженное состояние крепи:

- в модели 3: $\sigma_{\theta}^{(расч)} = -5,232 + 0,059U_0 + 0,005U_0^3$ ($R^2 = 0,997$)

- в модели 4: $\sigma_{\theta}^{(расч)} = -5,42 + 0,328U_0 - 0,014U_0^2$ ($R^2 = 0,998$)

Рисунок 4.2 - Влияние смещений выработки в неподкрепленном состоянии вблизи забоя на напряженное состояние крепи

Как следует из представленных на рисунке 4.2 результатов, расчет, выполненный следуя 3 модели пород, показывает, что напряжения в обделке уменьшаются с ростом смещений U_0 практически пропорционально. В то же время, если рассматривать модель с номером 4, предусматривающую упруго - пластическое деформирование пород с уменьшением прочности вблизи выработки, в качестве наиболее адекватной модели массива, то следует учитывать,

что основная часть снижения напряжений в обделке достигается при смещениях $U_0 < 25$ мм.

4.3 Исследование влияния глубины заложения на напряженное состояние крепи перегонного тоннеля

В рамках линейных моделей (моделей 1 и 2) вопрос учета влияния глубины заложения подземного сооружения вообще, и перегонных тоннелей метрополитенов в частности, решается однозначно: напряжения в подземной конструкции увеличиваются пропорционально росту глубины (увеличению поля начальных напряжений в массиве).

Рассмотрим, каким образом этот вопрос решается в рамках нелинейных моделей 3 и 4. С этой целью в работе выполнены многовариантные расчеты для крепи толщиной $\Delta=0,4$ м, рассматривая 1, 2 и 3 геомеханические ситуации, принимая, $U_0=50$ мм. Параметр γH изменялся в диапазоне от 0,3 до 1. Результаты расчета - максимальные значения окружных напряжений в крепи приводятся в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Результаты многовариантных расчетов, иллюстрирующие влияние глубины заложения перегонного тоннеля на напряженное состояние крепи

Параметр γH , м	Расчетные сжимающие напряжения, МПа					
	Геомеханическая ситуация I		Геомеханическая ситуация II		Геомеханическая ситуация III	
	Применяемая модель массива		Применяемая модель массива		Применяемая модель массива	
	III	IV	III	IV	III	IV
0,3	2,16	1,742	1,494	0,707	1,029	0,669
0,4	3,049	2,513	2,37	1,150	1,914	1,064
0,5	3,939	3,325	3,245	1,637	2,799	1,486
0,6	4,829	4,171	4,121	2,163	3,685	1,930
0,7	5,72	5,048	4,998	2,725	4,572	2,397
0,8	6,563	5,934	5,876	3,320	5,46	2,882
0,9	7,455	6,821	6,803	3,946	6,348	3,384
1,0	8,348	7,707	7,682	4,601	7,237	3,901

Графическая интерпретация представленных в таблице 4.3 результатов, дана на рисунках 4.3 и 4.4

Рисунок 4.3 - Влияние глубины заложения (параметра γH) перегонного тоннеля на максимальные сжимающие напряжения в крепи (модель 3)

Рисунок 4.4 - Влияние глубины заложения (параметра γH) перегонного тоннеля на максимальные сжимающие напряжения в крепи (модель 4)

Как следует из приведенных результатов, применение при расчетах нелинейной модели под номером 3, в которой использована линейная схематизация с линейным упрочнением, дает практически линейную зависимость между параметром γH и максимальными сжимающими напряжениями в крепи. В целом, аналогичный вывод можно сделать, применяя механическую модель массива 4. Однако в породах с более высоким модулем деформации и характеристиками прочности, характерных для 2 - й и 3-й геомеханических ситуаций, проявляется нелинейный характер исследуемых зависимостей. В результате, представленные на рисунке 4.4 зависимости могут быть аппроксимированы с достаточной точностью квадратными трехчленами вида:

- применительно к геомеханической ситуации 2

$$\sigma_{\theta}^{(расч)} = -1.75(\gamma H)^2 - 3,3(\gamma H) + 0,446 \quad (R^2 = 0,999),$$

- применительно к геомеханической ситуации 3

$$\sigma_{\theta}^{(расч)} = -(\gamma H)^2 - 3,313(\gamma H) + 0,43 \quad (R^2 = 0,999).$$

В заключение следует отметить, что в случаях, когда технология проходки предусматривает смещение контура неподкрепленной выработки вблизи забоя, важно корректно подобрать механическую модель породного массива и параметры принятой модели, поскольку от этого кардинально зависят результаты расчета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация является научной квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной задачи обоснования конструкций крепи и параметров технологии проходки тоннелей щитовым способом применительно к условиям строительства метрополитена в г. Хошимин, что имеет существенное значение для народного хозяйства СРВ.

Основные научные и практические результаты диссертационной работы заключаются в следующем.

1. На основе анализа горно-геологических условий строительства метрополитена в г. Хошимин обосновано применение щитового способа строительства перегонных тоннелей, предусматривающего вступление крепи в работу сразу после ее выхода из под щита (при проходке в слабых обводненных породах), что обеспечит минимальные деформации породного контура и смещения поверхности земли над трассой строящегося тоннеля, а при проходки тоннелей щитовыми комплексами, допускающими смещение приконтурного массива до момента вступления в работу крепи, что обеспечит минимальные нагрузки на крепи.

2. Разработаны методики прогноза допустимых смещений контура выработки кругового сечения, сооружаемой в слабых породах, с использованием различных механических моделей породного массива: линейной, нелинейной, а также упруго - пластической с учетом уменьшения прочности пород в зоне неупругих деформаций по закону, описываемому степенной функцией.

3. Получены новые решения ряда плоских контактных задач для весомой линейно - деформируемой, нелинейно-упругой, а также упруго - пластической бесконечной среды, моделирующей массив пород, ослабленной круговым отверстием, подкрепленным кольцом, в том числе - многослойным, моделирующим крепь тоннеля, и возникающую от проходки неоднородность пород приконтурного массива.

4. На основе полученных решений разработаны методики оценки напряженного состояния породного массива и прогноза несущей способности крепи перегонных тоннелей метрополитена применительно к условиям в г. Хошимин.

5. Разработаны алгоритмы и программное обеспечение, позволяющее производить многовариантные расчеты крепи тоннелей в научных и практических целях.

6. Произведена проверка точности удовлетворения граничных условий рассмотренных контактных задач и выполнено сравнение результатов расчета с решениями частных задач, полученными другими авторами. Удовлетворение граничных условий, а также полное совпадение результатов с данными, полученными при решении частных задач, свидетельствуют о возможности практического применения разработанных методик.

7. Выявлены закономерности формирования напряженного состояния бетонной крепи тоннелей в различных горно - геологических условиях с применением адекватных расчетно - теоретических моделей массива для различных проходческих щитовых комплексов.

8. Полученные в рамках диссертационной работы результаты исследований переданы Институту Механики Вьетнамской Академии Наук и Технологий (г. Ханой) и приняты к использованию при проектировании перегонных тоннелей второй очереди метрополитена в г. Хошимин.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айвазов Ю. Н. Некоторые вопросы взаимодействия обделок подземных сооружений с упруго-наследственным массивом пород. Проблемы механики подземных сооружений. Л.: ЛГИ. 1979. С. 114-117.
2. Александра А.В., Потапа В.Д. Основы теории упругости и пластичности: Учеб. Для строит. Спец. Вузов. М.: Высш. шк., 1990. 400 с.
3. Амусин Б.З., Линьков А.М. Об использовании метода переменных модулей для решения одного класса задач линейной наследственной ползучести. -Изв. АН СССР. Механика твердого тела. 1974. №6. С. 162-166.
4. Амусин Б.З., Фадеев А.Б. Метод конечных элементов при решении задач горной геомеханики. М.: Недра, 1975. 144 с.
5. Анциферов С.В., Логунов В.М. Напряженное состояние обделок параллельных тоннелей, сооружаемых с применением инъекционного укрепления, при действии собственного веса грунта. Известия Тульского государственного университета. Серия Геомеханика. Механика подземных сооружений. Выпуск 3. Изд-во ТулГУ.-Тула.: 2005.-С. 5-12.
6. Араманович И.Г. О распределении напряжений в упругой полуплоскости, ослабленной подкрепленным круговым отверстием. Докл. АН СССР. М.: 1955. Т.104. №3. С. 372-375.
7. Афанасова О.В., Порошина С.В., Баранова В.И. Расчет многослойных обделок напорных туннелей, пересекаемых по диаметру границей раздела пород с разными деформационными характеристиками. Механика подземных сооружений. Тула.: ТулГТУ, 1993. С. 33-39.
8. Баклашов И. В., Тимофеев О.В. Конструкции и расчет крепей обделок. М.: Недра, 1979. 263 с.
9. Баклашов И.В., Картозия Б.А., Шашенко А.Н., Борисов В.Н. Геомеханика. Т 2. Геомеханические процессы. М.: 2004. 249 с.
10. Баклашов И.В. Деформирование и разрушение породных массивов. М.: Недра, 1988. 271 с.

11. Баклашов И.В., Картозия Б.А. Механика горных пород. М.: Изд-во Недра, 1975. 272с.
12. Баклашов И.В., Картозия Б.А. Механика подземных сооружений и конструкции крепей. М.: Недра, 1984. 324 с.
13. Баклашов И.В., Картозия Б.А. Механика подземных сооружений и конструкции крепей. Учебн. для вузов. 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Недра, 1992. 543 с.
14. Баклашов И.В., Картозия Б.А. Механические процессы в породных массивах. Учебник для вузов. М.: Недра, 1986. 272 с.
15. Баклашов И.В., Руппенейт К.В. Прочность незакрепленных горных выработок. М.: Недра, 1965. 98 с.
16. Биргер И.А. Круглые пластинки и оболочки вращения. М.: Оборонгиз, 1961. 368 с.
17. Булычев Н.С. Механика подземных сооружений в примерах и задачах: Учеб. пособ. для вузов. М.: Недра, 1989. 270 с.
18. Булычев Н.С. Механика подземных сооружений: Учеб. для вузов. 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Недра, 1994. 382 с.
19. Булычев Н.С. О новых методах расчета крепи капитальных горных выработок. Шахтное строительство, 1985. №2. С. 7-8.
20. Булычев Н.С. Основы методики научных исследований в подземном строительстве: Текст лекций. Тула.: 1986. 58 с.
21. Булычев Н.С. Расчет многослойных круговых обделок гидротехнических туннелей на статические и сейсмические воздействия. Сб. Научные Труды Гидропроекта. Совершенствование проектирования и строительства подземных гидротехнических сооружений. М.: Гидропроект, 1979. С. 17-23.
22. Булычев Н.С., Амусин Б.З., Оловянный А.Г. Расчет крепи капитальных горных выработок. М.: Недра, 1974. 320 с.
23. Булычев Н.С., Савин И.И. Оценка напряженного состояния массива по результатам натурных измерений нагрузок на многослойную крепь вырабо-

ток кругового сечения. Исследование напряжений в горных породах. Новосибирск: 1975. С. 65-67.

24. Булычев Н.С., Фотиева Н.Н., Стрельцов Е.В. Проектирование и расчет крепи капитальных выработок. М.: Недра, 1986. 288 с.

25. Гребенкин С.С. Управление состоянием массива горных пород. 2010. 193 с.

26. Давыдов А.В. Два подхода к расчету тоннельных обделок, алгоритмы программ, исследования работы обделок в упругой, упруго - пластической и упруго-вязкой среде: Дис. канд. техн. наук. Москва, 2003.

27. Давыдова Н.А. Приближенное решение задачи о смещениях поверхности бесконечной цилиндрической полости, нагруженной жестким кольцевым штампом конечной длины. ФТПРПИ. 1968. №3. С. 111-117.

28. Давыдова О.А. К определению напряженного состояния крепи стволов при неравномерном оттаивании окружающих вечномерзлых пород. Механика подземных сооружений. Тула.: ТулГУ, 1993. С. 94-105.

29. Деев П.В. Определение напряженного состояния крепи тоннеля мелкого заложения, имеющей произвольную форму поперечного сечения, при действии нагрузки от подвижного транспорта. Известия ТулГУ. Серия «Геомеханика, механика подземных сооружений». Выпуск 1. Тула.: Изд-во ТулГУ, 2003. С. 78-84.

30. Галеркин Б.Г. Собрание сочинений т.1., изд. АН СССР, 1952.

31. Евтушенко Б.В., Г.Б. Киреева., Саммаль А.С. Расчет панельной металлической крепи горизонтальных горных выработок. Механика подземных сооружений. Сб. научн. трудов. Тула.: ТулГТУ, 1993. С. 3-11.

32. Илюшин А.А. Пластичность. М.: ОГИЗ, ГИТЛЛ, 1948. 376 с.

33. Заславский Ю.З., Мостков В.М. Крепление подземных сооружений. М.: Недра, 1979. 325 с.

34. Картозия Б.А. Механика подземных сооружений. М.: 1981. 60 с.

35. Картозия Б.А. Исследование механических процессов в породных массивах с искусственной неоднородностью и разработка методов их прогнозирования в подземном строительстве. Фонды МГИ, 1980. 40 с.
36. Картозия Б.А., Борисов В.Н. Инженерные задачи механики подземных сооружений: Учеб. пособие для вузов. М.: Изд-во МГГУ, 2001. 246 с.
37. Картозия Б.А., Котенко Е.И., Петренко Е.В. Строительная геотехнология: Учеб. пособие для вузов. М.: Изд-во МГГУ, 1997. 97 с.
38. Козин Е.Г. Геомеханическое обоснование способов поддержания перегонных тоннелей метрополитена: Дис. канд. техн. наук. Санкт-Петербург, 2004.
39. Козлов А.Н. Расстояние между тоннелями в сейсмически активных районах. Транспортное строительство, 1983. №8. С. 16-17.
40. Конюхов Д.С. Строительство городских подземных сооружений мелкого заложения. М.: Архитектура-С, 2005. 304 с.
41. Кочарян Г.Г. Деформационные процессы в массивах горных пород. М.: 2009. 378 с.
42. Кузнецов С.В., Трофимов В.А., Одинцев В.Н., и др. Методология расчета горного давления. М.: Наука, 1981. 103 с.
43. Кушитапвили В.А. Обоснование и выбор оптимальной глубины заложения городских подземных сооружений: Дис. канд. техн. наук. 2006.
44. Ларионов Р.И. Геомеханическое обоснование метода определения нагрузок на обделку железнодорожных тоннелей в горно-геологических условиях Северного Кавказа: Дис. канд. техн. наук. Санкт-Петербург. 2009.
45. Лебедев М.О. Геомеханическое обоснование метода расчета нагрузок на крепи тоннелей метрополитенов: Дис. канд. техн. наук. Санкт-Петербург. 2001.
46. Либерман Ю.М. Давление на крепь капитальных выработок. М.: Наука, 1969. 119 с.
47. Максимов А.П. Горное давление и крепь выработок. М.: Наука, 1973. 288 с.

48. Малинин В.В. Прикладная теория ползучести и пластичности: Учеб. для студ. вузов. М.: «Машиностроение», 1975. 400 с.

49. Махмуд Абдель Х.М. Совершенствование конструкций и методов динамического расчета обделок тоннелей метрополитена мелкого заложения: Дис. канд. техн. наук. 1993.

50. Метро и тоннели. №1, 2006.

51. Метро и тоннели. №1, 2007.

52. Метро и тоннели. №6, 2002.

53. Мороз, А.И. Обоснование и разработка модели самонапряженного состояния породного массива для обеспечения устойчивости горных выработок: Дис. докт. техн. наук. Москва, 2011.

54. Мусхелишвили Н.П. Некоторые основные задачи математической теории упругости. М.: Наука, 1966. 708 с.

55. Насонов Л.Н. Механика горных пород и крепление горных выработок. 1969. 330 с.

56. Панкратенко А.Н. Строительство подземных выработок неглубокого заложения в слабых неустойчивых породах. Вестник «Современные проблемы шахтного и подземного строительства» выпуск 5, Донецк.: 2004г.

57. Панфилов Д.В. Методика прогнозирования деформаций земной поверхности при сооружении транспортных тоннелей на основе пространственного моделирования: Дис. канд. техн. наук. 2005.

58. Работнов Ю. Н. Ползучесть элементов конструкций. М.: Наука, 1966. 753 с.

59. Резников А.Р. Решение задач строительной механики на ЭЦМ. Стройиздат. Л.: 1971.

60. Речицкий В.В. Прогнозирование деформаций дневной поверхности при проходке туннелей: Дис. канд. техн. наук. Москва, 2005.

61. Родин И.В. К вопросу о решении задач гравитационного давления горных массивов на крепи подземных выработок. ДАН СССР, т. 28, №3, 1951. С.121-132.

62. Родин И.В. Снимаемая нагрузка и горное давление. Исследования горного давления. М.: Госгортехиздат, 1960. С. 343-374.

63. Рукин В.В., Руппенейт К.В. Механизм взаимодействия крепи напорных туннелей с массивом горных пород. М.: Наука, 1969.-161 с.

64. Руководство по проектированию подземных горных выработок и расчету крепи. ВНИМИ, ВНИИОМШС Минуглепрома СССР. М.: Стройиздат, 1983. 273 с.

65. Руководство по сооружению перегонных тоннелей метрополитена (в развитие главы СНИП III-44-77 «Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены. Правила производства и приемки работ») (ТМ X-2-79/4) Москва 1983.

66. Рыбин В.В. Управление состоянием горного массива. 2007.

67. Савин Г.П. Влияние крепления на распределение напряжений вокруг узкой подземной горной выработки., записки института горной механики АН СССР, 1974.

68. Савин Н.И. Расчет многослойной крепи стволов, сооружаемых с применением комплексного метода тампонажа трещиноватого массива. Механика подземных сооружений. Тула.: ТулПИ, 1987. С.15-21.

69. Саммалем А.С., Анциферов С.В., Деев П.В. Аналитические методы расчета подземных сооружений: монография. Тула: ТулГУ, 2013. 111 с.

70. Саммаль А.С. Взаимодействие крепи подземных сооружений с упругим массивом пород. Механика подземных сооружений. Тула.: ТулПИ. С. 12-19.

71. Саммаль А.С. Напряженное состояние многослойного некругового кольца, подкрепляющего отверстие в упругой плоскости. Проблемы прочности материалов и сооружений на транспорте. Тез. доклад. Всес. конф. Ленинград.: 1990. С. 51-53.

72. Самуль В.И. Основы теории упругости и пластичности. Учеб. Пособие для инж. - строит. специальностей вузов. М.: «Высш. школа», 1970. 288 с.

73. Степанов Г.В. Упруго-пластическое деформирование материалов под действием импульсных нагрузок. 1979. 268 с.

74. Торрес Прада А.К. Обоснование конструктивно-технологических решений при сооружении тоннелей метрополитена в городе Богота (Колумбия): Дис. канд. техн. наук. Санкт-Петербург, 2004.

75. Тупиков М.М. Особенности деформирования грунтового массива и сооружений при строительстве мелкозаглубленных коммуникационных тоннелей в городских условиях: Дис. канд. техн. наук. Москва, 2010.

76. Фадеев А.Б. Метод конечных элементов в геомеханике. М.: Недра, 1987. 221 с.

77. Федоров В.Л. О передаче давления упругой среды на цилиндрическую трубу. Изв. ВНИИГ. Т.24. Л.: 1939.

78. Федоров В.Л. Расчет облицовок напорных гидротехнических тоннелей на внутреннее давление воды. Изв. ВНИИПТ. Т.25. Л.: 1939.

79. Фотиева Н.Н. Расчет крепи подземных сооружений в сейсмически активных районах. М.: Недра, 1980. 270 с.

80. Фотиева Н.Н., Афанасова О.В. Расчет круговой крепи подземных сооружений в неоднородном массиве на действие собственного веса грунта. Подземное и шахтное строительство. 1991. №2. С. 22-23.

81. Фотиева Н.Н., Козлов А.Н. Расчет крепи параллельных выработок в сейсмических районах. М.: Недра, 1992. 231 с.

82. Фотиева Н.Н., Саммаль А.С., Климов Ю.И. Расчет многослойных конструкций крепи горных выработок некругового поперечного сечения. Вопросы разработки месторождений Дальнего Востока (Межвузовский сборник научн. трудов). - Владивосток.: 1990. С. 19-29.

83. Фотиева Н.Н., Саммаль Т.Г. Оценка несущей способности обделок канализационных тоннелей мелкого заложения, подвергающихся газовой коррозии. Труды Междунар. конф. "Проблемы освоения подземного пространства", Тула 5-7 апреля 2000 г., Тул. Гос. Ун-т.-Тула.: 2000. С. 184-188.

84. Фролов Ю.С., Голицынский Д.М., Ледяев А.П. Метрополитены. Учебник для вузов. М.: «Желдориздат», 2001. 528 с.
85. Храпов В.Г., Демешко Е.А., Наумов С.Н., и др. Тоннели и метрополитены. М.: Транспорт, 1989.-383 с.
86. Хренов С.И. Разработка метода расчета обделок переменной толщины тоннелей мелкого заложения: Дис. канд. техн. наук. Тула, 2005.
87. Цимбаревич П.М. Механика горных пород. М.: Углетехиздат, 1948. 184 с.
88. Шакирзянов Ф.Р. Оценка несущей способности системы конструкция-грунт: Дис. канд. техн. наук. Казань, 2012.
89. Щекудов Е.В. Взаимодействие защитных экранов из труб с грунтовым массивом при строительстве тоннелей мелкого заложения: Дис. канд. техн. наук. Москва, 2003.
90. Яровой Ю.И. Прогноз деформации земной поверхности, зданий и сооружений при строительстве метрополитенов на Урале: Дис. доктор. техн. наук. 1999.
91. В. Maidl, M. Herrenknecht, L. Anheuser. Mechanised Shield Tunneling. Механизированная щитовая проходка тоннелей. Берлин.: Издательство по архитектуре и техническим наукам Ernst, 1995.
92. В.Н.Г. Brady and E.Т. Brown. Rock mechanics for underground mining. Moscow, 2004.
93. Baklashov I.V. & Kartosia B.A. Registration of rock massif technological heterogeneity in solving rock pressure problems. Reprint from Publications of the Technical University for Heavy Industry. Series A. Mining, vol. 34, 1977.-P.97-110.
94. Baudendistel M. Zum Entwurf von Tunnellen mit grossen Ausbruchquerschnitt. Rock Mechanics. 1979. Suppl. № 8-S. 95-100.
95. Baudendistel M. Zur Bemessung von Tunnellauskleidungen inwenig festem Gebirge. Rock Mechanics. 1973. Suppl.№2-S. 28-30.

96. Fotieva N.N., Bulychev N.S., Sammal S.A. Design of shallow tunnel linings: Proc. Of the ISRM Int. Symposium EUROCK'96.-Rotterdam: Balkema. 1996. P.677-680.

97. Walter J. Hinkel, Karl Treiber, Gerhard Valenta. Underground Railways - Yesterday - Today - Tomorrow from 1863 up to the year 2000. Compress Verlag, Vienna. 366p.

98. Báo cáo phương án xây dựng hệ thống tàu điện ngầm thành phố Hồ Chí Minh. Ban quản lý đường sắt đô thị Hồ Chí Minh. 2007.

99. Báo cáo phương án xây dựng hệ thống tàu điện ngầm tuyến số 2. Ban quản lý đường sắt đô thị Hồ Chí Minh. 2008.

100. Báo cáo phương án xây dựng hệ thống tàu điện ngầm Việt Nam. Bộ Xây dựng. 2002.

101. Bộ Xây dựng. QCVN 08: 2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị. Phần 1. Tàu điện ngầm. Vietnam Building Code for Urban Underground Structures, Part 1. The Underground, Hà Nội, 2009.

102. Các báo cáo địa chất dự án tàu điện ngầm thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 2002.

103. Đoàn Thế Tường. Các dạng nền tại đô thị Hà Nội, TP. HCM và đánh giá chúng phục vụ xây dựng công trình ngầm. "Những bài học kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam công trình ngầm đô thị". Thành phố Hồ Chí Minh, 22/10/2008. Trg 179-186.

104. Nguyễn Xuân Mãn. Nghiên cứu các yếu tố địa kỹ thuật ảnh hưởng đến xây dựng ngầm ở TP. Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm đề tài Cấp cơ sở, Viện CHUD, 2008.

105. Nguyễn Xuân Mãn. Nghiên cứu ổn định của nền đất yếu xung quanh công trình ngầm trong điều kiện Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài cấp NN, Viện CHUD, 2006.

106. Võ Trọng Hùng. Một số vấn đề thiết kế quy hoạch về cấu tạo công trình ngầm đô thị. Hội thảo "Những bài học kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam công trình ngầm đô thị". Thành phố Hồ Chí Minh, 22/10/2008. Trg 25-31.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Решение дифференциального уравнения:

$$\frac{dF}{dr} - \beta \frac{F}{r} = - \left(a\sigma_{np} - \frac{k\sigma_{np}}{r^n} \right). \quad (\text{п.1.1})$$

После введения обозначений

$$x = r; F(r) = y(x); f(x) = \frac{A}{x^n} + B; A = k\sigma_{np}; B = -a\sigma_{np}. \quad (\text{п.1.2})$$

исходное уравнение представим в виде линейного неоднородного дифференциального уравнения первого порядка относительно некоторой функции $y(x)$:

$$y' - \beta \frac{y}{x} = f(x). \quad (\text{п.1.3})$$

Для его решения воспользуемся методом Бернулли, согласно которому неизвестную функцию $y(x)$ представим в виде произведения двух функций

$$y(x) = u(x) \times v(x), \quad (\text{п.1.4})$$

$$\text{на основании, которого имеем: } y' = u'v + uv', \quad (\text{п.1.5})$$

С учетом представлений (п.1.2), (п.1.4), (п.1.5) уравнение (п.1.3) принимает вид: $u' \times v + u \times v' - \beta \frac{u \times v}{x} = \frac{A}{x^n} + B$.

$$\text{Преобразуем полученное равенство: } v \left(u' - \beta \frac{u}{x} \right) + u \times v' - \frac{A}{x^n} - B = 0, \quad (\text{п.1.6})$$

Следуя Бернулли, уравнение (п.1.6) запишем как систему двух уравнений

$$\begin{cases} u' - \beta \frac{u}{x} = 0 \\ u \times v' - \frac{A}{x^n} - B = 0 \end{cases}, \quad (\text{п.1.7})$$

Первое уравнение (п.1.7) перепишем в виде: $\frac{du}{dx} = \beta \frac{u}{x}$.

Откуда, проинтегрировав правую и левую части: $\int \frac{du}{u} = \beta \int \frac{dx}{x}$,

$$\text{получим: } u = x^\beta. \quad (\text{п.1.8})$$

С учетом равенства (1.8) решим второе уравнение (п.1.7). Имеем

$$\frac{dv}{dx}x^\beta = \frac{A}{x^n} + B.$$

Проинтегрируем полученное выражение: $\int dv = \int \left(\frac{A}{x^{n+\beta}} + \frac{B}{x^\beta} \right) dx$, и в результате

$$\text{получим: } v = \frac{A}{(1-n-\beta)}x^{1-n-\beta} + \frac{B}{1-\beta}x^{1-\beta} + D. \quad (\text{п.1.9})$$

Тогда общее решение дифференциального уравнения (п.1.3) запишется в

$$\text{виде: } y = u \times v = \frac{A}{(1-n-\beta)}x^{1-n} + \frac{B}{1-\beta}x + Dx^\beta. \quad (\text{п.1.10})$$

где D - произвольная константа интегрирования, определяемая из соответствующего граничного условия.

Принимая во внимание представления (п.1.4), (п.1.8) искомое решение дифференциального уравнения (п.1.1) примет окончательный вид

$$F = \frac{k\sigma_{np}}{(1-n-\beta)}r^{1-n} - \frac{a\sigma_{np}}{1-\beta}r + Dr^\beta \quad (\text{п.1.11})$$

Address: 264 Doi Can, Ba Dinh,
Hanoi, Vietnam
Tel: +84 4 38325641
Fax: +844 37622039
Email: info@imech.ac.vn

ВЬЕТНАМСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И
ТЕХНОЛОГИЙ
ИНСТИТУТ МЕХАНИКИ

г. Ханой, «10» марта 2016г

- НИТУ «МИСиС» Горному Институту (ГИ)
- Председателю диссертационного совета по специальности 25.00.22
- Геотехнология (подземная, открытая и строительная)

СПРАВКА

о внедрении результатов диссертационной работы Нгуен Зуен Фонг на тему: «Геомеханическое обоснование конструкции крепи тоннелей метрополитенов в неустойчивых породах при щитовом способе проходке»

Настоящей справкой подтверждаем, что разработанная в диссертационной работе Нгуен Зуен Фонг (НИТУ «МИСиС» ГИ) методика определения напряженного состояния обделок перегонных тоннелей применительно к условиям строительства метрополитена в г. Хошимин, основанная на математическом моделировании взаимодействия грунтовых массивов с подземными конструкциями, апробирована и принята к использованию Институтом Механики Вьетнамской Академии Наук и Технологий для обоснования конструктивных параметров обделок и технологий проходки тоннелей метрополитенов, проектирование которых ведется в СРВ в настоящее время.

ДИРЕКТОР

Dinh Văn Mạnh